

**KAJIAN PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DAN KONDISI JALAN
DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Disertasi

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai gelar Doktor pada
Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan

Diajukan Oleh :

**ARI SASMOKO ADI
0903010004**

Kepada

**Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Mulawarman
Samarinda
2017**

**KAJIAN PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DAN KONDISI JALAN
DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Disertasi

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai gelar Doktor pada
Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan

Diajukan Oleh :

**ARI SASMOKO ADI
0903010004**

Kepada

**Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Mulawarman
Samarinda
2017**

DOI 10.5281/zenodo.18026429

DISERTASI

**KAJIAN PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DAN KONDISI JALAN
DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Ari Sasmoko Adi
NIM. 0903010004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal **02 MAY 2017**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji :

Promotor Utama

Prof. Dr. Ir. Wawan Kustiawan, M. Agr. Sc
NIP. 19510131 197802 1 002

Promotor Pendamping I

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M. Agr
NIP. 19610202 198603 1 003

Promotor Pendamping II

Dr. Ir. Sumaryono, M. Sc
NIP. 19550802 198302 1 003

Anggota Dewan Penguji I

Prof. Dr. Lembang Subagiyo, M. Si
NIP. 19660520 199103 1 006

Anggota Dewan Penguji II

Dr. Ir. A. Syamad Ramayana, MP
NIP. 19610821 198503 1 004

Anggota Dewan Penguji III

Dr. Ali Suhardiman, S. Hut., M. P
NIP. 19760626 200501 1 001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Kehutanan

Dr. Rudianto Amirta, S. Hut., M. P
NIP. 19721025 199702 1 001

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan

Dr. Wiwin Suwinarti, S. Hut., M. P
NIP. 19690215 199403 2 003

Lulus Ujian Disertasi : **12 MAY 2017**
Diserahkan tanggal : **12 JUL 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan dengan baik.

Selama proses penyelesaian disertasi ini, mulai saat perkuliahan sampai dengan penyelesaian disertasi ini banyak sekali dibantu oleh berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc, selaku Promotor Utama, Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr, selaku Promotor Pendamping I pada Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
3. Bapak Dr. Ir. H. Sumaryono, M.Sc selaku Promotor Pendamping II pada Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
4. Bapak Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si selaku Penguji I, atas masukan dan sarannya dalam penyempurnaan penelitian ini.
5. Bapak Dr. Ir. Samad Ramayana, M.Si selaku Penguji II, atas masukan dan sarannya dalam penyempurnaan penelitian ini.
6. Bapak Dr. Ir. Ali Suhardiman, M.Sc selaku Penguji III, atas masukan dan sarannya dalam penyempurnaan penelitian ini.
7. Bapak Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P, selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
8. Ibu Dr. Wiwin Suwinarti, S.Hut., M.P, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
9. Dosen pengajar pada Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya sehingga penulis mendapat wawasan dan pengetahuan serta dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
10. Staf dan karyawan pada Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

11. Pimpinan dan staf instansi pemerintah, Dinas PUPR Prov. Kaltim, Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim dan BPKH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Rekan-rekan Mahasiswa khususnya angkatan 2009 pada Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
13. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Samarinda, Juni 2017

Penulis

ABSTRACT

Ari Sasmoko Adi, The study on Land Cover Change and Road Condition in Bukit Soeharto Grand Forest Park Area, East Kalimantan Province. Supervised by Wawan Kustiawan, Sigit Hardwinarto and Sumaryono.

The purpose of this research is (1) to analyze the Land Cover Change factor in Tahura Bukit Soeharto area, especially in the area that has been functioned as plantation, settlement and mining, (2) analyzing the condition arterial road Samarinda – Balikpapan with Pavement Condition Index (PCI) by Roads Condition Index (RCI), the surface and Reliability index is reviewed from main road standard, (3) analyzing the stability of slope road with relative vegetation density and rainfall on the road of the Samarinda - Balikpapan in the area Bukit Soeharto Great Forest Park.

Result of research based on Citra Landsat interpretation since 2003 until 2016, there was some changing in Land Cover that has been used as plantation area, settlement and mining. The large of land area for plantation 5.186,683 Ha (2003) become 2.836,10 Ha (2016), settlement from 19,897 Ha (2003) become 27,617 Ha (2016) and mining from 419,925 Ha (2003) become 1.587,64 Ha (2016).

The condition of Samarinda - Balikpapan artery road with the wide of main road 10m, length 28.150 Km, from STA. 45 + 500 up to STA.73 + 650, the result of Surface Index analysis for service function is excellent, International Roughness Index is excellent, Road Condition Index of artery road is fairly good. Reliability level has fulfill the requirement as artery road but it doesn't meet the requirement of standard for wide of road where there must be the space for access road (Rumaja) ≥ 14 m and the space for control road (Ruwasja) ≥ 25 m.

Analysis slope condition in valley road STA 47 + 800 has indicated that there will be occur the land decreasing 34,52 cm, during the period of 9,83 years. In that location the vegetation relative density of Merkung trees (*Macaranga gigantea*) 1,18%, Sugar Palm Trees / Enau (*Arenga pinnata*) 0,34%, With safety factor consider the rainfall critical condition is predicted will be occur after 7,25 years. On the ramp road STA 56 + 400 has indicated that there will be occur the land decreasing 54,72 cm, during the period of 9,42 years. In that location the vegetation relative density of Acacia Trees (*Acacia* sp) 20,76%, Gamal Trees (*Gliricidia sepium*) 10,63%, Sengon Trees (*Albizia chinensis*) 8,97% and Mahogany Trees (*Swietenia macrophylla*) 1,50%. With safety factor consider the rainfall critical condition is predicted will be occur after 8.0 years. Slope road STA 61 + 700 has indicated that there will be occur the land decreasing 36,48 cm, during the period of 9,17 years. In that location the vegetation relative density of Acacia trees (*Acacia* Sp) 3,18%, Sugar Palm Trees / Enau (*Arenga pinnata*) 1,36%, Gamal Trees (*Gliricidia sepium*) 0,82% and Gmelina Trees (*Gmelina arborea*) 0,82% With safety factor consider the rainfall critical condition is predicted will be occur after 8.15 years.

INTI SARI

Ari Sasmoko Adi, Kajian Perubahan Tutupan Lahan dan Kondisi Jalan di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Provinsi Kalimantan Timur. Dibimbing oleh Wawan Kustiawan, Sigit Hardwinarto, dan Sumaryono.

Tujuan penelitian untuk 1) menganalisis faktor perubahan tutupan lahan dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terutama kawasan yang menjadi perkebunan, pemukiman dan pertambangan, 2) menganalisis kondisi ruas jalan arteri Samarinda – Balikpapan dengan Pavement Condition Index (PCI) Road Condition Index (RCI), Indeks Permukaan dan Reliability ditinjau dari standar badan jalan, 3) menganalisis kestabilan lereng badan jalan dengan densitas relatif vegetasi dan curah hujan pada ruas jalan Samarinda - Balikpapan pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Hasil penelitian berdasarkan interpretasi citra landsat sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2016, terjadi perubahan tutupan lahan yang dijadikan lahan perkebunan, pemukiman dan pertambangan. Luas lahan yang digunakan untuk perkebunan 5.186,683 Ha (2003) menjadi 2.836,10 Ha (2016), pemukiman penduduk dari 19,897 Ha (2003) menjadi 27,617 Ha (2016) dan lahan pertambangan dari 419,925 Ha (2013) menjadi 1.587,64 Ha (2016).

Kondisi jalan arteri Samarinda – Balikpapan lebar badan jalan 10 m, panjang 28,150 Km, dari STA. 45 + 500 sampai dengan STA. 73 + 650 berdasarkan nilai dievaluasi Indeks Permukaan : sangat baik, International Roughness Index : sangat baik, Road Condition Index : cukup baik. Tingkat Reliabilitasnya memenuhi persyaratan sebagai Jalan Arteri. Namun demikian tidak memenuhi syarat standar lebar badan jalan dimana seharusnya Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) ≥ 14 m dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) ≥ 25 m.

Analisis kondisi lereng pada Jalan Lembah STA 47 + 800, mengindikasikan akan terjadi penurunan tanah 34,52 cm, dalam waktu selama 9,83 tahun. Di lokasi tersebut densitas relatif vegetasi Pohon Merabung (*Macaranga gigantea*) 1,18 %, Pohon Aren/Enau (*Arenga pinnata*) 0,34 %. Dengan *safety factor* mempertimbangkan curah hujan, kondisi kritisnya diperkirakan terjadi setelah 7,25 tahun. Di Jalan Punggung STA 56 + 400 mengindikasikan akan terjadi penurunan tanah 54,71 cm, dalam waktu selama 9,42 tahun. Di lokasi tersebut densitas relatif vegetasi Pohon Akasia (*Acacia sp*) 20,76 %, Pohon Gamal (*Gliricidia sepium*) 10,63 %, Pohon Sengon (*Albizia chinensis*) 8,97 % dan Pohon Mahoni (*Swietenia macrophylla*) 1,50 %. Dengan *safety factor* mempertimbangkan curah hujan, kondisi kritisnya diperkirakan terjadi setelah 8,0 tahun. Di Jalan Lereng STA 61 + 700 mengindikasikan akan terjadi penurunan tanah 36,48 cm, dalam waktu 9,17 tahun. Di lokasi tersebut densitas relatif vegetasi Pohon akasia (*Acacia sp*) 3,18 %, Pohon Aren/Enau (*Arenga pinnata*) 1,36 %, Pohon Gamal (*Gliricidia sepium*) dan Pohon Gmelina (*Gmelina arborea*) 0,82 %. Dengan *safety factor* mempertimbangkan curah hujan, kondisi kritisnya diperkirakan terjadi setelah 8,15 tahun.

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRACT	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	4
1.3. Hasil Yang Diharapkan	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Jalan Hutan	6
2.1.1. Tikungan/Belokan	8
2.1.2. Teknik Pembuatan Jalan Tanah Daya Dukung Rendah	10
2.1.3. Jaringan Jalan di Daerah Berbatu	12
2.2. Penggunaan Lahan	14
2.3. Strategi Perencanaan	18
2.3.1. Perencanaan Jalan dan Area Pembalakan	18
2.3.2. Pertimbangan Mendasar Perencanaan Jalan	20
2.4. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	22
2.4.1. Pengertian dan Konsep PWH	22
2.4.2. PWH Konvensional versus PWH RIL	26
2.4.3. Peranan dan Fungsi PWH	27
2.4.4. Tingkatan PWH.	28
2.4.5. Parameter Penilaian PWH	30
2.5. Pola Jaringan Jalan dan Tipe Jalan Hutan	38
2.5.1. Pola Jaringan di Daerah Datar	38
2.5.2. Pola Jaringan di Daerah Pegunungan	40
2.5.3. Lokasi dan Tipe Jalan Angkutan	42
2.5.4. Sempadan Jalan	44
2.6. Perkerasan Jalan	46
2.6.1. Pavement Condition Index (PCI)	46
2.6.2. International Roughness Index (IRI)	48
2.6.3. Road Condition Index (RCI)	49
2.6.4. Indeks Permukaan (IP)	52
2.6.5. Reliabilitas	53
2.7. Stabilitas Lereng	55
2.7.1. Tipe Longsoran	56

2.7.2. Konsolidasi	58
2.7.3. Penurunan (<i>Settlement</i>)	60
2.8. Klasifikasi Tanah	64
2.8.1. Klasifikasi Tanah	64
2.8.2. Sistem Klasifikasi Tanah	66
III. METODE PENELITIAN	71
3.1. Lokasi Penelitian	71
3.2. Objek Penelitian	75
3.3. Bahan dan Peralatan Penelitian	77
3.3.1. Bahan	77
3.3.2. Alat	78
3.4. Alur Penelitian	78
3.5. Prosedur Penelitian	80
3.5.1. Persiapan	80
3.5.2. Rancangan Penelitian	80
3.5.3. Pelaksanaan Penelitian	81
3.6. Analisis Data	82
3.6.1. Sistem Perolehan Data	82
3.6.2. Perolehan Data	83
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	92
4.1. Gambaran Umum Sudi Wilayah	92
4.1.1. Keadaan Umum	92
4.1.2. Penduduk	93
4.1.3. Kondisi Jalan	95
4.1.4. Curah Hujan	99
4.2. Kondisi Lahan	103
4.2.1. Geologi	103
4.2.2. Kemiringan Lereng	105
4.2.3. Lahan Kritis	108
4.3. Kondisi Biofisik	110
4.3.1. Tutupan Lahan Tahura Tahun 2003	110
4.3.2. Tutupan Lahan Tahura Tahun 2009	113
4.3.3. Tutupan Lahan Tahura Tahun 2011	116
4.3.4. Tutupan Lahan Tahura Tahun 2016	119
4.4. Jaringan Jalan	125
4.4.1. Jaringan Jalan di Kawasan Tahura	125
4.4.2. Kondisi Jalan Arteri	133
4.4.3. Tingkat Reliabilitas	139
4.4.4. Stabilitas Lereng	142
4.4.5. Analisis Vegetasi	160
4.4.6. Analisis Kestabilan Lereng Terhadap Curah Hujan	163
V. KESIMPULAN DAN SARAN	169
5.1. Kesimpulan	169
5.2. Saran	170

DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN	178

DAFTAR TABEL

Tubuh Utama

No.	Judul	Halaman
1.	Kriteria Angka sebagai Patok Menurut Backmund	38
2.	Kondisi Permukaan Jalan Secara Visual Berdasarkan Nilai RCI ...	50
3.	Kategori <i>Road Condition Index</i> dan <i>International Roughness Index</i>	51
4.	Indeks Permukaan (IP)	53
5.	Koefisien Distribusi Kendaraan	54
6.	Rekomendasi Tingkat Reliabilitas Berbagai Klasifikasi Jalan	55
7.	Simbol Jenis Tanah Berdasarkan Sistem USCS	67
8.	Sistem Klasifikasi Tanah USCS	68
9.	Data Kerusakan Jalan	83
10.	Pengujian Berat Isi, Isi Pori dan Derajat Kejenuhan	84
11.	Pengujian Berat Jenis Tanah	84
12.	Pengujian Atterberg Limit	85
13.	Pengujian Analisis Saringan	86
14.	Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah (<i>Unconfined</i>)	87
15.	Pengujian Kuat Geser langsung (<i>Direct Shear</i>)	88
16.	Pengujian Pemampatan A (Konsolidasi)	89
17.	Pengujian Pemampatan B (Konsolidasi)	89
18.	Pengujian Pemampatan C (Konsolidasi)	90
19.	Grafik Pengujian Pemampatan D (Konsolidasi)	90
20.	Resume Hasil Pengujian Sampel Tabung	91
21.	Kecamatan dan Jumlah Penduduk dalam Wilayah Studi	91
22.	Data Curah Hujan Pada Kecamatan Sepaku Kab. PPU	100
23.	Data Curah Hujan Pada Kecamatan Samboja Desa Karya Jaya ...	101
24.	Tingkat Kekritisan Lahan Kawasan Tahura Bukit Soeharto.....	108

25. Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2003	111
26. Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2009	114
27. Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2011	117
28. Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2016	120
29. Panjang Jalan Pada Kawasan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2016.	127
30. Luasan Jalan pada Kawasan Tahura Bukit Soeharto	129
31. Data Kerusakan Lapis Perkerasan Jalan Aspal	134
32. Lintasan Harian Rata-Rata (LHR) Akhir Tahun 2014	139
33. Standar Lebar Badan dan Daerah Jalan	141
34. Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA. 47 + 800	143
35. Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA. 56 + 400	145
36. Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA. 61 + 700	147
37. Resume Hasil Pengujian Sampel Tabung	

Lampiran

38. Data Hasil Pengujian sampel tabung STA 47 + 800	178
39. Data Hasil Pengujian sampel tabung STA 56 + 400	189
40. Data Hasil Pengujian sampel tabung STA 61 + 700	200

DAFTAR GAMBAR

Tubuh Utama

No.	Judul	Halaman
1.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara	17
2.	Contoh Peta Kontur	20
3.	Model Ideal Pembukaan Wilayah Hutan	34
4.	Cara Menghitung Jarak Sarad Rata-rata Sebenarnya	34
5.	Luas Areal Terbuka	37
6.	Luas Areal Terbuka Menurut Sachs	37
7.	Jalan-Jalan Sejajar Menuju Ke Satu Titik	38
8.	Jalan-Jalan Sejajar Menuju Ke Satu Titik Induk	39
9.	Jalan-Jalan Sejajar Menuju Ke Satu Titik Pusat	39
10.	Jalan Sejajar Menyudut dengan Membelah Blok Hutan	39
11.	Jalan Hutan sejajar di Daerah Lereng	40
12.	Jalan Lereng Sempit	40
13.	Jalan Lembah Sejajar Menurunnya Lereng	41
14.	Jalan-Jalan Sejajar Menuju Ke Satu Titik Acak	41
15.	Pola Jaringan Jalan Cincin	41
16.	Pola Jaringan Jalan Lembah	42
17.	Penampang Melintang Jalan Punggung	42
18.	Penampang Melintang Jalan Kontur	43
19.	Matrik Ruang Jalan dan Garis Sempadan Jalan	45
20.	Diagram Nilai <i>Pavement Condition Index (PCI)</i>	47
21.	Scala Kecepatan dengan <i>International Roughness Index (IRI)</i>	49
22.	Korelasi RCI dan IRI	52
23.	Tipe Longsor	58
24.	Preloading of Subsoil	62

25. Penurunan Akibat Beban Preloading	63
26. Lokasi Penelitian Tahura Bukit Soeharto	72
27. Peta Kawasan Tahura Bukit Soeharto	73
28. Balitek KSDA Samboja – KHDTK Samboja	74
29. Peta Jalan Aspal Melintasi Kawasan Taman Hutan Raya	76
30. Bagan Alir Penelitian	79
31. Peta Administrasi Kawasan Taman Hutan Raya	94
32. Grafik Rata-rata Curah Hujan Per Kecamatan Pada Kab. PPU	99
33. Peta Formasi Geologi Kawasan Tahura Bukit Soeharto	100
34. Peta Kemiringan Lereng Kawasan Tahura Bukit Soeharto	103
35. Peta Lahan Kritis Kawasan Tahura Bukit Soeharto	105
36. Peta Tutupan Lahan Kawasan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2003 ..	108
37. Peta Tutupan Lahan Kawasan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2009 ..	111
38. Peta Tutupan Lahan Kawasan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2011 ..	114
39. Peta Tutupan Lahan Kawasan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2016 ..	117
40. Grafik Perubahan Tutupan Lahan Perkebunan	118
41. Grafik Perubahan Tutupan Lahan Pemukiman	119
42. Grafik Perubahan Tutupan Lahan Pertambangan	120
43. Lokasi Dalam Tahura Jalan Tanah	126
44. Lokasi Dalam Tahura Jalan Agregat	126
45. Jalan Beton Didalam Kawasan Tahura Bukit Soeharto	128
46. Batas Wilayah Kawasan Tahura Bukit Soeharto	130
47. Tanaman Buah Naga pada Kawasan Tahura Bukit Soeharto	130
48. Peta Jalan pada Kawasan Tahura Bukit Soeharto 2016	131
49. Penampang Melintang Jalan Tol Samarinda - Balikpapan	132
50. Lapis Perkerasan Aspal Terkelupas, Aus dan Bergelombang	137
51. Penampang Badan Jalan	138
52. Penampang jalan pada Ruas Jalan Arteri Samarinda – Balikpapan ..	151
53. Penurunan Tanah pada Badan Jalan STA. 47 + 800	151

54. Penampang Badan jalan Arteri Samarinda – Balikpapan	153
55. Penurunan Tanah pada Badan Jalan STA. 56 + 400	154
56. Penampang Badan jalan Arteri pada STA 61 + 700	156
57. Grafik Tegangan Geser dan Kuat Tekan Bebas STA 47 + 800	157
58. Grafik Tegangan Geser dan Kuat Tekan Bebas STA 56 + 400	158
59. Grafik Tegangan Geser dan Kuat Tekan Bebas STA 61 + 700	159
60. STA. 47 + 800 Daerah Penurunan Tepi Badan Jalan	160
61. STA 56 + 400 Daerah Rawan Longsor	161
62. STA 61 + 700 Daerah Penurunan Tepi Badan Jalan	162
63. Grafik Hubungan Antara SF dan Potensi Maksimal Tanah Menahan Air Untuk Tutupan Vegetasi	166
64. Pemodelan Keruntuhan Lereng Jalan Lembah	167
65. Pemodelan Keruntuhan Lereng Jalan Punggung	167
66. Pemodelan Keruntuhan Lereng Jalan Lereng	168

Lampiran

67. Kawasan Warung Panjang pada Ruas Jalan Samarinda – Balikpapan pada STA 57 + 500	211
68. Jalan Arteri sebagai Akses Jalan Nasional Kawasan Tahura Bukit Soeharto Ruas Jalan Samarinda - Balikpapan STA. 59 + 000	211
69. Jalan Tanah menuju akses Kebun Buah Naga, Kebun Nanas dan Kelapa Sawit yang berada Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	212
70. Jalan Beton menuju pemukiman penduduk, Kebun Sawit dan Kebun Nanas dalam Kawasan Tahura	212
71. Jalan Beton menuju pemukiman penduduk, Kebun Sawit dan Kebun Nanas dalam Kawasan Tahura	213
72. Pemukiman Penduduk dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	213

73.	Jalan Agregat menuju akses Kebun Sawit dan Buah Naga	214
74.	Jalan Beton sebagai moda Transportasi ke Pemukiman Penduduk, Kebun Kelapa Sawit, Kebun Buah Naga, Kebun Nanas dan Akses Karyawan Tambang Batu Bara	214
75.	Batas Wilayah Tahura Bukit Soeharto yang ditanami Buah Naga ..	215
76.	Kawasan Pemukiman Penduduk, akses Jalan, Kebun Nanas, Sawit dan Kebun Pisang dalam Kawasan Tahura Bukit Soeharto	215
77.	Kebun Sawit dan Tambang Batu Bara	216
78.	Kebun Sawit, Kebun Nanas dan Kebun Buah Naga	216
79.	Bekas Tambang menjadi Kolam, Kebun Sawit dan Kebun Nanas serta Jalan Beton sebagai Akses untuk Melakukan Aktivitas	217
80.	Pembangunan Jalan Tol dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	217

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembuatan jalan dimulai dari peta topografi dengan memperhatikan beda tinggi dan kondisi dari lokasi yang akan dilalui. Pelaksanaan pembangunan jalan dimulai dari perencanaan sistem jaringan jalan dengan tahapan pertama dimulai dari perencanaan umum, yang kedua menentukan berbagai macam alternatif rencana yang akan digunakan dalam pelaksanaan jaringan jalan yang akan dilaksanakan dan tahapan selanjutnya metode pelaksanaan pembangunan jaringan jalan (Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, 2006). Menentukan jaringan jalan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ada di daerah dan mensinergikannya dengan perencanaan tata ruang nasional. Tahapan pra-konstruksi dimulai dengan persiapan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan penduduk yang bermukim di daerah yang terkena jalur pembangunan jalan dengan penataan pemukiman kembali.

Kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan jalan pada daerah kawasan hutan konservasi tidak diperbolehkan, tetapi dapat dilaksanakan dengan persyaratan khusus yaitu dengan status pinjam pakai kawasan hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Sekjen/Kum.1/6/2016 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan pasal 4 ayat 1 dan 2 bahwa pembangunan dalam kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan antara lain seperti pembangunan jalan umum, jalan tol dan jalan kereta api. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan kegiatan peningkatan jalan dengan melakukan pelebaran, perbaikan dan pengaspalan pada ruas jalan Samarinda – Balikpapan yang melintasi kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto serta pembangunan jalan tol

yang melintasi kawasan hutan Bukit Soeharto dengan rencana pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 26,460 Km.

Jaringan jalan yang ada pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto adalah jalan yang berada pada kawasan hutan konservasi (SK. Menhut No. SK.577/Menhut-II/2009). Hutan konservasi terdiri dari hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru (UU. No. 41 tahun 1999). Sedangkan pada ruas Jalan Samarinda Balikpapan dengan nama Jalan Soekarno Hatta merupakan jalan provinsi yang menghubungkan antara Kota Samarinda dan Balikpapan melintasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tutupan lahan kawasan Hutan Raya Bukit Soeharto tiap tahun makin berubah ini terlihat dari banyaknya penduduk yang bermukim dalam kawasan Tahura, dengan melakukan aktifitas pembukaan lahan seperti tanaman pohon karet, sawit, nanas, buah naga dan tanaman palawija lainnya. Untuk memudahkan pengangkutan hasil pemanenan dibangunlah sarana jalan dengan pembukaan lahan berupa jalan sekitar kawasan Tahura Bukit Soeharto.

Jalan Samarinda – Balikpapan dengan nama jalan Soekarno Hatta menurut fungsinya termasuk dalam jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara efisien antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Kondisi Jalan Soekarno Hatta yang berkelok-kelok (terdapat beberapa tikungan), beberapa titik bergelombang dan bisa dikatakan sempit untuk ukuran jalan arteri primer. Kondisi jalan yang melintasi perbukitan (jalan punggung) tanjakan dan turunan pada daerah lereng terkadang melintasi daerah lembah dimana sepanjang jalan tersebut sebagian masih ditumbuhi pepohonan.

Adapun karakteristik jalan arteri primer berdasarkan pedoman kriteria pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri primer antar kota yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang pada klasifikasi jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam; lebar daerah manfaat jalan minimal 10 m;

jarak antar jalan masuk/akses langsung minimal 500 meter, jarak antar akses lahan langsung berupa kapling luas lahan harus diatas 1000 m² dengan pemanfaatan untuk perumahan; persimpangan pada jalan arteri diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintas dan karakteristiknya; harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan.

Kondisi jalan Samarinda – Balikpapan pada daerah lereng dan tebing ada yang mengalami penurunan kualitas sehingga ada di beberapa lokasi badan jalannya mengalami penurunan dan adaya terjadi longsor akibat dari daya dukung tanah yang kurang baik. Pada tepi badan jalan yang termasuk daerah pengawasan jalan (DAWASJA) ada di beberapa lokasi sudah tidak ada lagi pepohon yang sekaligus berfungsi untuk menyangga atau menopang badan jalan bila terjadi penurunan bahkan sampai terjadi longsor. Longsor dapat pula terjadi akibat dari sistem drainase yang kurang baik, apalagi pada saat curah hujan yang tinggi sehingga air hujan menggerus badan jalan dan mengakibatkan penurunan badan jalan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.419/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas ± 61.850 hektare yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya. Tujuan penunjukan wilayah ini adalah untuk melindungi, menjaga kelestarian dan menjamin pemanfaatan potensi kawasan dan berfungsi sebagai wilayah untuk koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian, pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. (Wikipedia, 2015, Tahura Bukit Soeharto)

Ruas jalan Samarinda – Balikpapan dengan total panjang ± 115 Km merupakan jalan arteri yang statusnya adalah jalan Nasional atau Jalan Negara, dimana penanganannya langsung dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan panjang jalan yang melintasi

Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto \pm 28,15 Km dengan kondisi jalanya berbukit dan berkelok. Kondisi jalan dengan lapis perkerasan beraspal dan ada beberapa lokasi jalan beton dengan lebar badan jalan 12 meter ditambah dengan bahu jalan antara 1 sampai dengan 2 meter, sedangkan pada daerah Bukit Soeharto lebar badan jalanya hanya 10 meter dan ditambah lebar bahu jalan kiri dan kanan sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Jaringan jalan yang ada pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang masih kondisi jalan tanah, jenis kendaraan melintasi antara lain sepeda motor, kendaraan ringan seperti mobil penumpang, pick up, dan *double cabin* sedangkan kendaraan sedang dengan beban gandar roda enam yaitu truck. Jalan beton banyak digunakan masyarakat sebagai akses jalan lokal guna meningkatkan perekonomian dan digunakan juga sarana transportasi perusahaan tambang untuk mengangkut bahan pokok dan angkutan karyawan. Dengan adanya pembukaan jalan yang sembarangan akan mengurangi tutupan lahan sehingga mengakibatkan degradasi pada kawasan tersebut.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor perubahan tutupan lahan dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terutama kawasan yang menjadi perkebunan, pemukiman dan pertambangan.
2. Menganalisis kondisi ruas jalan arteri Samarinda – Balikpapan pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan *Pavement Condition Index (PCI)* metode *Road Condition Index (RCI)*, Indeks Permukaan dan Reliability ditinjau dari standar badan jalan.
3. Menganalisis kestabilan lereng badan jalan dengan densitas relatif vegetasi dan curah hujan pada ruas jalan Samarinda - Balikpapan pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

1.3. Hasil Yang Diharapkan

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah daerah sehingga dapat memberikan gambaran dan masukan tentang kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto kondisi saat ini sehingga dapat mengambil kebijakan dalam pengelolaan yang lebih baik. Dari hasil penelitian ini diharapkan :

1. Menginformasikan kondisi perubahan tutupan lahan mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2016 hasil interpretasi citra landsat sehingga pemerintah dapat menata ulang kembali dalam pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.
2. Memberikan pertimbangan bagi pemerintah terhadap kondisi jalan yang ada pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dimana jalan tersebut sudah terbentuk jaringan jalan yang menghubungkan ke jalan utama
3. Memberikan informasi kondisi jalan arteri Samarinda – Balikpapan dari analisis *Road Condition Index (RCI)*, *Reliability* dan kestabilan lereng agar pemerintah pusat dan daerah khususnya instansi teknis dapat melakukan penanganan skala prioritas.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Jalan Hutan

Jaringan jalan hutan direncanakan pertama pada peta topografi dan kemudian untuk pelaksanaan pengerjaannya di lapangan dengan menggunakan kompas, klinometer, cat atau kaset lesu (Parsakhoo, 2010). Tidak seperti halnya jalan yang dipergunakan untuk umum, jalan hutan hanya melayani sedikit keperluan. Intensitas lalu lintas yang jarang, kebanyakan lalu lintas satu arah, kadang-kadang digunakan untuk menaikan kayu, jarang mempunyai daerah untuk berpapasan kalau jalan itu digunakan dua arah, biasanya lalu lintas yang terjadi adalah truk yang panjang dan berat. Pada perusahaan hasil hutan, setiap jalan atau bagian jalan, tidak mempunyai aturan seperti jalan umum. Sifat dari tiap bagian jalan tergantung kepada fungsi dari jalan tersebut, yaitu melayani konsesi hutan khususnya dalam hal eksploitasi.

Penyelenggaraan dalam pengelolaan kawasan hutan ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan antara lain dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup serta dalam mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan mencapai manfaat Lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang (UU. No. 41 tahun 1999). Pengelolaan hutan yang baik harus dengan pengelolaan yang transparansi yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan yang lebih baik sehingga dalam pemanfaatannya terkelola dengan baik dan sesuai dengan aturan.

Jalan untuk keperluan eksploitasi, secara umum dapat diklasifikasikan (Kuja, 2013) sebagai berikut:

- a. Jalan Utama (*main roads*)
- b. Jalan cabang /anak jalan (*secondary roads*)
- c. Jalan ranting (*feeder roads/branch roads*)

Jenis-jenis Jalan Hutan :

1. Berdasarkan Letak dan Lokasi
 - Jalan Punggung (*Ridge Road*)
 - Jalan Lembah (*Valley Road*)
 - Jalan Kontur (*Contour Road*)
 - Jalan Penghubung (*Connecting Road*)
2. Berdasarkan Tipe Perkerasan Jalan
 - Jalan Tanah (*Earth Road*)
 - Jalan Batu (*Gravell Road*)
 - Jalan Aspal (*Asphalt Road*)
 - Jalan Baton (*Concrete Road*)
3. Berdasarkan Sifat Penggunaannya
 - Jalan Permanen = Digunakan jangka panjang dan sepanjang waktu untuk mendukung seluruh kegiatan Pengelolaan Hutan.
 - Jalan Semi Permanen = Digunakan jangka waktu tertentu, 5 sampai 10 tahun, contoh : Jalan Cabang, mengcover seluruh Kawasan Hutan.
 - Jalan Temporer = Mendukung satu kegiatan saja atau lokasi terbatas, contoh : Jalan Ranting.

Jarak dapat diperhitungkan dari segi fisik dan dapat dipandang dari segi fungsional. Jarak dari segi fisik atau *absolute* diukur dengan satuan meter atau satuan yang lain. Sedangkan jarak fungsional atau jarak *relative* diukur berdasarkan pertimbangan berbagai cara melakukan perjalanan yang berkaitan dengan tingkat kesulitan, waktu, dan biaya. Untuk menghitung jarak luas (*horizontal*) dari suatu tempat ke tempat lain caranya adalah dengan mengalikan Jarak di Peta dengan angka penyebut skala. Seperti Skala = Jarak sebenarnya atau jarak pada peta, dan untuk mencari jarak yang ada di peta rumusnya adalah, jarak pada peta = jarak sebenarnya dibagi Skala, serta untuk mencari Jarak yang sebenarnya yaitu, Jarak sebenarnya = Skala dikali Jarak pada Peta (Sune, dkk, 2010).

Penentuan Jarak *Horizontal* di Peta akan sedikit rumit apabila Jarak yang akan diukur berkelok-kelok (misalnya : Sungai dan Jalan). Untuk perhitungan semacam ini dapat dilakukan dengan alat yang disebut *Curvimeter*, caranya adalah alat tersebut distel jarumnya pada angka nol dan diletakkan pada awal titik yang akan diukur, kemudian dijalankan mengikuti liku-liku Sungai atau Jalan yang dimaksud di Peta sehingga pada titik akhir pengukuran baca hasil akhir angka pada *Curvimeter*. Angka tersebut sesuai dengan Skala yang dimaksud kemudian dikalikan dengan hasilnya adalah Jarak Fisik di lapangan (Sune,.dkk, 2010).

Untuk setiap jalur jalan, profil dan irisan melintangnya perlu terlebih dahulu direncanakan, sifat-sifat khusus yang harus ditentukan antara lain: Peta dari jaringan jalan, profil longitudinalnya, bentuk irisan melintangnya yang member petunjuk tentang kedudukan tanjakan/turunan, penimbunan dan galian, tikungan dan sebagainya. Jalan hutan, sebagaimana halnya jalan umum yang permukaan diperkeras, merupakan struktur engineering; yang terdiri dari dua bagian: Lapisan bawah (*subgrade*) dan lapisan lantai (*pavement*) (Elias. 2008).

2.1.1. Tikungan/Belokan

Rute jalan hutan biasanya mengikuti keadaan daerahnya, menelusuri sejajar kontur. Untuk mengikuti kontur tersebut tentu akan mengakibatkan jalan sangat panjang dan tidak ekonomis. Dengan demikian jalan dapat melintasi lembah ataupun puncak bukit agar jalan tidak terlalu panjang dan dapat menghemat biaya/ekonomis. Hal ini menyebabkan jalan terlalu terjal atau curam, maka pada lembah yang dilalui perlu dilaksanakan pengurugan atau penimbunan yang bahannya dapat diperoleh dari puncak bukit yang digali karena terlalu tinggi. (Sune,.dkk, 2010)

Tikungan merupakan suatu busur lingkaran untuk menghilangkan tajamnya sudut pertemuan antara dua garis lurus. Titik pertemuan antara dua garis lurus di lapangan, ada yang bisa dicapai dan ada yang tidak.

Titik yang bias dicapai dilapangan sangat mempermudah pembuatan busur lingkaran tikungannya karena dengan membagi dua sama besar sudut yang terbentuk dan menarik garis baginya, pada garis inilah terletak titik pusat lingkaran dengan jarijari yang sangat bervariasi besarnya.

Pembuatan tikungan/belokan (*curve*) harus direncanakan sesuai dengan keperluan pemakai tikungan tersebut, yaitu menjamin keselamatan. Terdapat tiga (3) masalah yang perlu diperhatikan pada saat menikung (Elias, 2008) :

- a. Kestabilan kendaraan pada saat menikung,
- b. Jarak pandang di tikungan,
- c. Kemampuan kendaraan/pengemudi menghadapi tikungan.

Selain perlu mempertimbangkan ke tiga faktor diatas, perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memaksa pada suatu tikungan dibuat tanjakan atau turunan, maka disini, selain gaya sentrifugal yang bekerja, juga gaya grafitasi, yang mempengaruhi kestabilan kendaraan (Elias, 2008).

Pada gerakan menikung, kendaraan tunduk kepada pengaruh gaya sentrifugal. Kestabilannya dicerminkan oleh tetap tinggalnya kendaraan tersebut diatas jalan tanpa slip. Setiap pengemudi mempunyai pengalaman bahwa ada kecenderungan kendaraan tergelincir keluar ketika kendaraannya berlari kencang pada tikungan tajam. Kecenderungan ini makin besar dengan semakin kecilnya radius tikungan dan licinnya jalan. Untuk mengatasi masalah ini, untuk menambah kestabilan kendaraan, pada setiap lingkungan diberikan ketinggian yang berbeda, bagian yang lebih rendah (miring) terletak di bagian dalam tikungan dan diberikan tambahan ketinggian atau tambak di sisi luarnya. (Elias, dkk, 2001).

Pada kecepatan rendah, radius minimum dari tikungan sama besar dengan jari-jari terluar kendaraan ketika menikung. untuk kendaraan yang panjang seperti truk, trailer dan semacamnya, radius ini antara 15 dan 20

meter. Tetapi untuk menghindarkan pengereman yang tiba-tiba dari kendaraan yang berat hendaknya radius minimum ini jauh lebih besar dari jari-jari lingkaran luar kendaraan tersebut. Panjang radius ini merupakan kompromi dari dua hal: Radius yang pendek mengakibatkan kesulitan bagi kendaraan yang bersangkutan, sedang radius yang panjang memerlukan biaya yang lebih tinggi dalam hal pembuatannya (Simbolon, 2014)

2.1.2. Teknik Pembuatan Jalan pada Tanah dengan Daya Dukung Rendah

Forest Engineering (Rekayasa Kehutanan) adalah Aplikasi Keteknikan kedalam sistem vegetasi, tanah, air dan kehidupan liar untuk menjamin pemanfaatan hutan yang sepenuhnya bagi manusia. *Forest Engineering* mencakup pemanenan kayu, ergonomoc dan pembukaan wilayah hutan, khususnya dalam pembuatan jalan hutan (Anonim, 2009)

2.1.2.1. Letak Jaringan Jalan Hutan

Di daerah berbukit-bukit dan lapangan curam, hendaknya di bangun jalan punggung (*ridge roads*), seandainya memungkinkan atau jalan hendaknya dibangun pada lereng tebing. Khususnya pada wilayah dengan kondisi yang sulit, ketentuan dari kerapatan jaringan jalan, adalah paling penting. Kerapatan jaringan jalan sangat tergantung kepada jarak rata-rata pengolahan (system pengolahan, yang diterapkan, ekonomi yang optimum dari pengolahan dengan menggunakan traktor ban baja, traktor ban karet, *logging* dengan *cable-crane* (Simbolon, 2014).

Di wilayah hutan pegunungan, pembangunan jalan sangat sulit dilakukan, karena jumlah batu-batuan yang lebih besar dari tanah yang ada. Pada wilayah ini, sering dilakukan peledakan batu menggunakan jasa agen peledak dengan metode tradisional seperti peledakan dinamit dan non-peledak. Kemudian bulldoser dan hidrolis excavator digunakan untuk menghilangkan batu yang sudah hancur. Peledakan dilakukan secara non-eksplosif, yaitu peledakan batuan

dilakukan di dalam lubang dengan tujuan untuk perlindungan pohon-pohon di zona yang berdekatan (Parsakhoo et al., 2010). Sesuai dengan perolehan informasi ini poros dari rute jalan hendaknya digambar pada peta dan setelah disurvei lagi, jalur jalan yang paling tepat dapat ditentukan (Simbolon, 2014).

2.1.2.2. Penebangan dan Operasi Pembersihan

Pembuatan jalan hutan diasumsikan dengan membuka wilayah dikiri dan kanan jalan dengan melakukan penebangan dan pengangkutan hasil penebangan. Lebar wilayah yang terbuka oleh pembuatan jalan = WA, artinya sebelah kanan jalan terbuka $\frac{1}{2}$ WA dan sebelah kiri jalan terbuka $\frac{1}{2}$ WA. Luas total areal yang terbuka adalah jumlah luas total dari areal yang terbuka dalam jalur tadi (Surakusuma, 2017)

2.1.2.3. Penggusuran Tanah dan Pembentukan Lapisan Dasar

Tergantung kepada jumlah tanah yang digusur, penggusuran tanah dengan menggunakan traktor berukuran 65 Hp. Diperlukan 10 – 20 hari untuk setiap kilometer pembuatan lapisan dasar jalan. Di atas lapisan yang telah disiapkan tadi, diletakkan beberapa kayu bulat dengan diameter tengah rata-rata 10 cm, dengan panjang 4 meter, sebagai alas pada posisi memanjang arah jalan dan lapisan ke dua diletakkan tegak lurus pertama. Log yang diameter tengahnya lebih besar, dikupas dengan kampak dan kemudian diangkut dan disusun dengan tangan, dengan jarak sejauh 5 meter dengan lebar 4 meter.

Selain menggunakan log pada lapisan dasar dengan daya dukung tanah yang rendah, salah satu yang juga dapat digunakan adalah semacam lapisan yang tidak bergelombang, khususnya untuk menjamin tidak terjadinya pencampuran lapisan dasar dengan lumpur, tanah liat atau tanah yang berdaya dukung rendah (Simbolon, 2014).

2.1.2.4. Kerikil / Batuan Pemberian

Setelah bidang dasar dilapisi dengan log atau lapisan berupa *non-woven fabric*, selanjutnya dilapisi oleh batuan atau kerikil. Di negara berkembang, penebaran batuan dengan tangan manusia kerap kali dilakukan dengan pertimbangan faktor ekonomi. Tetapi betapapun terakhir kalinya tetap diperlukan mesin grader untuk perapian. Penggilas ringan atau bulldozer dipergunakan untuk memadatkan material perkerasan tadi langsung pada saat dump truck menurunkan batuan yang berjalan sambil mundur pada jalan yang baru saja dilapisi. (Anonim, 2009)

2.1.3. Jaringan Jalan di Daerah Berbatu

Di wilayah hutan pegunungan, pembangunan jalan sangat sulit dilakukan, karena jumlah batu-batuan yang lebih besar dari tanah yang ada. Pada wilayah ini, sering dilakukan peledakan batu menggunakan jasa agen peledak dengan metode tradisional seperti peledakan dinamit dan non-peledak. Kemudian bulldozer dan hidrolis excavator digunakan untuk menghilangkan batu yang sudah hancur. Peledakan dilakukan secara non-eksplosif, yaitu peledakan batuan dilakukan di dalam lubang dengan tujuan untuk perlindungan pohon-pohon di zona yang berdekatan (Parsakhoo et al., 2010)

Proses konstruksi jalan hutan dapat dikelompokkan menjadi sepuluh langkah utama yaitu: (1) perencanaan jaringan, (2) mentransfer jaringan dari rencana ke tanah, (3) pemetaan, pengolahan data dan desain bagian, (4) cara penebangan, (5) perintis, (6) kanan dari arah penebangan, (7) kliring dan bersifat buaya, (8) penggalian dan tanggul, (9) tanah dasar finishing dan (10) permukaan (Parsakhoo et al., 2010).

Pemanfaatan suatu lahan yang mengakibatkan perubahan penggunaan lahan merupakan proses dalam pemanfaatannya yang saling berhubungan antara lingkungan alam dengan manusia yang memiliki dampak langsung terhadap tanah, air, atmosfer dan isu kepentingan

lingkungan global lainnya (Kooman *et al.*, 2007). Perubahan lahan akibat dari pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan hal yang penting dalam siklus perubahan iklim dan proses, dimana perubahan lahan ini saling ketergantungan antara keduanya: perubahan penggunaan lahan berpengaruh terhadap perubahan iklim, sementara perubahan iklim juga akan berpengaruh terhadap masa depan penggunaan lahan (Pawitan, 2002)

Faktor penyebab degradasinya lahan akibat pengelolaan dan penggunaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Pembangunan jalan tidak diperbolehkan di dalam kawasan hutan konservasi, namun boleh dilaksanakan dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan persyaratan khusus (Khol, 2009). Pedoman penyusunan umum pengelolaan Lingkungan hidup bidang jalan salah satu persyaratan tersebut adalah bahwa semua kegiatan lain (selain kegiatan bidang kehutanan) termasuk kegiatan proyek jalan, yang memerlukan/menggunakan lahan di kawasan hutan, harus mengganti kawasan hutan yang dipakai tersebut dengan kawasan di tempat lain dan kemudian dihutankan kembali, minimal seluas lahan yang terpakai untuk kegiatan tersebut. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 419/KPTS/II/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 164/KPTS/II/1994 tentang Pedoman Tukar Menukar Kawasan Hutan. Untuk hal ini, diperlukan izin dari Menteri Kehutanan, serta ada persyaratan menyusun kajian dari analisa dampak lingkungan (AMDAL)

Keputusan Menteri Kehutanan No.41/KPTS/II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Mo.55/KPTS/II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, menyatakan bahwa untuk kegiatan lain selain kegiatan kehutanan, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat umum, seperti pembangunan jalan, penggantian lahan yang berada di kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai selama lima tahun, dan dapat diperpanjang kembali, tanpa kompensasi.

Namun bila luas kawasan hutan yang masih ada < 30 % dari luas propinsi, maka cara pinjam pakai tersebut harus dengan kompensasi (sesuai Kepmen Kehutanan No.419/KPTS/II/1994 tersebut di atas).

Penggunaan lahan untuk pembangunan jalan yang berwawasan Lingkungan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.49/PRT/1990, yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum. Prinsip dasar kebijakan tersebut adalah integrasi (penerapan) pertimbangan lingkungan dalam seluruh siklus pengembangan proyek bidang pekerjaan umum (termasuk proyek jalan).

2.2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan kegiatan manusia dalam pemanfaatan lahan bila dilihat secara langsung dari citra biasanya tidak tampak secara jelas. Penggunaan lahan telah diteliti dan dikaji dari beberapa ilmu pengetahuan yang berbeda. Penggunaan lahan berkaitan dengan aktifitas manusia pada suatu kawasan lahan tertentu misalnya pemukiman, perkebunan, pertanian, perkotaan. Pemanfaatan lahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Sungaji, 2003)

Tutupan lahan dari hasil pencitraan menggambarkan konstruksi vegetasi yang menutupi suatu kawasan dari permukaan lahan. Pemetaan penggunaan lahan dan penutup lahan membuat beberapa keputusan bijak harus dibuat dan peta hasil tidak dapat dihindari mengandung beberapa informasi yang digeneralisasikan menurut skala dan tujuan aplikasinya. (Sutanto, 2005). Informasi penggunaan lahan dari pemanfaatan lahan dari kegiatan manusia pada suatu lahan dengan berubahnya fungsi lahan tidak selalu dapat ditaksir secara langsung dari citra penginderaan jauh. Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu. Informasi penutupan lahan dapat

dikenali secara langsung dengan menggunakan penginderaan jauh yang tepat. Sedangkan informasi tentang kegiatan manusia pada lahan (penggunaan lahan) tidak selalu dapat ditafsir secara langsung dari penutupan lahannya (Lillesand dan Kiefer, 1994).

Tutupan lahan atau biasa disebut dengan *Land Cover* memiliki berbagai pengertian, bahkan banyak yang memiliki anggapan bahwa tutupan lahan ini sama dengan Tata Guna Lahan (*Land Use*). Tutupan lahan adalah perwujudan secara fisik (visual) dari vegetasi, benda alam, dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan bumi tanpa memperhatikan kegiatan manusia terhadap obyek tersebut (Justice dan Townshend, 1981)

Berbeda dengan tata guna lahan yang bersifat abstrak, tutupan lahan nyata dan dapat diketahui dengan pengamatan langsung menggunakan citra, Informasi tutupan lahan berguna untuk berbagai bidang terutama untuk bahan informasi perubahan tata guna lahan. Berbagai macam panjang gelombang elektromagnetik yang dipantulkan obyek-obyek di permukaan bumi memungkinkan untuk menentukan karakteristik permukaan bumi yang kemudian bisa digunakan untuk informasi tutupan lahan (Kiefer dan Lillesand, 1990)

Penggunaan lahan mencerminkan sejauh mana usaha atau campur tangan manusia dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungannya. Data penggunaan/tutupan lahan ini dapat disadap dari foto udara secara relatif mudah, dan perubahannya dapat diketahui dari foto udara multitemporal. Teknik interpretasi foto udara termasuk di dalam sistem penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1997).

Untuk dapat melakukan interpretasi penggunaan lahan secara sederhana dan agar hasilnya mudah dipahami oleh orang lain (pengguna), diperlukan panduan kerja berupa sistem klasifikasi penggunaan lahan/tutupan lahan. Penginderaan jauh memanfaatkan pantulan spektral cahaya pada tutupan lahan untuk mengamati penampakannya. Penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan yang dikenal dengan LULUCF (*Land Use, Land Use Change and Forestry*) mempunyai peran penting dalam siklus karbon global. *Inter-Governmental Panel on Climate Change* (IPCC) memperkirakan kurang lebih 1,6 milyar ton karbon diemisikan setiap tahun oleh aktivitas perubahan penggunaan lahan, dimana bagian terbesar berasal dari *deforestasi* dan degradasi hutan (Köhl *et al.*, 2009).

Pada Gambar 1 dapat dilihat peta penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat wilayah yang masih banyak adalah hutan dengan warna hijau pada Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Muara Kaman dan Muara Muntai. Untuk lokasi penelitian pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terlihat sedikit hutan yang berwarna hijau dan sebagian semak belukar dengan warna hijau muda.

Gambar 1 : Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3. Strategi Perencanaan

Pada sistem konsesi hutan di Indonesia, perencanaan jaringan jalan hutan maupun jalan itu sendiri sering kali tidak sepenuhnya dimengerti dan terkadang diabaikan. Padahal pada tahap ini, banyak dibuat keputusan-keputusan penting yang akan berdampak pada pembiayaan pemeliharaan jangka panjang dan penggunaan sistem jalan itu sendiri (Anonim, 1990^b)

Idealnya jalan-jalan utama atau strategi pengembangan suatu konsesi hutan secara keseluruhan sebaiknya dirancang sebelum dilakukan kegiatan apapun. Alat paling mendasar dari perencanaan ini adalah peta dengan skala 1:20.000 atau 25.000. Seringkali peta yang tersedia adalah berskala 1:50.000. Pada peta berskala semacam ini, detail topografi kurang jelas sehingga perencanaan yang akurat sulit dicapai (Kusmana, 1997)

Perencanaan hutan adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal, berfungsi serbaguna dan pendayagunaan secara lestari. Penataan hutan adalah kegiatan penyusunan Rencana Karya Perusahaan Hutan yang telah ditata untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pemanfaatan hutan secara ekonomis dan berdasarkan asas kelestarian. (Kurniawan, 2010)

Perencanaan jaringan jalan ini sebanyak mungkin menggunakan punggung bukit yang berhubungan satu sama lainnya, menghindari penyeberangan sungai maupun tanah tidak rata dan pada waktu yang sama memperkecil tanjakan yang merugikan. Salah satu hambatan dalam melakukan perencanaan jaringan jalan sarad adalah adanya kebutuhan untuk mengurangi perlintasan anak sungai. Terjadinya sedimentasi yang cukup besar pada anak sungai disebabkan antara lain karena tidak adanya perencanaan, konstruksi jalan atau praktek pembalakan yang baik (Klasen, et all, 2005)

2.3.1. Perencanaan Jalan dan Area Pembalakan

Perencanaan jalan di blok yang akan dibalak lebih terfokus pada pertimbangan-pertimbangan teknis seperti kondisi kelerengan dan untuk mencapai jarak penyaradan yang optimal. Jika inventori hutan telah dikerjakan dua tahun sebelum pembalakan sebagaimana disebutkan dalam peraturan Departemen Kehutanan, peta yang terperinci harus tersedia dalam skala 1:1.000 sampai 1:5.000. Peta-peta tersebut merupakan alat yang sangat baik untuk merencanakan lokasi jalan di area blok RKT dan petak pembalakan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan jalan di area pembalakan tahunan (Klasesn, et all, 2006):

1. Rundingkan /periksa rancangan jalan untuk memastikan bahwa pola jalan utama telah sesuai.
2. Identifikasi titik kontrol atau tanda-tanda utama. Tanda-tanda ini adalah petunjuk dimana jalan harus melintasi, misalnya daerah yang rendah atau punggung bukit.
3. Identifikasi titik kontrol kedua atau tanda-tanda lainnya. Tanda-tanda ini akan mempengaruhi lokasi dan penempatan jalan baik secara positif maupun negatif.
4. Hindari lereng yang curam atau topografi patah-patah, lokasi dengan rembesan air atau rawa, serta kondisi topografi lainnya yang kemungkinan menimbulkan masalah pada konstruksi jalan maupun posisi jalan yang menyulitkan bagi pembalakan.
5. Cari lokasi penyebaran sungai yang menguntungkan, punggung bukit yang saling berhubungan, gundukan pada topografi curam dan informasi lain mengenai kontur yang akan memudahkan penentuan lokasi dan pembangunan jalan untuk pembalakan.
6. Dalam perencanaan lokasi jalan, jumlah jalan menurun sebaiknya dibuat dalam jumlah sedikit dan sedapat mungkin selalu sesuai dengan pedoman desain. Hal ini penting khususnya untuk jalan utama yang akan digunakan selama bertahun-tahun kemudian.

2.3.2. Pertimbangan Mendasar Perencanaan Jalan

Menentukan lokasi jalan pada peta kontur pada dasarnya tidak berbeda dengan perencanaan jalan sarad sebagaimana yang diuraikan pada Gambar 2 berikut ini :

Gambar 2 : Contoh Peta Kontur

Standar teknis yang dibuat oleh Departemen Kehutanan, merupakan awal yang baik untuk mengembangkan standar perusahaan yang spesifik dalam merencanakan, menentukan lokasi, membangun dan deaktivasi jalan hutan. Pengembangan standar jalan hutan semacam ini berkaitan dengan masalah ekonomis. Standar-standar tersebut tidak baku tapi perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi khusus tiap perusahaan. Ini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi tanah secara keseluruhan, volume kayu yang akan diangkut diatas berbagai jenis jalan, jenis truk yang digunakan, peralatan konstruksi dan tenaga kerja terampil yang tersedia (Klassen at all, 2006).

Kelayakan teknis dalam pembuatan jalan harus menghubungkan ke jalan yang sudah ada dan dipelihara dengan baik, sehingga akan menambah eksistensi jaringan jalan pada daerah itu. Ketika mempertimbangkan jalan baru, perlu diperhatikan untuk membuat evaluasi dari garis/rencana jalan pada masa yang akan datang, meneliti kebutuhan untuk struktur yang mahal seperti jembatan, pekerjaan berat melalui daerah curam dan berbatuan, jenis tanah yang sulit, dan sebagainya. Fasilitas untuk pemeliharaan yang akan datang (tenaga kerja, peralatan dan manajemen) harus tersedia. Harus tersedia dana yang cukup untuk pemeliharaan secara periodik dan rutin. Jika metode berbasis tenaga kerja dipersyaratkan (misalnya program makan bagi para pekerjaan), kemudian syarat minimal 100 orang harus tersedia dan ingin bekerja untuk proyek dalam waktu dan kondisi yang ditawarkan. (Johannessen, 1998)

Dampak lingkungan dari standar jalan hutan terutama adalah terhadap pembukaan koridor. Pembukaan jalan koridor menimbulkan rintangan – rintangan terhadap pergerakan spesies arboreal, yang pada beberapa spesies menyebabkan dampak negatif yaitu karena mengisolasi populasi dan menghalangi akses menuju sumber makanan tertentu atau untuk reproduksi dimana kawasan yang di tempat spesies tertentu merupakan habitat tempat tinggalnya (Klassen at all, 2006).

Jalan hutan yang ramah lingkungan adalah dimana kera dapat melintasi jalan tanpa harus menyentuh tanah. Persepsi yang umum terdapat di perusahaan konsesi adalah bahwa jalan koridor harus sedapat mungkin lebar agar sinar matahari dapat mengeringkan jalan setelah turun hujan. Walaupun pendapat ini ada benarnya, terlebih pada kondisi tanah liat, sebenarnya yang membuat permukaan tanah tidak stabil adalah pengelolaan air yang buruk, tingkat kepadatan jalan yang tidak tepat, dan perkerasan jalan yang kurang tepat (Klassen et al., 2006).

Standar yang ditetapkan Departemen Kehutanan mengenai jalan koridor maximum selebar 34 meter telah mengalami revisi dari lebar semula 50 meter. Perusahaan harus lebih memperhatikan konstruksi dan kestabilan jalan yang akan lebih berpengaruh daripada pembukaan jalan yang lebih besar untuk mendapatkan sinar matahari. Kenyataan ini harus memperlihatkan standar pembuatan jalan tiap perusahaan, khususnya pada tanah yang berbukit-bukit dimana komposisi dari kondisi tanah umumnya berbatu-batu (Anonim, 1993).

2.4. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

2.4.1. Pengertian dan Konsep PWH

Pembukaan wilayah hutan (PWH) merupakan kegiatan yang merencanakan dan membuat sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka mengeluarkan kayu. Prasarana tersebut meliputi rencana sumbu jalan (trase), base camp, jembatan, gorong-gorong dan lainnya (Ardiansyah, 2017)

PWH adalah kegiatan penyediaan prasarana wilayah bagi kegiatan produksi kayu, pembinaan hutan, perlindungan hutan, inspeksi kerja, transportasi sarana kerja, dan komunikasi antar pusat kegiatan. PWH diwujudkan oleh penyediaan jaringan angkutan, barak kerja, dan penimbunan kayu. Jalan hutan adalah jalan angkutan yang diperlukan untuk mengangkut kayu/ hasil hutan ke tempat pengumpulan hasil hutan (TPn/ TPK) atau ke tempat pengolahan hasil hutan. (Anonim, 1993)

Jalan induk adalah jalan hutan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pengusahaan hutan selama jangka waktu pengusahaan hutan (Gunawan P, 2015). Pembukaan wilayah hutan menyediakan akses ke dalam areal hutan untuk pemanenan kayu dan hasil hutan lainnya, penanaman, pembinaan hutan, perlindungan hutan terhadap kebakaran, hama dan penyakit, dan lain-lain. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan kehutanan lainnya, seperti kerusakan lingkungan akibat penebangan dan penyaradan, pemeliharaan dan penjarangan tegakan (Ardiansyah, 2017).

Hutan alam maupun hutan tanaman tidak akan dapat dikelola secara lestari bila persyaratan PWH yang memadai belum dipenuhi. Hal ini mengingat PWH merupakan persyaratan utama bagi kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan hutan (Edi, 2013). Penerapan *Reduce Impact Logging* (RIL) hutan alam Indonesia, ada 6 titik krusial perbaikan/ penyempurnaan teknik/ teknologi yang perlu mendapat perhatian, yaitu : (Elias, 2011)

1. Perencanaan sebelum pemanenan kayu.
2. PWH (desain, *lay out* jaringan jalan, *base camp*, TPK dan TPn, konstruksi dan pemeliharaan sarana dan prasarana PWH).
3. Operasi penebangan.
4. Operasi Penyaradan.
5. Operasi pengangkutan.
6. Rencana pengaturan tegakan tinggal setelah pemanenan kayu.

Filosofi PWH adalah menciptakan kondisi yang baik agar prasyarat-prasyarat pengelolaan hutan yang lestari dapat terwujud. Konsep PWH harus memperhatikan perpaduan aspek teknis, ekonomi, ekologi, dan social budaya masyarakat setempat dalam pembukaan dasar wilayah hutan, pembukaan tegakan, pemilihan sistem pemanenan kayu, penanaman, pemeliharaan dan penjarangan hutan yang dipakai. (Anonim, 1993)

Aspek teknis meliputi sifat penggunaan sarana PWH yaitu permanen, semi permanen, dan tidak permanen, kapasitas daya dukung jalan, lalu lintas, arah transportasi, jangkauan dan kecepatan transportasi (Edi, 2013). Aspek ekonomis meliputi besarnya investasi prasarana PWH, biaya untuk pengangkutan barang, hasil hutan, dan pemeliharaan. Aspek ekologis mencakup kerusakan terhadap ekosistem hutan, kerusakan hutan dan tanah, dan bahaya erosi (Elias 2001).

PWH dimaksudkan untuk menyediakan prasarana bagi kegiatan pemungutan hasil hutan. Kegiatan PWH meliputi pembangunan *base camp*, pembuatan jalan dan jembatan. Salah satu kegiatan yang penting dalam kegiatan PWH adalah pembuatan jalan hutan. Jalan hutan berfungsi sebagai sarana pengawasan, pengangkutan bibit, buruh, material dan hasil hutan. Jaringan jalan merupakan basis dalam pemungutan hasil hutan daripada ekonomi pemanenan hasil hutan. Perencanaan jalan yang baik dapat menunjang penghematan ongkos pengangkutan hasil hutan. Perencanaan jalan hutan dikenal istilah kerapatan jalan yang merupakan salah satu faktor ekonomis atau tidaknya panjang jalan rata-rata yang dibuat persatuan luas (m/ha) (Dulsalam et al, 1998).

Jaringan jalan hutan dibagi menjadi empat jalan, yaitu jalan induk, jalan cabang, jalan ranting, dan jalan sarad. Jalan induk direncanakan dengan pertimbangan yang luas serta konstruksi yang lebih baik sehingga dapat berfungsi dalam jangka waktu yang lama serta berkapasitas yang tinggi. Jalan cabang merupakan jalan yang lebih rendah persyaratan dan kualitasnya dibandingkan jalan induk. Jalan cabang berfungsi sebagai penghubung antara jalan induk dan jalan ranting. Jalan ranting berfungsi menghubungkan jalan cabang dengan suatu unit tebangan. Jalan ini digunakan selama ada pengangkutan dari unit tebangan yang bersangkutan. Penyaradan kayu dapat berjalan lancar dengan cara membuat jalan sarad yang menghubungkan kedua tempat tersebut (Tinambunan 1975).

Elias (2008) menyatakan bahwa berdasarkan fungsi dan standar teknisnya, jalan hutan dibagi menjadi 5, yaitu : jalan koridor, jalan utama, jalan cabang, jalan ranting, dan jalan sarad. Jalan koridor merupakan jalan hutan yang bersifat permanen dan diperkeras yang menghubungkan areal hutan yang dikelola dengan lalu lintas jalan umum atau sungai. Jalan utama adalah jalan hutan yang menghubungkan bagian wilayah hutan yang dikelola satu sama lainnya, bersifat permanen dan diperkeras. Jalan cabang merupakan jalan hutan yang berfungsi menghubungkan antara petak atau kompartemen, bersifat permanen dan diperkeras. Jalan ranting adalah jalan hutan yang menghubungkan kompartemen untuk memperlancar kegiatan pengelolaan hutan, bersifat semi permanen dan tidak diperkeras. Jalan sarad merupakan jalan hutan yang menghubungkan antara tunggak kayu dengan tepi jalan ranting atau jalan cabang atau TPn, bersifat tidak permanen dan tidak diperkeras.

Pembuatan jalan angkut tidak diperkenankan melalui areal hutan lindung atau kawasan konservasi (Taman Nasional atau Suaka Alam). Pada sisi kiri dan kanan jalan angkutan harus dibuat drainase/ saluran pembuangan air. Peta PWH dibuat dengan skala 1:10000 yang menggambarkan :

- a. Rencana jalan induk, jalan sarad, TPn, dan TPK.
- b. Jalan induk dan jalan cabang.
- c. Jalan sarad, TPn, TPK, *log yard* dan kemah kerja.

Jalan cabang adalah jalan hutan yang bermuara pada jalan induk yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan hutan selama jangka waktu perusahaan hutan. Jalan sarad adalah jalan hutan yang bermuara pada jalan cabang yang dapat dipergunakan untuk kegiatan penyaradan kayu bulat. Jembatan adalah bangunan penyambung jalan hutan yang terputus oleh sungai, saluran besar, atau jurang. Spesifikasi jalan adalah kondisi jalan hutan dengan unsur-unsur : kekuatan menahan lalu lintas yang berjalan dengan frekuensi tertentu, dan kecepatan lalu lintas baik dalam keadaan isi maupun kosong.

Pemeliharaan jalan adalah usaha yang digunakan untuk mempertahankan kondisi jalan pada tingkat spesifikasinya, dan dilakukan sebelum atau selama kegiatan produksi dan pembinaan hutan dilakukan (Anonim, 1993). Bangunan jalan hutan dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu badan jalan dan lapisan perkeras. Masing-masing bagian dari struktur lapis perkerasan jalan mempunyai persyaratan tertentu agar dapat berfungsi dengan baik dan selalu di kontrol dalam tahap pelaksanaan dilapangan yang dilakukan tahapan pekerjaan dengan segala keadaan cuaca dan lalu lintas di atas jalan tersebut (Elias, 2008)

Badan jalan adalah bagian *fundamen* suatu struktur lapis perkerasan jalan. Jika *fundamen* atau struktur tiap lapis dari perkerasan jalan ini tidak kuat, maka konstruksi dari perkerasan jalan itu dapat turun dan retak-retak, bahkan dapat runtuh atau longsor pada lapisan perkerasan jalan yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu : secara keseluruhan perkerasan jalan harus cukup kuat untuk memikul beban kendaraan yang melintasinya, dan permukaan jalan harus tahan terhadap gaya gesek roda kendaraan dan pengaruh air (Tinambunan, 1999).

2.4.2. PWH Konvensional versus PWH *Reduce Impact Logging* (RIL)

Tujuan PWH yang hanya mengeksploitasi hutan semurah dan secepat mungkin, pada saat ini sudah tidak bisa ditolelir lagi karena sangat merusak lingkungan dan tidak dapat menjamin pengelolaan hutan secara lestari. Ciri-ciri tujuan PWH yang hanya mengeksploitasi hutan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan utamanya mengeluarkan kayu dan hasil hutan lainnya dari hutan semurah mungkin.
2. PWH hanya dirancang untuk tindakan jangka pendek, yaitu pada waktu akan diadakan pemanenan kayu dan hasil hutan lainnya, dan prasarana yang dibangun pada umumnya kualitasnya rendah.

3. Setelah eksploitasi hutan selesai, prasarana PWH yang sudah dibangun tidak dipelihara.

Pada pemanenan kayu dengan cara konvensional aspek perencanaan pemanenan kayu kurang mendapat perhatian sehingga kerapatan jalan saradnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kerapatan jalan pada pemanenan menggunakan sistem RIL (Elias 2008).

Menurut Elias (2008), pengelolaan hutan alam tropika di Indonesia, Malaysia, dan Brasilia mempunyai kerapatan jalan sarad pada pemanenan kayu konvensional berkisar antara 125-225 m/ha, dengan luas tanah yang terbuka antara 9-28 %. Kerapatan jalan sarad yang terjadi pada pemanenan kayu dengan teknik RIL hanya berkisar antara 60-125 m/ha, dengan luas keterbukaan tanah berkisar 5-14%. Berdasarkan informasi tersebut disarankan menggunakan teknik RIL dalam pemanenan kayu karena dapat menurunkan keterbukaan tanah akibat penyaradan sampai 50% dari luas keterbukaan tanah yang disebabkan penyaradan dengan cara pemanenan kayu konvensional.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dulsalam et al (1998) di PT Oceanias Timber Products (A) dan PT Segara Inochem (B) di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pada perusahaan A dengan rata-rata produksi adalah sebesar 3146,64 m³, dan kerapatan jalan hutan 9 m/ha, menghasilkan rata-rata keterbukaan tegakan akibat pembuatan jalan hutan adalah sebesar 425 m²/ha (4%), sedangkan di perusahaan B dengan produksi 3562,86 m³, dan kerapatan jalannya adalah sebesar 12 m/ha, diperoleh rata-rata keterbukaan tegakan akibat pembuatan jalan hutan adalah sebesar 594 m²/ha atau 6%.

2.4.3. Peranan dan Fungsi PWH

Perananan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) adalah pembukaan wilayah hutan secara keseluruhan merupakan persyaratan bagi kelancaran pelaksanaan dan pengawasan dalam produksi hutan dan

Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) bertugas menciptakan kondisi yang lebih baik dalam pengelolaan hutan serta meningkatkan fungsi sosial dan ekonomi dari hutan.

Fungsi Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) adalah : (Anonim, 1993)

1. Mempermudah penataan hutan
 - a. Membuat tata batas dalam dan luar hutan
 - b. Tata batas dalam membagi areal hutan ke dalam blok-blok.
2. Mempermudah pengukuran pekerja, peralatan dan bahan-bahan keluar masuk hutan.
3. Mempermudah kegiatan pembinaan hutan.
4. Mempermudah kegiatan pemanenan hasil hutan (penebangan, penyaradan, pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan)
5. Mempermudah pengawasan hutan.
6. Mempermudah perlindungan hutan (terhadap kebakaran, serangan hama dan penyakit hutan)
7. Memungkinkan hutan sebagai tempat rekreasi yang mudah dicapai.
8. Di daerah yang terisolasi/terpencil, PWH dapat merupakan bagian yang penting dari infrastruktur daerah tersebut, bahkan dapat merupakan pionir pengembangan hutan.

2.4.4. Tingkat Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Ada 3 tingkatan PWH : (Anonim, 1993)

1. Pembukaan wilayah hutan yang menghubungkan areal hutan yang dikelola dengan lalu lintas umum atau dengan industri kayu. Biasa juga disebut jalan koridor, yaitu jalan yang menghubungkan jalan areal hutan dengan lalu-lintas umum yang letaknya di luar wilayah hutan (*access road*).
2. Pembukaan wilayah hutan yang menghubungkan bagian-bagian hutan dengan jalan koridor. PWH ini dilakukan dengan jalan utama (*main road*)

3. Pembukaan wilayah hutan yang membuka bagian hutan dan menghubungkannya dengan jalan utama.
 - a. PWH ini dilakukan dengan membuat jalan cabang dan jalan ranting.
 - b. Jalan cabang dan ranting untuk menghubungkan bagian dengan jalan utama. Dengan adanya tingkatan PWH dapat dikatakan bahwa PWH merupakan pembukaan wilayah bukan pembukaan titik.
 - c. Pembukaan titik hanya menghubungkan 2 tempat saja.
Cirinya : standar jalan sama
 - d. Pembukaan wilayah : membuka wilayah secara merata.
Cirinya : ada perbedaan kelas-kelas standar jalan.

Ciri khas pembukaan wilayah adalah :

1. Konsentrasi kendaraan akan mulai padat apabila keluar hutan.
2. Jarak angkut dalam hutan lebih pendek dibanding jarak angkut di luar hutan, sehingga untuk mengangkut kayu di hutan muatannya yang lebih diperhatikan bukan kecepatannya, yaitu
 - a. Kecepatan di jalan ranting : 4-8 km/jam
 - b. Kecepatan di jalan cabang : 10-15 km/jam
 - c. Kecepatan di jalan utama : 30-40 km/jam
 - d. Kecepatan di jalan koridor : 40-50 km/jam
3. Jalan utama :
 - a. Menghubungkan bagian-bagian hutan dengan areal luar hutan.
 - b. Mempunyai standar tertentu → jalan permanen yang diperlihara terus menerus setiap tahun.
4. Jalan cabang :
 - a. Menghubungkan bagian di dalam hutan dengan jalan utama
 - b. Jalan ini kadang diperkeras, tergantung fungsinya.
 - c. Diperlihara secara permanen/secara preriodik.
5. Jalan sarad :

- a. Menghubungkan individu pohon dengan jalan ranting/cabang/utama
- b. Jalan tanah
- c. Standar teknik untuk jalan sarad lebih rendah dari jalan lainnya.
- d. Jarak angkut 300-400 m

2.4.5. Parameter Penilaian PWH

Parameter Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) digunakan untuk mengetahui baik tidaknya kualitas jaringan jalan hutan yang sudah dibuat maupun yang akan direncanakan. Parameter PWH terdiri atas kerapatan jalan (WD), spasi jalan (WA), persen PWH (E), jarak sarad rata-rata (RE), faktor koreksi PWH (KG), dan keterbukaan tegakan akibat pembukaan wilayah hutan (Istiqomah W, 2011)

Kerapatan jalan merupakan panjang jalan rata-rata dalam satuan meter per hektar (m/ha). Tingkat kerapatan jalan akan menentukan banyaknya hasil hutan yang diangkut melalui jalan tersebut. Pada potensi produksi yang sama, makin besar tingkat kerapatan yang dibuat maka hasil hutan yang diangkut melalui jalan tersebut makin kecil (Suhartana dan Dulsalam 1994).

Spasi jalan adalah jarak rata-rata antara jalan angkutan kayu yang dinyatakan dalam satuan meter atau hektometer. Jarak sarad rata-rata dibagi menjadi tiga, yaitu jarak sarad rata-rata secara teoritis (REo), jarak sarad rata-rata terpendek sebenarnya (REm), dan jarak sarad rata-rata sebenarnya (REt). Reo adalah jarak terpendek rata-rata secara teoritis dari tempat penebangan sampai dengan jalan angkut. REm adalah jarak terpendek rata-rata dari tempat penebangan sampai dengan jalan angkut terdekat di lapangan. REt adalah jarak sarad rata-rata yang sebenarnya ditempuh di lapangan dari tempat penebangan sampai dengan tempat pengumpulan kayu (TPn/*landing*) atau jalan angkut. (Istiqomah W, 2011)

Faktor koreksi PWH dibagi menjadi faktor koreksi jaringan jalan (V_{coor}) dan faktor koreksi jarak sarad (T_{coor}). Perkalian antara V_{coor} dengan T_{coor} merupakan faktor koreksi PWH. V_{coor} adalah perbandingan antara jarak sarad rata-rata terpendek ke jalan angkut dengan jarak sarad rata-rata secara teoritis dari model ideal PWH. T_{coor} adalah perbandingan antara jarak sarad rata-rata sebenarnya di lapangan dengan jarak sarad rata-rata terpendek di lapangan. (Istiqomah W, 2011)

Persen PWH adalah perbandingan antara luas wilayah yang terbuka (terlayani atau dapat dijangkau dengan mudah dengan adanya PWH) dengan luas total hutan yang dinyatakan dalam persen. Kemiringan maksimum memanjang jalan di lapangan tidak boleh melebihi 10% untuk jalan koridor, 15% untuk jalan utama, dan 18% untuk jalan cabang dan jalan ranting. Jari-jari belokan minimum jalan hutan adalah 25 m (Elias 2008). Kerusakan tegakan akibat PWH merupakan perkalian antara panjang jalan dan lebar jalan yang telah dibuka dibagi dengan luas petak tebangan dalam bentuk persen. Kerapatan jalan adalah perbandingan antara panjang jalan (m) dengan luas areal unit kerja produksi (ha) dengan satuan m/ha. Intensitas PWH ditentukan dengan mempertimbangkan potensi tegakan hutan, intensitas kerja, keadaan lapangan, dan kepentingan kondisi lahan hutan (Anonim 1993).

Menurut Elias (2008), intensitas PWH pada umumnya dinyatakan dalam kerapatan jalan hutan (m/ha), yang terdiri atas kerapatan jalan utama, jalan cabang, dan jalan ranting. Intensitas PWH digunakan untuk memenuhi tuntutan mewujudkan prasyarat-prasyarat pengelolaan hutan secara lestari yang dapat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu :

1. PWH intensitas rendah, kerapatan jalannya < 15 m/ha.
2. PWH intensitas sedang, kerapatan jalannya berkisar antara 16-30 m/ha.
3. PWH intensitas tinggi, kerapatan jalannya > 30 m/ha.

Intensitas PWH dalam pengelolaan hutan di Indonesia pada umumnya termasuk rendah sampai sedang. Contoh PWH hutan jati dan hutan rimba di Jawa termasuk PWH dengan intensitas rendah. PWH

hutan alam tropika tanah kering yang diusahakan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) oleh para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Kalimantan dan Sumatera pada umumnya termasuk PWH dengan intensitas sedang, dan pada Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk bahan baku pulp dan kertas di Sumatera Selatan dan Riau termasuk PWH dengan intensitas tinggi (Elias 2008).

Berdasarkan Departemen Kehutanan (1993), spesifikasi jalan hutan untuk jalan induk dan jalan cabang adalah sebagai berikut :

a. Jalan induk dengan perkerasan mempunyai spesifikasi :

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1) Umur | permanen |
| 2) Sifat | segala cuaca |
| 3) Lebar jalan berikut bahu | 12 m |
| 4) Lebar permukaan yang diperkeras | 6-8 m |
| 5) Tebal perkerasan | 20-50 cm |
| 6) Tanjakan menguntungkan maksimum | 10% |
| 7) Tanjakan merugikan maksimum | 8% |
| 8) Jari-jari belokan minimum | 50-60 m |
| 9) Kapasitas muatan minimum | 60 ton |

b. Jalan induk tanpa perkerasan dengan spesifikasi :

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1) Umur | 5 tahun |
| 2) Sifat | musim kering |
| 3) Lebar jalan berikut bahu | 12 m |
| 4) Tanjakan menguntungkan maksimum | 10% |
| 5) Tanjakan merugikan maksimum | 8% |
| 6) Jari-jari belokan maksimum | 50-60 m |
| 7) Kapasitas muatan minimum | 60 ton |

c. Jalan cabang dengan perkerasan dengan spesifikasi :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Umur | 5 tahun |
| 2) Sifat | segala musim |
| 3) Lebar jalan berikut bahu | 8 m |

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 4) Lebar permukaan yang diperkeras | 4 m |
| 5) Tebal perkerasan | 10-20 cm |
| 6) Tanjakan menguntungkan maksimum | 12% |
| 7) Tanjakan merugikan maksimum | 10% |
| 8) Jari-jari belokan minimum | 50 m |
| 9) Kapasitas muatan minimum | 60 ton |

d. Jalan cabang tanpa perkerasan dengan spesifikasi :

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1) Umur | 5 tahun |
| 2) Sifat | musim kering |
| 3) Lebar jalan berikut bahu | 12 m |
| 4) Tanjakan menguntungkan maksimum | 10% |
| 5) Tanjakan merugikan maksimum | 8% |
| 6) Jari-jari belokan minimum | 50-60 m |
| 7) Kapasitas muatan minimum | 60 ton |

Untuk mengetahui suatu jaringan jalan yang sudah ada atau yang direncanakan, telah dikembangkan beberapa parameter penilai, yaitu :

1. Kerapatan jalan (WD)
2. Spasi jalan (WA)
3. Persen PWH (E)
4. Jarak sarad rata-rata (RE)

2.4.5.1. Kerapatan jalan

a. Kerapatan jalan (WD) adalah panjang jalan rata-rata pada suatu areal tertentu (m/ha). (Simbolon, 2014)

Dimana :

L = jumlah panjang jalan yang terdapat pada suatu areal (m)

F = luas areal produktif dalam suatu areal (ha)

b. Spasi / Jarak Jalan (WA) adalah jarak rata-rata antar jalan angkutan yang dibangun dalam suatu areal (m, hm).

Gambar 3 : Model Ideal Pembukaan Wilayah Hutan.

2.4.5.2. Jarak Sarad Rata-rata

Menurut Segebaden (1964) ada 3 jenis jarak sarad rata-rata :

- Jarak sarad rata-rata terpendek dari model PWH yang ideal (RE_o).
- Jarak sarad rata-rata terpendek yang sebenarnya di lapangan (RE_m).
- Jarak sarad rata-rata yang ditempuh di dalam penyaradan sebenarnya di lapangan (RE_t).

Gambar 4 : Cara Menghitung Jarak Sarad Rata-rata Sebenarnya

Untuk mendapatkan jarak sarad rata-rata yang sebenarnya dari kerapatan jalan, Segebaden (1964) menganjurkan memakai dua faktor koreksi, yaitu :

1. Faktor koreksi jaringan jalan :

V_{corr} ini mengoreksi tata letak jalan di lapangan.

2. Faktor koreksi jalan sarad :

T_{corr} ini mengoreksi jarak sarad, dimana kayu tidak disarad melalui jalan terpendek ke jalan angkutan atau landing, melainkan melalui jalan yang lebih panjang, karena adanya halangan-halangan di tengah jalan seperti kemiringan lapangan, tanah tidak rata, tegakan dll.

3. Gabungan kedua faktor koreksi tersebut di atas disingkat KG, yaitu faktor pembukaan nilai hutan dimana :

Contoh :

No. P'ukur'an	REt (m)	REm (m)
1	200	175
2	150	150
3	350	200
4	175	175
5	150	150
6	250	225
7	300	275
Jumlah	1575	1350
Rata-Rata	225	193

$$REo = 167 \text{ m}$$

$$REm = 193 \text{ m}$$

$$REt = 225 \text{ m}$$

Sehingga ;

$$V_{corr} = REt/REm = 225/193 = 1,16$$

$$T_{corr} = REm/REo = 193/167 = 1,15$$

Jadi,

$$\mathbf{KG = V_{corr} \cdot T_{corr} = (1,115) (1,16) = 1,35}$$

FAO (1974), menyarankan agar di dalam pemanenan dan penangkakan kayu di antara tanaman di negara berkembang dipergunakan nilai KG yaitu :

- a. Untuk di daerah datar : $KG = 1,6 - 2,0$
- b. Untuk di daerah sedang dan berbukit : $KG = 2,0 - 2,8$
- c. Untuk di daerah pegunungan dan curam : $KG = 2,8 - 3,6$
- d. Untuk di daerah pegunungan dan sangat curam : $KG > 3,6$

2.4.5.3. Persen PWH

1. Persen PWH adalah persen keterlayanan/keterbukaan suatu wilayah hutan yang disebabkan oleh pembuatan jalan (PWH), (Elias, 2008)

Dimana :

Fer = areal hutan yang terbuka akibat pembuatan jalan (ha)

F = luas areal hutan yang dibuka dalam areal hutan produktif (ha)

2. Cara menghitung % PWH :

- Pembuatan jalan hutan diasumsikan membuka wilayah di kiri dan kanan jalan.
- Lebar wilayah yang terbuka oleh pembuatan jalan = spasi jalan disebut WA, artinya sebelah kanan jalan terbuka $\frac{1}{2}$ WA dan sebelah kiri jalan terbuka $\frac{1}{2}$ WA.
- Luas total areal yang terbuka adalah jumlah luas total dari areal yang terbuka dalam jalur tadi (menjumlahkan luas jalur-jalur yang terbuka).

3. Kerapatan Jenis dan Keanekaragaman jenis flora dengan menggunakan kuadrat dengan ukuran 10 m x 10 m untuk mengetahui kerapatan pada suatu daerah, maka digunakan rumus (Kusmana, 1997) :

$$\text{Kerapatan} = \frac{\text{Jumlah Individu Suatu Jenis}}{\text{Luas Total Area Cuplikan}}$$

Gambar 5 : Luas Areal Terbuka

Menurut Danuata (2015) dengan menggunakan metode Sachs (1968), dengan mengubah asumsi kedua : Lebar areal yang terbuka di sebelah kiri dan kanan tersebut tidak bisa diukur dengan WA tetapi harus disesuaikan dengan teknologi yang dipakai dalam sub sistem penyaradan.

- a. Lebar jalan yang dikiri dan kanan tidak sama, tetapi berdasarkan topografinya.
- b. Naik lereng, jangkauan alat penyaradan kayu lebih pendek dan sebaliknya.

Gambar 6 : Luas areal terbuka menurut Danuata (2015)

- c. Kriteria angka yang dapat dipakai sebagai patokan menurut Backmund (1966) :

Tabel 1. Kriteria Angka Sebagai Patok Menurut Backmund (1966)

E (%)	Penilaian
< 65	Tidak baik
65 – 70	Cukup
70 – 75	Baik
75 – 80	Sangat Baik
> 80	Luar Biasa

3.4.5.3. Bilangan PWH

Bilangan PWH adalah suatu bilangan yang menunjukkan suatu parameter kerapatan jalan dan % PWH yang digunakan untuk menyatakan persen kualitas dari PWH dinyatakan dalam bentuk tulisan. (Misalnya $WD = 45 \text{ m/ha}$, $E = 77 \%$, maka bilangan $PWH = 45/77$).

2.5. Pola Jaringan Jalan Dan Tipe Jalan Hutan

2.5.1. Pola Jalan Di Daerah Datar (Elias, 2008)

1. Jalan-jalan sejajar menuju ke satu titik/pusat

Gambar 7 : Jalan-jalan sejajar menuju ke satu titik

2. Jalan-jalan angkutan sejajar menuju kesatu jalan induk dengan sudut antara jalan induk dengan jalan cabang 35°

Gambar 8 : Jalan-jalan sejajar menuju ke satu titik Induk

3. Jalan-jalan angkutan sejajar menuju ke beberapa titik pusat.

Gambar 9 : Jalan Angkutan Sejajar Menuju ke Satu Titik Pusat

4. Jalan-jalan sejajar menyudut dengan membelah blok hutan.

Gambar 10 : Jalan Sejajar Menyudut dengan Membelah Blok Hutan

2.5.2. Pola Jalan di Daerah Pegunungan

1. Jalan-jalan hutan sejajar di daerah lereng yang panjang dihubungkan dengan jalan sejajar menanjak.

Gambar 11 : Jalan Hutan sejajar di Daerah Lereng

2. Jika lereng sempit, maka teknik pembukaan wilayah hutan dua jalan yaitu jalan punggung dan jalan lembah.

Gambar 12 : Jalan Lereng Sempit

3. Jika lembahnya sedang digunakan pola jalan sejajar menuruni lereng

Gambar 13 : Jalan Lembah Sejajar Menurunya Lereng

4. Pola jaringan acak dengan jarak dan arah yang tidak teratur/tak terencanakan

Gambar 14: Jalan-jalan sejajar menuju ke satu titik Acak

5. Pola jaringan jalan cincin. Bisa digunung atau cekungan besar yang dikelilingi gunung-gunung/sungai, danau.

Gambar 15 : Pola Jaringan Jalan Cincin

2.5.3. Lokasi dan Tipe Jalan Angkutan

Berdasarkan lokasi jalan dapat dibedakan 3 tipe jalan :

2.5.3.1. Jalan Lembah

a. Jalan lembah

b. Penampang melintang jalan lembah

Gambar 16 : Pola Jaringan Jalan Lembah

Jalan lembah adalah jalan yang terdapat di lembah.

Kelebihan jalan lembah :

- Mudah dibuat
- Tidak banyak galian dan timbunan
- Kayu yang disarad ke jalan lembah adalah kayu yang disarad turun lereng.

Kelemahan jalan lembah :

- Sering harus membuat jembatan
- Pada musim hujan kemungkinan terendam air banjir sehingga jalan dan jembatan rusak.

2.5.3.2. Jalan Punggung

Gambar 17 : Penampang melintang jalan punggung

Jalan punggung ialah jalan yang menyusuri punggung bukit.

Kelebihan jalan punggung :

- Keadaannya kering, sehingga intensitas pemakaiannya lebih tinggi
- Biaya pemeliharannya lebih rendah

Kelemahan jalan punggung :

- Banyak galian dan timbunan
- Biayanya lebih mahal dari pembuatan jalan lembah
- Kayu yang diangkut melalui jalan ini harus disarad naik lereng

2.5.3.3 Jalan Kontur / Jalan Lereng

a. Jalan kontur

Gambar 18 : Penampang Melintang Jalan Kontur

Jalan kontur adalah jalan yang mengikuti kontur. Jalan kontur dibuat apabila lereng cukup lebar dan landai. Kayu yang diangkut berasal dari kayu yang disarad naik dan turun lereng.

2.5.4. Sempadan Jalan

Sempadan jalan merupakan garis pembatas dari pengaman jalan yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2004 tentang jalan, dimana pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan atau pagar yang diukur dengan sejajar as jalan ke arah tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, as rel kereta api, jaringan tegangan listrik dan pipa gas tergantung dari garis sempadan yang ditetapkan.

Daerah milik jalan atau disingkat dengan Damija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah milik jalan di peruntukan bagi daerah manfaat jalan dan pelaksanaan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan (PP. 34, 2006).

Daerah pengawasan jalan atau Dawasja adalah sejalur tanah tertentu yang terletak di luar daerah milik jalan (ruas sepanjang jalan di luar Damija) yang penggunaannya diawasi oleh pembina jalan dengan maksud agar tidak mengganggu pandangan pengemudi dan konstruksi bangunan jalan dalam hal tidak cukup luasnya daerah milik jalan. Dawasja ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap pandangan pengemudi, ditetapkan oleh Pembina Jalan. Daerah Pengawasan Jalan dibatasi oleh lebar diukur dari as jalan (PP. 34, 2006), yaitu :

Untuk Jalan Arteri Primer tidak kurang dari 20 meter.

- Untuk Jalan Arteri Sekunder tidak kurang dari 20 meter.
- Untuk Jalan Kolektor Primer tidak kurang dari 15 meter.
- Untuk Jalan Kolektor Sekunder tidak kurang dari 7 meter.
- Untuk Jalan Lokal Primer tidak kurang dari 10 meter.
- Untuk Jalan Lokal Sekunder tidak kurang dari 4 meter.
- Untuk Jembatan tidak kurang dari 100 meter ke arah hulu dan hilir.

Ruang manfaat jalan atau RUMAJA adalah ruang yang terdapat pada badan jalan tersebut, yang berbatasan dengan pedestrian atau trotoar (PP. 34, 2006).

Ruang milik jalan atau RUMIJA adalah ruang yang terdapat pada pedestrian sisi kiri hingga sisi kanan jalan. atau dari kementerian Pekerjaan Umum menterjemahkannya sebagai jalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan, yang dibatasi oleh batas ruang milik jalan, yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamana penggunaan jalanantara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang (PP. 34, 2006).

Ruang pengawas jalan atau RUWASJA adalah ruang yang terdapat dari sempadan antar bangunan sisi kiri dan kanan jalan. atau Ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan (PP. 34, 2006).

Sumber : PP No. 34, 2006

Gambar 19 : Matrik Ruang Jalan dan Garis Sempadan Jalan

2.6. Perkerasan Jalan

Perkerasan jalan adalah struktur Konstruksi perkerasan jalan yang terdiri dari lapisan perkerasan yang diletakan pada tanah dasar atau tanah timbunan yang telah dipersiapkan dan dibentuk sebagai badan jalan diaman tanah tersebut telah memenuhi kekuatan daya dukung sebagai badan jalan. Menurut penjelasan peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jalan No. 34/2006, Jalan adalah sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta peningkatan pertanahan dan keamanan Negara (Anonim, 2006^a).

Konstruksi perkerasan di bagi menjadi tiga (3) bagian yaitu lapis perkerasan lentur atau disebut dengan *fleksible pavement*, perkerasan kaku atau dikenal dengan *rigid pavement*, dan perkerasan komposit. Perkerasan Lentur bahan pengikatnya dengan menggunakan aspal dan untuk perkerasan kaku bahan pengikatnya adalah semen sedangkan perkerasan komposit dengan menggunakan blok-blok beton sebagai struktur perkerasannya seperti balok beton, paving blok dan lain sebagainya (Anonim, 2006^a).

2.6.1. *Pavement Condition Index (PCI)*

Pavement Condition Index (PCI) adalah tingkatan dari kondisi permukaan perkerasan dan ukuran yang ditinjau dari fungsi daya berguna yang mengacu pada kondisi dan kerusakan dipermukaan perkerasan yang terjadi *Pavement Condition Index* merupakan indeks numerik yang nilainya berkisar di antara 0 sampai 100. Nilai 0, menunjukkan perkerasan dalam kondisi sangat rusak dan nilai 100 menunjukkan perkerasan masih sempurna. *Pavement Condition Index* didasarkan pada hasil survey kondisi visual (Shahin, 1996).

Gambar 20 : Diagram Nilai *Pavement Condition Index (PCI)*

Tipe kerusakan, tingkat kerusakan, dan ukurannya diidentifikasi saat survey kondisi tersebut. *Pavement Condition Index (PCI)* dikembangkan untuk memberikan indeks dari integritas struktur perkerasan dan kondisi operasional permukaannya. Informasi kerusakan yang diperoleh sebagai bagian dari survey kondisi PCI, memberikan informasi sebab-sebab kerusakan dan apakah kerusakan terkait dengan beban atau iklim. Dalam metode PCI, tingkat keparahan kerusakan perkerasan merupakan fungsi dari 3 faktor utama (Shahin, 1996) yaitu :

- a. Tipe kerusakan
- b. Tingkat keparahan kerusakan
- c. Jumlah atau kerapatan kerusakan.

Metode PCI memberikan informasi kondisi perkerasan hanya pada saat survei dilakukan, tapi tidak dapat memberikan gambaran prediksi dimasa datang. Namun demikian, dengan melakukan survei kondisi secara periodik, informasi kondisi perkerasan dapat berguna untuk prediksi kinerja dimasa datang, selain juga dapat digunakan sebagai masukan pengukuran yang lebih detail (Shahin, 1996).

2.6.2. International Roughness Index (IRI)

International Roughness Index (IRI) digunakan untuk menentukan karakteristik profil memanjang (*long section*) dari jalur yang dilewati roda kendaraan untuk menentukan suatu pengukuran tingkat kekasaran permukaan yang standar. Satuan yang biasanya digunakan adalah meter per kilometer (m/km) atau millimeter per meter (mm/m). Pengukuran IRI didasarkan pada perbandingan akumulasi pergerakan suspensi kendaraan standar (dalam mm, inchi, dll) dengan jarak yang ditempuh oleh kendaraan selama pengukuran berlangsung (dalam m, km, dll). (Shahin, 1996)

International Roughness Index (IRI) adalah parameter ketidakrataan yang dihitung dari jumlah kumulatif naik turunnya permukaan arah profil memanjang dibagi dengan jarak/ panjang permukaan yang diukur. Sayer et al (1986) telah mengembangkan nilai IRI untuk berbagai umur perkerasan dan kecepatan. Data dari kerusakan lapis perkerasan dilakukan dengan survei lapangan dilakukan secara berkala agar diketahui tingkat pelayanan dari suatu ruas badan jalan, data ini bermanfaat untuk program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Untuk ketidakrataan permukaan jalan baru nilai IRI < 4 m/km yang dapat ditempuh pada kecepatan 100 km/jam dan untuk jalan lama nilai IRI < 6 m/km dengan kecepatan sekitar 80 km/jam, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Sumber : Sukirman (1998), Perkerasan Lentur Jalan Raya

Gambar 21 : Scala Kecepatan dengan *International Roughness Index (IRI)*

2.6.3. Road Condition Index (RCI)

Indeks Kondisi Jalan (*Road Condition Index = RCI*) adalah skala tingkat kenyamanan atau kinerja jalan yang dapat diperoleh dari pengukuran dengan alat *Roughometer* maupun secara visual. Jika penelitian dilakukan dengan menggunakan alat *Roughometer* sehingga diperoleh *International Roughness Index (IRI)*, maka untuk Indonesia dipergunakan korelasi antara Indeks Kondisi Jalan (*Road Condition Index = RCI*) dan IRI (Gambar 21). Korelasi RCI dan IRI untuk Indonesia adalah $RCI = 10 \times \text{Exp}(-0,0501 \times IRI^{1,220920})$. Indeks kondisi jalan dapat juga ditentukan dengan pengamatan langsung secara visual di lapangan

oleh beberapa orang ahli. Indeks Kondisi Jalan (*Road Condition Index* = RCI) adalah skala dari tingkat kenyamanan atau kinerja dari jalan, dapat diperoleh dari pengukuran dengan alat roughometer ataupun secara visual

Skala angka RCI bervariasi dari nilai 2 – 10, yang dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Kondisi Permukaan Jalan Secara Visual Berdasarkan Nilai RCI

Skala Angka RCI	Kondisi Permukaan Jalan Secara Visual
8-10	Sangat rata dan teratur
7-8	Sangat baik, umumnya rata
6-7	Baik
5-6	Cukup, sedikit sekali atau tidak ada lubang, tetapi permukaan jalan tidak rata
4-5	Jelek, kadang-kadang ada lubang permukaan jalan tidak rata
3-4	Rusak, bergelombang, banyak lubang
2-3	Rusak berat, banyak lubang dan seluruh daerah perkerasan hancur
< 2	Tidak dapat dilalui, kecuali dengan 4 WD jeep

Sumber : Sukirman (1998), Perkerasan Lentur Jalan Raya

Keamanan, yang ditentukan oleh besarnya gesekan akibat adanya kontak antara ban dan permukaan jalan. Besarnya gaya gesek yang terjadi dipengaruhi oleh bentuk dan kondisi ban, tekstur permukaan jalan, kondisi cuaca dsb. Wujud perkerasan (*structural perkerasan*), sehubungan dengan kondisi fisik dari jalan tersebut seperti adanya retak-retak, amblas, alur, gelombang dsb. Fungsi pelayanan (*functional performance*), sehubungan dengan bagaimana perkerasan tersebut memberikan pelayanan kepada pemakai jalan. Wujud perkerasan dan fungsi pelayanan umumnya merupakan satu kesatuan yang dapat digambarkan dengan “kenyamanan mengemudi (*riding quality*)”

Tabel 3. Kategori *Road Condition Index (RCI)* dan *International Roughness Index (IRI)*

RCI	IRI	Kondisi Visual dari Permukaan Perkerasan	Jenis Tipikal Permukaan
8 - 10	0 - 3	Sangat mulus dan teratur	Campuran panas yang baru digelar
7 - 8	3 - 4	Sangat Baik, umumnya mulus	Campuran panas setelah beberapa tahun layanan
6 - 7	4 - 6	Baik	Lapis tipis yang lama dari campuran panas, NACAS yang baru, Labutag yang baru
5 - 6	6 - 8	Cukup, sangat sedikit atau tidak ada lubang, tetapi permukaan tidak teratur	LAPEN yang baru, NACAS yang baru, Labutag setelah 2 tahun layanan NACAS yang lama
4 - 5	8 - 10	Jelek, sesekali berlubang, permukaan tidak teratur	LAPEN setelah 2 tahun layanan, NACAS yang lama
3 - 4	10 - 12	Pecah, bergelombang, banyak lubang	LAPEN yang lama, NACAS yang lama, jalan kerikil yang kurang terpelihara
2 - 3	12 - 16	Sangat pecah-pecah, banyak lubang dan total bidang perkerasan hancur	Semua jenis perkerasan tanpa layanan untuk waktu yang lama

Sumber : Anonim, 1990^b, Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan, Kementerian PU.

Luasan kerusakan dari permukaan jalan harus dicatat secara terpisah. Tidak ada kerusakan lain (seperti sungkur dan retak) yang dicatat dalam satu tambalan. Bahkan, jika material tambalan mengalami sungkur atau retak, maka luasannya dinilai hanya sebagai suatu tambalan. Jika, perkerasan yang luas telah diganti, maka harus tidak dicatat sebagai suatu tambalan, tapi dianggap sebagai perkerasan baru (contohnya, penggantian perkerasan dari perempatan secara keseluruhan) (Shahin, 1996).

Jika penelitian dilakukan dengan mempergunakan alat *roughometer* sehingga diperoleh IRI, maka di Indonesia untuk memudahkan dalam penggunaan korelasi antara RCI dan IRI, data korelasi dapat dilihat seperti pada gambar berikut :

Gambar 22 : Korelasi RCI dan IRI

2.6.4. Indeks Permukaan (IP)

Kekasaran permukaan ditandai oleh Indeks Permukaan yang didasarkan pada profil permukaan yang diukur. Indeks Permukaan (IP) atau *Present Serviceability Index* (PSI) dikenalkan oleh AASHTO berdasarkan pengamatan kondisi jalan meliputi kerusakan-kerusakan seperti retak-retak, alur, lubang, lendutan pada lajur roda, kekasaran permukaan dan sebagainya yang terjadi selama umur pelayanan. Nilai Indeks Permukaan (IP) bervariasi dari 0-5 seperti dikutip oleh Sukirman (1998) disajikan pada Tabel 1. Jalan dengan lapis beton aspal yang baru dibuka untuk umum merupakan contoh jalan dengan nilai IP = 4,2

Indeks Permukaan mempunyai hubungan dengan International *Roughness Index* (IRI, dalam m/km) seperti ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 4. Indeks Permukaan (IP)

INDEK PERMUKAAN (IP)	FUNGSI PELAYANAN
4-5	Sangat baik
3-4	Baik
2-3	Cukup
1-2	Kurang
0-1	Sangat kurang

Sumber : Sukirman (1998), Perkerasan Lentur Jalan Raya

IRI adalah parameter kekasaran yang dihitung dari jumlah kumulatif naik-turunnya permukaan arah profil memanjang dibagi dengan jarak/panjang permukaan yang diukur. Sebagai tambahan untuk jalan dengan IP= 3-4, menunjukkan pelayanan yang baik sedangkan untuk 4-5 menunjukkan fungsi pelayanan yang sangat baik. Indeks permukaan jalan umumnya dilihat pada awal dan akhir umur rencana. Dalam menentukan indeks permukaan akhir umur rencana (Ipt), perlu dipertimbangkan kalsifikasi fungsional jalan dan jumlah lintas ekuivalen rencana (LER),

2.6.5. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan upaya untuk menyertakan derajat kepastian (*degree of certainty*) ke dalam proses perencanaan untuk menjamin bermacam-macam alternatif perencanaan akan bertahan selama selang waktu yang direncanakan (umur rencana). Dengan meningkatnya volume lalu-lintas dan kesukaran untuk mengalihkan lalu-lintas, resiko tidak memperlihatkan kinerja yang diharapkan harus ditekan.

Tingkat reliabilitas yang lebih tinggi menunjukkan jalan yang melayani lalu-lintas paling banyak, sedangkan tingkat yang paling rendah, 50 % menunjukkan jalan lokal (Departemen PU, 1990).

Reliabilitas kinerja perencanaan dikontrol dengan faktor reliabilitas (FR) yang dikalikan dengan perkiraan lalu-lintas (w_{18}) selama umur rencana untuk memperoleh prediksi kinerja (W_{18}). Untuk tingkat reliabilitas (R) yang diberikan, *reliability factor* merupakan fungsi dari deviasi standar keseluruhan (*overall standard deviation, S_0*) yang memperhitungkan kemungkinan variasi perkiraan lalu-lintas dan perkiraan kinerja untuk W_{18} . Untuk mendapatkan lalu lintas pada lajur rencana ini digunakan perumusan (Departemen PU, 1990) berikut ini :

$$w_{18} = DD \times DL \times \hat{w}_{18}$$

Dimana :

- w_{18} = beban gandar kendaraan
- DD = faktor distribusi arah.
- DL = faktor distribusi lajur.
- \hat{w}_{18} = beban gandar standar kumulatif untuk dua arah

Tabel 5. Koefisien Distribusi Kendaraan

Jumlah lajur	Kendaraan ringan		Kendaraan berat	
	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah
1 lajur	1,00	1,00	1,00	1,00
2 lajur	0,60	0,50	0,70	0,50
3 lajur	0,40	0,40	0,50	0,475
4 lajur	-	0,30	-	0,45
5 lajur	-	0,25	-	0,425
6 lajur	-	0,20	-	0,40

Sumber : Sukirman (1998), Perkerasan Lentur Jalan Raya

Tabel 6. Rekomendasi Tingkat Reliabilitas untuk Berbagai-bagai Klasifikasi Jalan

KLASIFIKASI JALAN	REKOMENDASI TINGKAT RELIABILITAS	
	PERKOTAAN	ANTAR KOTA
Bebas Hambatan	85 – 99,9	85 – 99,9
Arteri	80 – 99	75 – 95
Kolektor	80 – 95	75 – 95
Lokal	50 - 80	50 - 80

Sumber : Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan, Kementerian PU, 1990

Reliabilitas kinerja perencanaan dikontrol dengan faktor reliabilitas (FR) yang dikalikan dengan perkiraan lalu-lintas (w_{18}) selama umur rencana untuk memperoleh prediksi kinerja (W_{18}). Untuk tingkat reliabilitas (R) yang diberikan, *reliability factor* merupakan fungsi dari deviasi standar keseluruhan (*overall standard deviation*, S_0) yang memperhitungkan kemungkinan terjadi kerusakan pada jalan.

2.7. Stabilitas Lereng

Maksud dari penanganan longsoran adalah suatu tindakan yang bersifat pencegahan dan tindakan korektif. Tindakan pencegahan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya longsor, sedangkan tindakan korektif dilakukan setelah longsor terjadi. Keseimbangan lereng pada badan jalan akibat adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke tempay yang lebih rendah disebut dengan tanah longsor atau gerakan tanah. Peristiwa tanah longsor dikenal sebagai gerakan massa tanah, batuan atau kombinasinya, sering terjadi pada lereng-lereng alam atau buatan dan sebenarnya merupakan fenomena alam yaitu alam mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan

atau faktor yang mempengaruhinya dan menyebabkan terjadinya pengurangan kuat geser serta peningkatan tegangan geser tanah (Suripin, 2002). Banyaknya penduduk yang mengalihfungsikan dari lahan atau tanah yang berlereng menjadi tempat tinggal atau pemukiman, perkebunan, Pertanian atau lahan Budidaya lainnya sangatlah berpengaruh terhadap peningkatan resiko tanah longsor.

2.7.1. Tipe Longsoran

Menurut Naryanto (2002), jenis tanah longsor berdasarkan kecepatan gerakannya dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu :

- a. Aliran; longsoran bergerak serentak/mendadak dengan kecepatan tinggi.
- b. Longsoran; material longsoran bergerak lamban dengan bekas longsoran berbentuk tapal kuda.
- c. Runtuhan; umumnya material longsoran baik berupa batu maupun tanah bergerak cepat sampai sangat cepat pada suatu tebing.
- d. Majemuk; longsoran yang berkembang dari runtuh atau longsoran dan berkembang lebih lanjut menjadi aliran.
- e. Amblesan (penurunan tanah); terjadi pada penambangan bawah tanah, penyedotan air tanah yang berlebihan, proses pengikisan tanah serta pada daerah yang dilakukan proses pemadatan tanah.

Penurunan tanah (*subsidence*) dapat terjadi akibat adanya konsolidasi, yaitu penurunan permukaan tanah sehubungan dengan proses pemadatan atau perubahan volume suatu lapisan tanah. Proses ini dapat berlangsung lebih cepat bila terjadi pembebanan yang melebihi faktor daya dukung tanahnya. ataupun pengambilan air tanah yang berlebihan dan berlangsung relatif cepat. Akibat beban di atasnya menurun. Penurunan tanah pada umumnya terjadi pada daerah dataran yang dibangun oleh batuan/tanah yang bersifat lunak (Sangadji, 2003).

1. Longsoran Translasi, Longsoran translasi adalah Bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Jenis longsoran ini paling banyak terjadi di Indonesia.
2. Longsoran Rotasi, Longsoran rotasi adalah Bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Jenis longsoran ini juga banyak terjadi di Indonesia.
3. Pergerakan Blok, Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu.
4. Runtuhan Batu, Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal terutama di daerah pantai.
5. Rayapan Tanah, Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Setelah waktu yang cukup lama longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah
6. Aliran Bahan Rombakan, Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunungapi. Longsoran jenis ini paling banyak memakan korban jiwa manusia.

Pada Gambar 22 memperlihatkan berbagai macam tipe longsoran pada daerah tebing atau lereng, dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 22 : Tipe Longsoran

2.7.2. Konsolidasi

Lapisan tanah yang jenuh dengan air akan mengakibatkan terjadinya permeabilitas rendah saat terbebani, sehingga tekanan dari air pori tanah pada suatu lapisan tanah akan bertambah. Proses pengecilan dari volume tanah secara perlahan-lahan pada tanah jenuh air sempurna dengan permeabilitas rendah akibat pengaliran sebagian air pori (Sutanto, 2005). Proses ini berlangsung terus sampai kelebihan tekanan air pori yang disebabkan oleh kenaikan tegangan total telah benar-benar hilang. Besarnya penurunan dapat diukur dengan berpedoman pada titik referensi ketinggian pada tempat tertentu

Pada lempung jenuh jika mengalami pembebanan maka tekanan air pori akan bertambah bertahap. Tetapi untuk pasir yang mempunyai permeabilitas besar maka beban mengakibatkan naiknya tekanan air pori cepat selesai (Terzaqhi dan Peck 1987). Air pori yang berpindah

menyebabkan butiran tanah mengisinya akhirnya terjadi penurunan. Penurunan akibat elastisitas tanah dan konsolidasi terjadi bersamaan. Kompresibilitas lempung jenuh dengan bertambahnya tekanan, elastik settlement terjadi secara cepat. Disebabkan koefisien permeabilitas lempung yang kecil dari pasir maka peningkatan tekanan air pori secara perlahan dan keluarnya air pada pori memerlukan waktu yang sangat lama.

Kondisi drainase yang kurang baik sehingga tidak berfungsi dengan maksimal sehingga air permukaan dan air tanah mempengaruhi terhadap lajunya erosi pada daerah rawan longsor karena sifat tanah dan batuan dasar yang mempunyai sifat erosive yang lebih besar. Daerah yang menjadi jalur drainase pada daerah akhir menjadi sangat besar menjadi beban dari tanah dan batuan yang ada sehingga akan memacu longsor, bila daerah drainase tidak tertata dengan baik maka air akan mengalir pada daerah lereng dan menjadi dominan longsor. Tanah pada daerah lereng akan menjadi lambat akan longsor pada daerah lereng bila banyaknya pepohonan sehingga akar pohon yang menahan tanah dan batuan terjadi erosi.

Penurunan yang disebabkan konsolidasi lebih besar beberapa kali dari penurunan elastik. Untuk menghitung besaran penurunan tanah akibat dari proses konsolidasi dapat dihitung dengan rumus (Terzaqhi dan Peck,1987) :

$$S_c = \frac{C_c H_c}{1+e_0} \text{Log} \frac{\sigma'_0 + \Delta\sigma_{av}}{\sigma'_0}$$

Dimana :

S = Penurunan yang terjadi

C_c = Indeks Pemampatan

H_c = Tebal lapis Tanah Terkonsolidasi

σ_0 = Tegangan Efektif *Overburden*

$\Delta\sigma_{av}$ = Besar Beban Timbunan

e_0 = *Void Ratio* sebelum Pembebanan

2.7.3. Penurunan (*Settlement*)

Tanah pada badan jalan yang berada pada lereng yang kestabilannya kurang akan cepat terjadi longsor, waktu terjadi kelongsorannya di pengaruhi oleh beban dari tanah dan kestabilan lereng. Penurunan yang terjadi terdiri dari (Terzaghi dan Peck, 1987) :

a. Penurunan Segera

Penurunan segera terjadi pada tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus kering (tidak jenuh) terjadi segera setelah beban bekerja. Penurunan ini bersifat elastis, dalam praktek sangat sulit diperkirakan besarnya penurunan ini. Penurunan segera ini banyak diperhatikan pada fondasi bangunan yang terletak pada tanah granuler atau tanah berbutir kasar.

b. Penurunan Konsolidasi

Penurunan konsolidasi terjadi pada tanah berbutir halus yang terletak dibawah muka air tanah. Penurunan ini butuh waktu yang lamanya tergantung pada kondisi lapisan tanah.

Penurunan konsolidasi mengitung besarnya penurunan dan lamanya penurunan pada sutau struktur lapisan tanah dengan rumus persamaan (Terzaghi dan Peck, 1987) berikut :

$$Cv = \frac{Tv \times H_{dr}^2}{t}$$

Dimana :

H_{dr} = Panjang Aliran rata-rata yang harus ditempuh air pori selama konsolidasi (m)

Tv = Faktor Waktu

T = Waktu (hari, bulan, tahun)

Cv = Koefisien Konsolidasi Vertikal

Bila tanah yang tidak terkonsolidasi dengan menggunakan vertikal drain, pengaliran yang terjadi hanyalah pada arah vertikal saja, maka

perhitungan lamanya waktu konsolidasi dapat dipergunakan dengan rumus sebagai (Terzaghi dan Peck, 1987) berikut :

$$t = \frac{H_{dr}^2 \times Tv}{Cv}$$

Bila tanah mengalami pembebanan dan berkonsolidasi maka penurunan tanah tersebut berlangsung 3 fase (Terzaghi dan Peck, 1987) yaitu ;

- **Fase Awal**

Penurunan terjadi segera setelah beban bekerja, diakibatkan oleh keluarnya udara dari rongga pori. Proporsi penurunan awal dapat diberika dalam perubahan angka pori dan dapat ditentukan dari kurva waktu terhadap penurunan dari uji konsolidasi.

- **Fase Konsolidasi Primer**

Penurunan yang dipengaruhi oleh kecepatan aliran air pori yang meninggalkan rongga pori tanah akibat beban. Sangat dipengaruhi sifat tanah.

- **Fase Konsolidasi Sekunder**

Merupakan proses lanjutan dari konsolidasi primer, proses ini berjalan sangat lambat.

Waktu konsolidasi yang dibutuhkan untuk jenis tanah seperti ini memakan waktu yang lama meski dengan menggunakan beban tambahan yang besar, sehingga teknik preloading mungkin kurang cocok untuk jadwal konstruksi yang mepet. Ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar 24 bawah ini.

Gambar : 24 : *Preloading of Subsoil*

Jika beban sementara melebihi beban akhir konstruksi maka kelebihan beban tersebut mengacu kepada beban tambahan (*surcharge*), dimana dengan menggunakan beban tambahan sementara (*surcharge*) yang melebihi beban kerja, tanah akan berada pada kondisi *overconsolidated* dan *secondary compression* untuk tanah *overconsolidated* akan jauh lebih kecil dari pada tanah dengan *normally consolidated*. Hal ini akan menguntungkan perencanaan tanah selanjutnya (Daming dan Chu, 2004).

Gambar 25 : Penurunan Akibat Beban Preloading

Dari gambar di atas, dapat dilihat settlement yang terjadi akibat adanya beban tambahan (*surchage*) lebih besar daripada beban rencana (*design load*) pada selang waktu yang sama. Selain dengan menggunakan teknik preloading dan menggunakan beban tambahan sementara (*surchage*), peningkatan mutu tanah dapat juga dilakukan dengan menggunakan vertical drains, selain itu waktu konsolidasi pun juga semakin singkat sebab aliran drainase yang terjadi bukan hanya ke arah vertikal tapi juga ke arah horizontal. Drain-drain vertikal tersebut dapat diisi dengan pasir atau bahan lain yang memiliki permeabilitas besar. Untuk saat ini pengembangannya pun sudah beragam, ada juga yang menggunakan prefabricated vertical drain, berupa bahan geotekstil atau bahan sintesis sejenisnya (Daming dan Chu, 2004)

2.8. Klasifikasi Tanah

2.8.1. Klasifikasi Tanah

Jalan yang masih berupa jalan tanah atau jalan dengan struktur lapis perkerasan sebelum dilakukan pembangunan direncanakan dengan dilakukan pengambilan sampel tanah dan dilakukan pengujian untuk diketahui jenis tanah dan nilai dari kualitas tanah tersebut. Pemeriksaan tanah dilakukan juga untuk mengetahui klasifikasi tanah agar perencanaan pembangunan jalan, jembatan gedung, bendungan dan lain sebagainya dapat mempertahankan nilai struktur sesuai dengan umur yang telah direncanakan. Pengambilan sampel dan pengujian serta pemeriksaan tanah ini nantinya akan di pergunakan untuk menentukan jenis pondasi apa yang digunakan, pada bangunan jalan raya data Pengujian untuk menentukan lapis pekerkerasan apa yang sesuai nantinya saat pembangunan jalan raya tersebut dibangun (Sukirman, 1998).

Tanah merupakan kumpulan dari bagian-bagian padat yang tidak terikat antara satu dengan yang lainnya diantaranya material organik dan rongga-rongga diantara bagian-bagian tersebut terisi udara dan air (Verhoef, 1994). Sedangkan pengertian tanah menurut Bowles (1984), tanah adalah campuran partikel-partikel yang terdiri dari salah satu atau seluruh jenis berikut :

- a. Berangkal (*boulders*) adalah potongan batuan yang besar, biasanya lebih besar dari 250 sampai 300 mm dan untuk ukuran 150 mm sampai 250 mm, fragmen batuan ini disebut kerakal (*cobbles/pebbles*).
- b. Kerikil (*gravel*) adalah partikel batuan yang berukuran 5 mm sampai 150 mm.

- c. Pasir (*sand*) adalah partikel batuan yang berukuran 0,074 mm sampai 5 mm, yang berkisar dari kasar dengan ukuran 3 mm sampai 5 mm sampai bahan halus yang berukuran < 1 mm.
- d. Lanau (*silt*) adalah partikel batuan yang berukuran dari 0,002 mm sampai 0,0074 mm.
- e. Lempung (*clay*) adalah partikel mineral yang berukuran lebih kecil dari 0,002 mm yang merupakan sumber utama dari kohesi pada tanah yang kohesif.
- f. Koloid (*colloids*) adalah partikel mineral yang diam dan berukuran lebih kecil dari 0,001 mm.

Kasifikasi tanah dibagi menjadi system klasifikasi alami dan system klasifikasi teknis (Sutanto, 2005). Dalam perkembangannya jenis tanah diklasifikasikan berdasarkan sifat tanah (taksonomi tanah). Untuk memudahkan pengenalan jenis tanah tersebut maka dibutuhkan sistem klasifikasi. Salah satu sistem klasifikasi tanah yang masih dipakai saat ini adalah sistem USDA (*United States Department of Agriculture*) tahun 1975 atau miliknya negara Amerika. USDA mengklasifikasikan tanah berdasarkan sifat utama dari tanah tersebut.

Ciri khas dari penamaan jenis tanahnya adalah semua berakhiran "sol". Terdapat 10 jenis tanah menurut USDA yaitu:

1. *Entisol* adalah tanah yang baru terbentuk dan dicirikan dengan perkembangan tanah yang belum terlihat jelas. Tanah Entisol umumnya terdapat pada sedimen yang belum terkonsolidasi seperti pasir dan beberapa lapisan memperlihatkan horison diatas lapisan batuan dasar (*bedrock*).
2. *Vertisol* adalah tanah yang memiliki kandungan liat yang sangat tinggi, mudah mengembang ketika basah dan mudah mengkerut ketika kering. Tanah jenis ini seringkali menghasilkan rekahan tanah yang cukup dalam sehingga lapisan yang ada di permukaan masuk ke dalam rekahan tersebut.

3. *Inceptisol* adalah tanah yang masih muda, tetapi lebih berkembang dibandingkan entisol. Tanah ini sudah memperlihatkan adanya pelapisan dan cenderung subur
4. *Aridisol* adalah tanah yang terbentuk di daerah kering (*arid*) seperti gurun. Pembentukan tanah aridosol sangat lambat dengan komposisi bahan organik yang sangat sedikit
5. *Mollisol* adalah tanah yang terbentuk di daerah kering (*arid*) seperti gurun. Pembentukan tanah aridosol sangat lambat dengan komposisi bahan organik yang sangat sedikit.
6. *Spodosol* adalah tanah yang terbentuk dari proses podsolisasi (daerah pegunungan). Merupakan tanah yang berasal dari hutan pinus (*conifer*) dan deciduous yang terdapat pada daerah beriklim sejuk/dingin
7. *Alfisol* adalah tanah yang mengandung aluminium dan besi yang berasal dari akumulasi lempung dan terbentuk ketika kelembabannya cukup hangat.
8. *Ultisol* adalah tanah yang mengalami pencucian hebat dan bersifat asam.
9. *Oxisol* adalah tanah yang sudah tua dan memiliki kandungan oksida sangat tinggi. Tanah ini menunjukkan batas horison yang sudah tidak jelas.
10. *Histosol* adalah tanah yang berasal dari pelapukan tumbuhan di atasnya. Tanah ini memiliki kandungan organik yang tinggi. Contoh dari tanah ini adalah tanah gambut.

2.8.2. Sistem Klasifikasi Tanah

Klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda tapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok dan subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Klasifikasi tanah berdasarkan sifat tanah yang terkandung unsur-unsur didalamnya faktor penting dalam pertumbuhan suatu jenis tanaman, dengan adanya

perbedaan unsur yang terkandung sehingga mempengaruhi jenis dan sifat tanah tersebut. Untuk memahami suatu jenis tanah diperlukan suatu pengetahuan yang mampu mengklasifikasi jenis tanah (Das, 1995).

. Sistem klasifikasi tanah dibuat pada dasarnya untuk memberikan informasi tentang karakteristik dan sifat-sifat fisis tanah. Karena variasi sifat dan perilaku tanah yang begitu beragam, sistem klasifikasi secara umum mengelompokkan tanah ke dalam kategori yang umum dimana tanah memiliki kesamaan sifat fisis. Klasifikasi tanah juga berguna untuk studi yang lebih terperinci mengenai keadaan tanah tersebut serta kebutuhan akan pengujian untuk menentukan sifat teknis tanah seperti karakteristik pemadatan, kekuatan tanah, berat isi dan sebagainya (Bowles, 1984).

Sistem klasifikasi bukan merupakan sistem identifikasi untuk menentukan sifat-sifat mekanis dan geoteknis tanah. Karenanya, klasifikasi tanah bukanlah satu-satunya cara yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan perancangan konstruksi (Bowles, 1984). Adapun sistem klasifikasi tanah *Unified Soil Classification System (USCS)* yang telah umum digunakan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Simbol Jenis Tanah Berdasarkan Sistem USCS

Jenis Tanah	<i>Prefiks</i>	Sub Kelompok	<i>Sufiks</i>
		Gradasi Baik	W
Kerikil	G	Gradasi Buruk	P
Pasir	S	Berlanau	M
		Berlempung	C
Lanau	M		
Lempung	C	wL < 50 %	L
Organik	O	wL > 50 %	H
Gambut	Pt		

Sumber : Bowles, 1984

Tabel 8. Sistem Klasifikasi Tanah USCS

Jenis	Simbol	Nama Kelompok	Kriteria
Lanau dan Lempung dengan Batas Cair, LL < 50 %	ML	Lanau inorganik dan pasir sangat halus atau pasir halus Berlanau atau Berlempung.	PI < 4 atau berada di bawah garis-A dalam Grafik Plastisitas (Gambar 1)
	CL	Lanau inorganik dengan plastisitas rendah hingga sedang, lempung berpasir, lempung Berlanau, lempung kurus (<i>clean clays</i>).	PI > 7 dan berada pada atau di bawah garis-A dalam Grafik Plastisitas (Gambar 1).
	CL-ML	Lanau Berlempung inorganik, dengan pasir halus atau sedikit kerikil.	PI berada dalam daerah yang diarsir (<i>hatched area</i>) dalam Gambar I
	OL	Lanau organik dan lempung Berlanau dengan plastisitas rendah	PI berada dalam daerah OL dalam Gambar I dan $\frac{LL(\text{over dised})}{LL(\text{not dised})} < 0,75$
Lanau dan lempung dengan batas cair LL > 50 %	MH	Lanau inorganik atau pasir halus diatomae, lanau Elastis	PI berada dibawah garis-A dalam Grafik Plastisitas (Gambar 1)
	CH	Lempung inorganik atau dengan plastisitas tinggi, lempung gemuk (<i>fat clays</i>)	PI berada dibawah garis-A dalam Grafik Plastisitas (Gambar 1)
	OH	Lempung organik dengan plastisitas sedang sampai tinggi	PI berada dalam daerah OH dalam Gambar 1 dan $\frac{LL(\text{over dised})}{LL(\text{not dised})} < 0,75$
Tanah dengan kadar organik tinggi	Pt	Gambut (<i>peat</i>), dan tanah lain kandungan organik Tinggi	

Sumber : Bowles, 1994

Dalam sistem ini, *Cassagrande* membagi tanah atas 3 (tiga) kelompok (Sukirman, 1998) yaitu :

1. Tanah berbutir kasar, < 50% lolos saringan No. 200.
2. Tanah berbutir halus, > 50% lolos saringan No. 200.
3. Tanah organik yang dapat dikenal dari warna, bau dan sisa-sisa tumbuh- tumbuhan yang terkandung di dalamnya.

Sistem klasifikasi berdasarkan hasil-hasil percobaan laboratorium yang paling banyak dipakai secara meluas adalah sistem klasifikasi kesatuan tanah. Percobaan laboratorium yang dipakai adalah analisis ukuran butir dan batas-batas Atterberg. Semua tanah diberi dua huruf penunjuk berdasarkan hasil-hasil percobaan ini. Sistem ini mengelompokkan tanah ke dalam dua kelompok besar (Sukirman, 1998) yaitu :

1. Tanah berbutir kasar (*coarse grained soil*), yaitu : tanah kerikil dan pasir dimana kurang dari 50 % berat total contoh tanah lolos ayakan No. 200. Simbol dari kelompok ini dimulai dengan huruf awal **G**, adalah untuk kerikil (*gravel*) atau tanah berkerikil dan **S**, adalah untuk pasir (*sand*) atau tanah berpasir.
2. Tanah berbutir halus (*fine grained soil*), yaitu : tanah dimana lebih dari 50 % berat total contoh tanah lolos ayakan No. 200. Simbol dari kelompok ini dimulai dengan huruf awal **M** untuk lanau (*silt*) anorganik, **C** untuk lempung (*clay*) anorganik dan **O** untuk lanau-organik dan lempung-organik. Simbol **PT** digunakan untuk tanah gambut (*peat*), *muck* dan tanah-tanah lain dengan kadar organik yang tinggi.

Simbol-simbol lain yang digunakan untuk klasifikasi *USCS*, (Sukirman, 1998) adalah :

- W** = tanah dengan gradasi baik (*well graded*)
- P** = tanah dengan gradasi buruk (*poorly graded*)
- L** = tanah dengan plastisitas rendah (*low plasticity*), $LL < 50$
- H** = tanah dengan plastisitas tinggi (*high plasticity*), $LL > 50$

Tanah berbutir kasar ditandai dengan simbol kelompok seperti : *GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM* dan *SC*. Untuk klasifikasi yang benar, perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini : (Sukirman, 1998)

1. Persentase butiran yang lolos ayakan No. 200 (ini adalah fraksi halus)
2. Persentase fraksi kasar yang lolos ayakan No. 40
3. Koefisien keseragaman (C_u) dan koefisien gradasi (C_c) untuk tanah dimana 0 – 12 % lolos ayakan No. 200
4. Batas cair (*LL*) dan indeks plastisitas (*IP*) bagian tanah yang lolos ayakan No. 40 (untuk tanah dimana 5 % atau lebih lolos ayakan No. 200).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah sepanjang jalan raya pada Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian kecil di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Sebagian kawasan terpotong oleh jalan poros Samarinda-Balikpapan. Panjang jalan dari simpang tiga Loa Janan sampai dengan simpang tiga Ring Road Balikpapan \pm 115 Km, sedangkan panjang jalan raya yang melintasi pada kawasan Bukit Soeharto adalah \pm 28,15 Km (Gambar 26).

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang letaknya di ruas jalan arteri primer yang membuat lokasinya menjadi strategis, terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian kecil di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terletak antara 1° Lintang Selatan dan 117° Bujur Timur. Secara administratif pemerintahan termasuk Kelurahan Sei Merdeka, Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. (Bappeda Samarinda, 2015, Samarinda Dalam Angka Tahun 2015). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.419/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, tentang Perubahan fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas \pm 61.850 hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya (Gambar 27)

Gambar 26 : Lokasi Penelitian Tahura Bukit Soeharto

Gambar 27 : Peta Kawasan Tahura Bukit Soeharto

Sumber : Balitek KSDA Samboja – KHDTK Samboja

Gambar 28 : Peta Zonasi Tahura Bukit Soeharto

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sebagaimana dalam UU No. 5 Tahun 1990 adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. (alamendah's blog, 2011).

Dari pengertian itu Taman Hutan Raya (*grand forest park*) merupakan bentuk pelestarian alam terkombinasi, antara pelestarian eks-situ dan in-situ. Sehingga sebuah Tahura dapat ditetapkan, baik dari hutan alam maupun hutan buatan. Namun demikian, fungsi yang jelas sebuah hutan raya adalah

sebagai 'etalase' keanekaragaman hayati, tempat penelitian, tempat penangkaran jenis, serta juga sebagai tempat wisata. (alamendah's blog, 2011).

3.2. Objek Penelitian

Untuk menentukan lokasi jalan yang ada pada lokasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto adalah melihat dari peta citra landsat jalan aspal (Gambar 29) melintasi Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan panjang jalan aspal yang ada di Tahura Bukit Soeharto sepanjang 28,15 km jalur Samarinda – Balikpapan dan jalan tanah, agregat dan semen (jalan beton) yang berada di kawasan Tahura Bukit Soeharto.

Yang menjadi objek penelitian ini adalah

1. Tutupan Lahan dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto.
2. Jaringan jalan yang berada di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto kondisi jalan tanah, berbatu (agregat) dan jalan yang sudah dilakukan semenisasi (jalan beton).
3. Kondisi jalan aspal sepanjang kawasan Hutan yang berada di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto panjang jalan aspal 28,15 Km
4. Kestabilan lereng yang berada sepanjang jalan dengan melihat jenis tanah dan daya dukung tanah.
5. Kerapatan vegetasi pada daerah rawan longsor dari tipe jalan yaitu jalan lembah, jalan punggung dan jalan lereng
6. Curah hujan terhadap faktor keamanan (*safety factor*) lereng pada badan jalan ruas Samarinda – Balikpapan.

Gambar 29 : Jalan Aspal Melintasi Kawasan Taman Hutan Raya

3.3. Bahan Dan Peralatan Penelitian

3.3.1. Bahan

a. Peta

- Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
- Peta Administrasi Penajam Paser Utara (PPU)
- Peta Jalan di Kawasan Tahura Bukit Soeharto
- Peta Tutupan Lahan Kawasan Tahura Bukit Soeharto
- Peta Tanah Kawasan Tahura Bukit Soeharto
- Peta Formasi Geologi Kawasan Tahura Bukit Soeharto
- Peta Kemiringan Lereng Kawasan Tahura Bukit Soeharto
- Peta Lahan Kritis Kawasan Tahura Bukit Soeharto
- Peta dari Citra Landsat Tahun 2003, 2009, 2011 dan 2016

b. Data Tanah

- Klasifikasi Tanah
- Berat Jenis Tanah
- Berat Isi Tanah
- Atterberg Limit
- Gradasi / Analisis Saringan
- Hidrometer
- Gaya geser tanah
- Kuat tekan bebas tanah
- Pemampatan (Konsolidasi)

c. Data Curah Hujan

d. Data Jalan

- Data kerusakan jalan aspal
- Panjang jalan Arteri (Ruas Jalan Samarinda - Balikpapan) Kawasan Tahura Bukit Soeharto
- Lokasi rawan longsor
- Tipe badan jalan (jalan lembah, jalan punggung dan jalan lereng)
- Jenis dan macam kerusakan lapis aspal
- Lebar dan panjang jalan tanah, agregat, beton dan aspal
- Panjang dan lebar jalan TOL
- Gambar penampang jalan arteri dan jalan TOL

3.3.2. Alat

- Software pengelola dan analisis data SIG dengan ArcGis
- GPS (Global Positioning System)
- Personal computer (PC)
- Laptop
- Stop Wach
- Meteran
- Satu set alat pengambil sampel tanah (*Boring Test*)
- Perlengkapan pengujian di laboratorium : *Direct Shear*, konsolidasi, analisis saringan, pan, gelas ukur, dan lain-lain
- Kamera
- Satu set alat drone yang digunakan untuk membuat video dan photo udara

3.4. Alur Penelitian

Alur penelitian dalam penulisan disertasi ini menjelaskan mengenai tahapan atau prosedur penelitian untuk menganalisis dari perubahan tutupan lahan dari peta citra lansad. Data yang digunakan peta tutupan lahan Tahun 2003, 2009, 2011 dan 2016. Perubahan tutupan lahan hasil pencitraan dianalisis terutama pada perubahan tutupan lahan perkebunan, pertambangan dan pemukiman penduduk yang berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Selain menganalisis perubahan tutupan lahan, penelitian ini juga menganalisis jalan yang ada didalam kawasan Tahura Bukit Soeharto. Panjang total jalan yang berada dikawasan Tahura Bukit Soeharto dari peta citra lansad Tahun 2016. Khusus jalan arteri dengan kondisi permukaan jalan aspal yang berada di ruas jalan Samarinda - Balikpapan sepanjang 28,15 km menganalisis kondisi jalan dengan metode *Road Condition Index (RCI)*, *International Roughness Index (IRI)* dan Indeks Permukaan (IP) yang sesuai dengan persyaratan sempadan jalan atau sesuai persyaratan jalan arteri.

Menganalisis kerapatan pohon yang berada di tepi badan jalan khususnya pada lereng badan jalan. Kerapatan ditentukan berdasarkan jumlah individu suatu populasi jenis tumbuhan di dalam area. Kerimbunan ditentukan berdasarkan penutupan daerah cuplikan oleh populasi jenis tumbuhan dijumpai dalam sejumlah area sampel (n) dibandingkan dengan seluruh total area sampel yang dibuat (N), biasanya dalam % (Syafei, 1990). Pepohonan yang diidentifikasi untuk pengukuran kerapatannya menggunakan metode kuadrat dengan membuat petak dengan ukuran minimal $0,5 \times 0,5 \text{ m}^2$ dan dihitung jumlah spesies yang ada (Kusmana, 1997).

Menganalisis kestabilan lereng jalan yang berada di ruas jalan Samarinda – Balikpapan dengan menggunakan data dari uji sampel tanah yang telah dilakukan pengujian di laboratorium. Data uji tanah digunakan untuk menganalisis waktu penurunan tanah pada lereng sampai terjadi kerutuhan atau kelongsoran pada tepi badan jalan. Data curah hujan dari stasiun Samboja dengan data dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2016. Dari rata-rata curah hujan per tahun dianalisis dengan kandungan air dalam tanah untuk dibuat model waktu penurunan tanah yang terjadi sampai dengan kritis terjadi kelongsoran pada lereng di tepi badan jalan.

Pola keruntuhan atau longsor yang terjadi dianalisis dari data tanah hasil pengujian konsolidasi dengan kerapatan pepohonan sehingga dapat diukur waktu terjadi kelongsoran badan jalan. Untuk memudahkan kajian maka dibuat alur penelitian ini adalah sebagai berikut :

Diagram Penelitian

Gambar 30 : Bagan Alir Penelitian

3.5. Prosedur Penelitian

3.5.1. Persiapan

Langkah-langkah yang dipersiapkan dalam melakukan penelitian ini adalah pengumpulan informasi dalam memperoleh peta citra satelit, peraturan yang berhubungan dengan kawasan yang menjadi objek penelitian serta jaringan jalan yang berada dalam Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

3.5.2. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam rancangan ini :

3.5.2.1. Jalan

Melakukan survei lapangan dengan mendata, mengukur dan mengklasifikasi jalan dengan mengacu pada jalan Lokal, jalan Arteri dan Jalan TOL. Menganalisis data panjang jalan, lebar dan luasannya sehingga dapat diidentifikasi jalan yang ada pada Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Dilakukan indentifikasi kondisi jalan sehingga diketahui jenis dan macam kerusakan serta mengetahui daerah yang rawan longsor untuk dibuat analisis waktu terjadinya longsor serta luasan yang akan terjadi longsor dari data tanah dan data curah hujan

3.5.2.2. Tanah

Melakukan observasi lapangan untuk menentukan lokasi pengambilan sampel dengan melakukan pengeboran agar didapat sampel tanah asli atau sampel tanah yang tidak terganggu. Sampel yang telah diambil kemudian diuji di laboratorium dengan parameter uji berat jenis, berat isi, batas cair, batas susut, batas plastis dari tanah, kuat tekan bebas, gaya geser, analisis saringan, kadar air, dan konsolidasi. Pengukuran dilakukan untuk mendata panjang penurunan tanah dan kedalaman tanah dari badan jalan.

3.5.2.3. Lahan

Melakukan survei lapangan dan mendata lahan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah mengalih fungsikan lahan dengan membuka lahan untuk perkebunan, pertambangan dan pemukiman penduduk pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Menganalisis dari data tanah, lahan kritis, geologi tanah, kemiringan lereng dan panjang jalan mengidentifikasi luasan dari tutupan lahan.

3.5.3.4. Kerapatan Vegetasi

Melakukan indentifikasi dan melakukan pendataan dari jenis vegetasi yang ada di tepi badan jalan pada daerah badan jalan yang rawan longsor dan melakukan pengukuran dari luasannya vegetasi pada lereng badan jalan sepanjang daerah rawan longsor di ruas jalan arteri Samarinda – Balikpapan.

Metode pengukuran dengan membuat plot atau petak pada daerah yang rawan longsor dengan ukuran 2,0 meter x 2,0 meter. Kemudian diidentifikasi jenis spesies tumbuhan dan diukur jarak dan diameter pohon yang ada pada petak yang telah ditentukan. Pembuatan plot atau petak sebatas daerah yang rawan longsor dengan terlebih dahulu melakukan survei dan indentifikasi daerah yang rawan longsor, khususnya pada jalan lereng atau kontur, jalan lembah dan jalan punggung.

3.5.3.5. Curah Hujan

Data curah hujan diambil dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III pada Unit Hidrologi Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dari hasil pengukuran di stasiun DAS Samboja lokasi pada Desa Karya Jaya. Data curah hujan yang dihimpun mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2016.

3.5.3. Pelaksanaan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dengan pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

3.5.3.1. Data Primer

- Observasi lapangan dengan mendata klasifikasi dan tipe jalan
- Wawancara dengan instansi terkait dan masyarakat sekitar lokasi penelitian
- Pengukuran lapangan dengan mengukur panjang dan lebar jalan dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto dan mengukur lebar dan panjang daerah yang rawan longsor
- Pengambilan sampel tanah
- Mendata dan mengukur kerusakan badan jalan pada lapis perkerasan aspal.

3.5.3.2. Data Sekunder

- Mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian seperti luasan administrasi kawasan perkecamatan, luasan jalan dan jumlah penduduk dari data Kaltim dalam Angka, Kutai Kartanegara dalam Angka dan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka
- Mengumpulkan peta dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, UPTD pengelola kawasan Tahura Bukit Soeharto, Balitbangda, Dinas PUPR dan PERA Prov. Kaltim dan instansi terkait lainnya.
- Data curah hujan dari Balai Wilayah Sungai Samarinda
- Data hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim
- UPTB. Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi, Balitbangda Prov. Kaltim

3.6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu :

3.6.1. Sistem Perolehan Data

- Tutupan Lahan
Menganalisis dan mengidentifikasi dari peta citra landsat dengan menginterpretasikan data dari peta tutupan lahan, peta tanah, peta geologi, peta kemiringan lereng, peta lahan kritis dan peta jalan

- Kondisi Jalan Arteri
Mengidentifikasi jalan dalam kawasan pada ruas jalan Samarinda – Balikpapan sepanjang 28,15 Km, mengukur dan mendata jenis kerusakan lapis perkerasan jalan dan dianalisis dengan *Pavement Condition Index (PCI)*, *Surfaces Index* (Indeks Permukaan / IP) metode *Road Condition Index (RCI)* dan reliabiliti
- Jalan Tanah, Agregat dan Beton
Mengidentifikasi jalan Arteri, jalan tol dan jalan Lingkungan menganalisis dari panjang dan lebar serta luasnya
- Tanah
Observasi lapangan untuk menentukan lokasi pengambilan sampel dengan metode *boring test*, sampel dilakukan pengujian di laboratorium dengan parameter pengujian : *specific gravity*, *unit weight*, *direct shear*, *unconfined*, *gradation*, *consolidation*, dan *atterberg limit*.

3.6.2. Pengolahan Data

- Peta, data peta dari citra landsat diinterpretasikan dengan software ArcGIS, digitasi dan dihitung kemudian diuraikan dari tutupan lahan dan dianalisis untuk luasannya, sedangkan panjang jalan untuk jalan arteri jalan kolektor, jalan lokal dan jalan tanah
- Data Jalan, Jalan tanah, jalan agregat dan jalan beton dari peta citra landsat diinterpretasikan dengan software ArcGIS, digitasi dan dihitung serta pengukuran lapangan dari beberapa sampel jenis dan tipe jalan.
Jalan Tol dari citra landsat diinterpretasikan dengan *software ArcGIS* dan informasi dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur berupa penampang jalan untuk lebar jalan.
Jalan Arteri ruas jalan Samarinda – Balikpapan jalan dengan lapis perkerasan jalan aspal dilakukan pengukuran dan pendataan jenis dan tipe kerusakan jalan dengan tabel berikut :

Tabel 9. Data Kerusakan Perkerasan Jalan Aspal

No	Stasiun	Jenis Kerusakan	Panjang (M)	Lebar (M)	Luasan (M ²)

– Data Tanah

Untuk menganalisis sampel tabung hasil pengujian lapangan dengan *boring test*, dilakukan pengujian di laboratorium antara lain :

Tabel 10. Pengujian Berat Isi, Isi Pori dan Derajat Kejenuhan

Nomor Contoh / Kedalaman		Sampel			Rata-rata
		I	II	III	
1	Berat tanah basah + ring (gr)				
2	Berat ring (gr)				
3	Berat tanah basah + ring (gr)				
4	Berat bahan kering (gr)				
5	Isi tanah basah / Volume Cm ³				
6	Isi bahan kering Cm ³				
7	Berat bahan kering				
8	Isi pori Cm ³				
9	Angka pori				
10	Air dalam bahan kering (%)				
11	Berat jenis t/m ³				
12	Pori dari tanah basah (%)				
13	Berat isi gr/Cm ³				
14	Derajat kejenuhan				

Sumber : SNI 3637 : 1994

Tabel 11. Pengujian Berat Jenis Tanah

Nomor Contoh dan Kedalaman	Sampel			Rata-rata
	I	II	III	
Nomor Piknometer				
Berat Piknometer + Contoh				
Berat Piknometer				
Berat Tanah				
Berat Piknometer Pada Suhu t ° C				
Berat Piknometer + Air + Tanah Pada Suhu 25 ° C				
Berat Piknometer + Air Pada 25 ° C				
W5 = W2 - W1 + W4				
Isi Tanah				
Berat Jenis				
Rata - rata				

Sumber : SNI. 1964 : 1990

Tabel 12. Pengujian Atterberg Limit

	BATAS CAIR (LL)				BATAS PLASTIS (PL)				Rata - rata
	SNL 03 - 1967 - 1990				SNL 03 - 1966 - 1990				
Banyaknya Pukulan									
Nomor Cawan									
Berat Cawan	gr								
Berat Cawan + Tanah Basah	gr								
Berat Cawan + Tanah Kering	gr								
Berat Air	gr								
Berat Tanah Kering	gr								
Kadar Air	%								

BATAS SUSUT (SL) SNL 03 - 3422 - 1994

No. Cetakan		
Berat Cetakan		
B. Cetakan + T. Basah		
B. Cetakan + T. Kering		
Berat Tanah Basah		
Berat Air		
Berat Tanah Kering		
Isi Tanah Basah (V)		
Isi Tanah Kering (Vo)		
Kadar Air		
V - Vo		
SL = W - ----- x 100 %		
Wo		

LL	PL	PI	SL	Catatan :
				Contoh dalam keadaan
				- Asli / kering
				- Disaring / tidak

Sumber : SNI 1967 : 1990 dan SNI 1966 : 1990

Tabel 13. Pengujian Analisis Saringan

SARINGAN		BERAT	JUMLAH	Berat Bahan Kering =		gram
No.	(mm)	TERTAHAN	BRT. TERTAHAN	% TERTAHAN	% LEWAT	SPESIFIKASI
1 1/2"	38,1					
1"	25,4					
3/4"	19,1					
1/2"	12,7					
3/8"	9,52					
No. 4	4,75					
No. 8	2,36					
No. 10	2,00					
No. 16	1,18					
No. 30	0,595					
No. 40	0,425					
No. 50	0,279					
No. 80	0,177					
No. 100	0,149					
No. 200	0,075					
pan						

Keterangan : Berat contoh kering setelah di cuci = gram

Sumber : SNI 1968 : 1990

Tabel 14. Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah (*Unconfined*)

Waktu (menit)	Regangan		B e b a n			L u a s		Tegangan (kg/cm ²)
	Pembaca an Arloji	Regang an %	Pembaca an Arloji	Kalibrasi Cincin	Beban (kg)	Angka Koreksi	Luas Ter koreksi (cm ²)	
0								
0,5								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Diameter contoh		cm	B. contoh basah + cawan		gr
Tinggi contoh		cm	B. contoh kering + cawan		gr
Luas contoh		cm ²	Berat cawan		gr
Isi contoh		cm ³	Berat air		gr
Berat contoh		gr	Berat contoh kering		gr
Berat Isi		gr/cc	Kadar air		%

Catatan :					
Alat Nomor	:		Tegangan maks. (qu) :		kg/cm ²
Kalibrasi	:	0,504 kg/cm ²	Contoh : Asli / Buatan (Asli)		

Sumber : SNI. 3683 : 1994

Tabel 15. Pengujian Kuat Geser langsung (*Direct Shear*)

Gaya normal		P1 = 3 kg			P1 = 6 kg			P1 = 12 kg		
Tegangan normal		$\sigma_1 = 0,09 \text{ kg/cm}^2$			$\sigma_2 = 0,19 \text{ kg/cm}^2$			$\sigma_3 = 0,37 \text{ kg/cm}^2$		
Waktu	Pergangan	Dial reding	Gaya geser	Tegangan geser	Dial reding	Gaya geser	Tegangan geser	Dial reding	Gaya geser	Tegangan geser
				τ_1			τ_2			τ_3
0.15"	0,25									
0.30"	0,50									
0.45"	0,95									
1.00"	1,00									
1.15"	1,25									
1.30"	1,50									
1.45"	1,75									
2.00"	2,00									
2.15"	2,25									
2.30"	2,50									
2.45"	2,75									
3.00"	3,00									
3.15"	3,25									
3.30"	3,50									
3.45"	3,75									
4.00"	4,00									
4.15"	4,25									
4.30"	4,50									
4.45"	4,75									
5.00"	5,00									
Hasil	C = kg/cm^2			tg $\phi =$			$\phi =$			

Benda uji	: Silinder	Luas, A	:
Tinggi, h	:	Isi, V	:
Diameter, D	:	Berat isi, n	: -
Lebar, b	: -	Beban, P	: -
Tebal, d	: -	Tekanan normal, cn	: -
Berat, w	: -	Jenis batu	: -
Kondisi	: Asli		

Sumber : SNI. 3420 : 1998

Tabel 16. Pengujian Pemampatan A (Konsolidasi)

KADAR AIR DAN BERAT ISI		SEBELUM		SESUDAH					
Berat tanah basah + ring	gr								
Volume / Isi ring	cm ³								
Berat ring	gr								
Berat contoh tanah basah	gr								
Berat contoh tanah kering	gr								
Berat tanah kering + ring	gr								
Berat air	gr								
Kadar air	%								
Berat isi	gr/cm ³								
Beban (kg)		0,8	1,65	3,3	6,6	13,2	26,4	6,6	0,825
Tekanan (kg/cm)		0,25	0,50	1,00	2,00	4,00	8,00	2,00	0,25
0	detik								
6	detik								
15	detik								
30	detik								
1	menit								
2	menit								
4	menit								
8	menit								
15	menit								
30	menit								
1	jam								
2	jam								
4	jam								
8	jam								
24	jam								

Lanjutan Tabel 17. Pengujian Pemampatan B (Konsolidasi)

	Tegangan =	kg/cm ²
	$\sqrt{t_{90}}$ =	
	t_{90} =	detik
	Tegangan =	kg/cm ²
	$\sqrt{t_{90}}$ =	
	t_{90} =	detik

Sumber : SNI. 2812 : 1992

Lanjutan Tabel 18. Pengujian Pemampatan C (Konsolidasi)

		Sebelum Setelah
Tinggi contoh = H	= Ho	
Angka pori $e = \frac{H - H_t}{H_t}$	= eo	
Berat Jenis, G =	Kadar Air (w)	
Luas Contoh, A =	Derajat Jenuh = $\frac{W \times G}{e}$	
Tinggi tanah kering, $H_t = \frac{B \cdot k}{A \cdot G} =$		

Tekanan	Pembacaan arloji	Penurunan kotor	Koreksi alat	Penurunan yang benar ΔH	ΔH Δe = ----- Ht	Angka pori e = eo - Δe	Penurunan merata	Tinggi contoh merata	t ₉₀	Coeffisien pemampatan 0,212H _{2m} Cv = ----- t ₉₀
kg/cm ²	mm	mm		cm			cm	cm	detik	cm ² /detik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0										
0,25										
0,50										
1,00										
2,00										
4,00										
2,00										
0,25										

Lanjutan Tabel 19. Grafik Pengujian Pemampatan D (Konsolidasi)

Sumber : SNI. 2812 : 1992

Tabel 20. Resume Hasil Pengujian Sampel Tabung

No	KIND of TEST	Titik Bor
A. PHYSICAL PROPERTIES		
1	Natural Water Content ω (%)	
2	Unit Weight γ (gr/cm ³)	
3	Spesific Gravity G _s	
4	Liquid Limit LL (%)	
	Plastic Limit PL (%)	
	Plasticity Index IP (%)	
5	Gradation by Sieve Analysis (% Passing) :	
	# 10 mm 2.000 mm	
	# 40 mm 0,425 mm	
	# 200 mm 0,075 mm	
6	Soil Proportion by Gradation Curves (%)	
	Gravel	
	Sand	
	Silt	
	Clay	
B. ENGINEERING PROPERTIES		
1	Direct Shear	
	Cohesion c (kg/cm ²)	
	Internal Friction Angle ϕ (°)	
2	UCS (Unconfined Compressive Strength)	
	Undisturbed Condition q_u (kg/cm ²)	
	Remolded Condition q_r (kg/cm ²)	
	Undrained Cohesion c_u uds (kg/cm ²)	
	Undrained Cohesion c_u rmd (kg/cm ²)	
	Sensitivity St	
3	Consolidation	
	Compression Index (Cc)	
	Coef. Of Consolidation (Cv) (cm ² /detik)	
	Void Ratio (e)	
C. SOIL CLASSIFICATION		
1	USCS	

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Studi

4.1.1. Keadaan Umum

Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto secara geografis terletak antara 0⁰41' Lintang Selatan sampai dengan 1⁰05' Lintang Selatan dan 116⁰36' Bujur Timur sampai dengan 117⁰10' Bujur Timur. Luas wilayah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.419/Menhut-II/2004 pada Tanggal 19 Oktober 2004, tentang Perubahan fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto memiliki luas ± 61.850 Ha yang terletak antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya.

Menunjuk surat Keputusan Menteri Nomor : SK.577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 tentang penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto seluas 67.766 (Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam) Ha. Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto merupakan kawasan konservasi dan sebagai ekosistem dimana kawasan ini merupakan kawasan hutan hujan tropis pada dataran rendah yang didominasi jenis suku meranti-merantian (*Dipterocarpaceae*).

Kecamatan yang berdekatan dengan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto antara lain Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Samboja berada pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan terdapat satu kecamatan yang berdekatan dengan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yaitu pada Kecamatan Sepaku masuk pada wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU).

4.1.2. Penduduk

Kabupaten Kutai Kartanegara berdekatan dengan wilayah studi Tahura memiliki luas wilayah 27.263,10 Km² dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2015 sebesar 717.789 jiwa terdiri dari 377.070 laki-laki dan 340.719 perempuan. Kepadatan penduduk pada tahun 2015 sebesar 26 jiwa per Km² per tahun, sedangkan kepadatan penduduk tertinggi pada Kecamatan Tenggarong dengan kepadatan 287 jiwa per Km² per tahun dan terendah pada Kecamatan Tabang sebesar 1 jiwa per Km² per tahun.

Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Prov. Kaltim tahun 2012 pertumbuhan penduduk pada kawasan Tahura Bukit Soeharto 2,58 % per tahun, dimana penduduk yang tinggal di dalam kawasan Tahura dengan mata pencahariannya sebagian besar penduduknya sebagai petani. Dari luas wilayah kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 67.766 Ha dengan kepadatan penduduk 26 jiwa per Km², maka jumlah penduduk yang bermukim di kawasan Tahura Bukit Soeharto tahun 2016 diperkirakan 2,606 jiwa per Km²

Tingkat akses dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto oleh penduduk, baik yang ada didalam Tahura maupun yang berada di sekitar Tahura dengan mudah melakukan kegiatan di dalam kawasan Tahura ini dikarenakan jalan yang menghubungkan dari jalan utama (jalan arteri) ke jalan penghubung di dalam kawasan Tahura sangat dekat dan mudah dalam jangkauan sehingga memudahkan perkembangan penduduk di dalam kawasan Tahura dan memperluas pembukaan hutan oleh penduduk yang bermukim dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto. Jalan utama yang membelah Tahura Bukit Soeharto dan wilayah dapat dilihat pada peta administrasi sebagai berikut ini :

Gambar 31 : Peta Administrasi Bukit Soeharto

4.1.3. Curah Hujan

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari data curah hujan rata-rata yang didapat pada Dinas Pertanian Kab. PPU tahun 2014 dari masing-masing kecamatan dengan curah hujan yang berbeda. Untuk curah hujan yang tertinggi terjadi pada Kecamatan Penajam dan curah hujan terendah terjadi pada Kecamatan Waru.

Data curah hujan pada Gambar 35 berikut ini :

Sumber : Penajam Paser Utara dalam Angka, 2015

Gambar 32 : Grafik Rata-rata Curah Hujan Per Kecamatan Pada Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

Dari data yang dihimpun untuk Kecamatan Sepaku data curah hujan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 22. Data Curah Hujan Pada Kecamatan Sepaku Kab. PPU

No	Bulan	2015	2014	2013	2012	2011	2010
1	Januari	276	201	180	139	187	9
2	Pebruari	305	87	283	23	276	6
3	Maret	170,5	165	196	73	165,7	6
4	April	464	127	135	168	128	9
5	Mei	140	224	302	43	252	0
6	Juni	200	266	64	98	172	10
7	Juli	23,5	58	139	482,5	103	19
8	Agustus	4,5	35	102	124,5	39	6
9	September	0	50	332	191	98	6
10	Oktober	0	87,5	162	483	104	14
11	Nopember	0	186,5	213	278	209	8
12	Desember	0	377	140	23,5	168	12
Rata-Rata		131,958	155,333	187,333	177,208	158,475	8,750

Sumber : Penajam Paser Utara dalam Angka, 2015 dan Kecamatan Sepaku Dalam Angka, 2012

Dari tabel di atas untuk sebaran bulan basah (BB) bulan lembab (BL) dan bulan kering (BK) dari data curah hujan pada Kecamatan Sepaku yang berbatasan dengan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, hujan yang terjadi atau jatuh > 100 mm/bulan diklasifikasikan sebagai bulan basah, sedangkan untuk curah hujan dengan intensitas curah hujan < 60 mm/bulan di klasifikasikan sebagai bulan kering dan bila curah hujan terjadi antara 60 mm/bulan – 100 mm/bulan diklasifikasikan bulan lembab (Schmid dan Ferguson, 1980). Dari tabel di atas curah hujan sepanjang tahun mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bulan basah (BB) 7 bulan sedangkan bulan lembab (BL) 4 bulan dan bulan kering (BK) 1 bulan.

Untuk curah hujan yang terjadi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdekatan dengan wilayah studi pada Kecamatan Samboja dengan lokasi titik pengamatan curah hujan Desa Karya Jaya. Data curah hujan diambil pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 hanya sampai bulan Oktober.

Data yang input sebagai data curah hujan setiap bulan sepanjang tahun kurun waktu sebelas (11) tahun seperti pada Tabel 23 berikut ini :

Tabel 23. Data Curah Hujan Pada Kecamatan Samboja Desa Karya Jaya

No	Bulan	2016	2015	2014	2013	2012	2011
1	Januari	126,2	436,6	144,4	296,2	174,7	157,6
2	Pebruari	134	460,2	259,3	722	352,8	105,5
3	Maret	97,9	319,6	426,5	184,3	178	224,4
4	April	153,8	535	495,2	146,9	123	228
5	Mei	358,9	250,7	469,2	323,5	200,5	135
6	Juni	453,3	204,5	318,6	409,7	190,9	90,5
7	Juli	198	30,7	79,5	70	344,9	35,7
8	Agustus	202,1	0	96	94,3	198	13,5
9	September	281	0	0	175,4	0	87
10	Oktober	639,7	34	0	149,5	172,6	172
11	Nopember	-	247,8	403,6	345,8	443,4	118
12	Desember	-	413,2	675,4	560,3	123,1	166
Rata-Rata		127,767	264,490	244,358	280,642	289,825	208,492

Sumber : Kementerian PUPR, BWS Kalimantan III Prov. Kaltim

Tabel 23. Data Curah Hujan Pada Kecamatan Samboja Desa Karya Jaya (Lanjutan)

No	Bulan	2010	2009	2008	2007	2006	2005
1	Januari	67	214,1	203	30,3	186	8
2	Pebruari	136,5	68	190	18,4	14	7
3	Maret	92,7	161,2	159	14,4	15	10
4	April	264,5	70	110	10,6	11	5
5	Mei	186,6	88	203	110,6	10	3
6	Juni	215,8	8	82	103,6	16	4
7	Juli	305,2	11,5	212	122,1	9	2
8	Agustus	172,3	17,5	141	27,4	13	2
9	September	159,5	14,5	97	70,1	4	3
10	Oktober	288,8	53	216	47,5	0	30
11	Nopember	201,8	91,5	147	41,2	9	22
12	Desember	279,9	28	128	55,2	19	39
Rata-Rata		11,250	197,550	68,775	157,333	54,283	25,500

Sumber : Kementerian PUPR, BWS Kalimantan III Prov. Kaltim

Dari tabel di atas untuk sebaran bulan basah (BB) bulan lembab (BL) dan bulan kering (BK) dari data curah hujan pada Kecamatan Samboja, curah hujan rerata mulai tahun 2005 sampai dengan Bulan Oktober 2016 bulan basah (BB) yang terjadi kurun waktu sebelas tahun rerata 7 bulan sedangkan bulan lembab (BL) yang terjadi rerata 1 bulan dan bulan kering (BK) reratanya sepanjang tahun kurun waktu sebelas tahun sebanyak 4 bulan.

4.2. Kondisi Lahan

4.2.1. Geologi

Wilayah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sekitarnya merupakan perbukitan dengan ketinggian rata-rata 8 sampai dengan 75 meter, (Kalimantan Timur dalam angka tahun 2015).

Pada Peta Geologi Lembar Balikpapan (Hidayat dan Umar, 1994), endapan-endapan delta yang mengandung batu bara tersebut dikenali sebagai formasi (Fm). Tanjung, Fm. Kuaro, Fm. Warukin, Fm. Pulaubalang, Fm. Balikpapan dan Fm. Kampungbaru yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- **Formasi Kampungbaru (Tpkb)**, Batu lempung pasiran, batu pasir kuarsa, batu lanau sisipan batu bara, napal, batu gamping dan lignit. Ketebalannya 700-800 m, berumur Miosen Akhir hingga Pliosen dan diendapkan dalam lingkungan delta dan laut dangkal. Formasi ini terletak tidak selaras di atas Fm. Balikpapan.
- **Formasi Balikpapan (Tmbp)**, Peselingan batupasir kuarsa, batu lempung lanau dan serpih dengan sisipan napal, batugamping dan batubara. Tebal formasi $\hat{A}\pm$ 800 m, berumur Miosen Tengah Atas dan diendapkan dalam lingkungan litoral-laut dangkal.
- **Formasi Pulaubalang (Tmpb)**, peselingan batupasir kuarsa, batupasir dan batulempung dengan sisipan batubara. Tebal formasi $\hat{A}\pm$ 900 m, berumur Miosen Tengah dan diendapkan dalam lingkungan sublitoral dangkal

Pada peta geologi kawasan Tahura Bukit Soeharto terdapat formasi geologi diantaranya deposit alluvial, formasi Balikpapan, formasi Kampungbaru, formasi pulau balang dan formasi Pamaluan. Adapun peta geologi dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 33 : Peta Formasi Geologi Kawasan Tahura Bukit Soeharto

4.2.2. Kemiringan Lereng

Dari data Kutai Kartanegara dalam Angka pada tahun 2016 luas kemiringan menurut wilayah per-Kecamatan untuk Kecamatan Samboja luas wilayah dengan kemiringan lereng antara 0,00 % sampai dengan 2,00 % luas wilayahnya 16.990 Ha, kemiringan 2,00 % sampai dengan 15,00 % luas lahannya 3.693 Ha, kemiringan lereng antara 15,00 % sampai dengan 40,00 % dengan luas wilayah 47.277 Ha dan kemiringan lereng lebih dari 40,00 % memiliki luas wilayah 16.990 %. Pada Kecamatan Loa Janan luas wilayah dengan kemiringan lereng antara 0,00 % sampai dengan 2,00 % luas wilayahnya 2.526 Ha, kemiringan 2,00 % sampai dengan 15,00 % luas lahannya 842 Ha, kemiringan lereng antara 15,00 % sampai dengan 40,00 % dengan luas wilayah 42.947 Ha dan kemiringan lereng lebih dari 40,00 % memiliki luas wilayah 18.105 %. Dan pada Kecamatan Muara Jawa luas wilayah dengan kemiringan lereng antara 0,00 % sampai dengan 2,00 % luas wilayahnya 35.440 Ha, kemiringan lereng antara 15,00 % sampai dengan 40,00 % dengan luas wilayah 19.847 Ha dan kemiringan lereng lebih dari 40,00 % memiliki luas wilayah 6.144 %.

Peta kemiringan lereng pada Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dari luas lahan yang terbesar adalah kemiringannya dengan warna merah hampir di seluruh wilayah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan luas wilayah 60.885,17 Ha, sedangkan pada Kecamatan Sepaku yang berada pada Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) keseluruhan wilayahnya untuk kemiringan lerengnya adalah landai atau sedikit miring (*gently slope*), dengan kelas kemiringan lereng antara 2,00 % sampai dengan 7,00 %. Kemiringan lerengnya akibat dari berbagai proses akibat kondisi daerah iklim tropis dan kenampakan topografi (*periglacial*) dan akibat dari proses pergerakan pada lereng akibat longsor dengan kecepatan pergerakan rendah dari pergerakan tanah.

Pada peta kemiringan lereng Gambar 37, terdapat kemiringan dengan kelas datar ditunjukkan dengan warna merah muda yaitu pada wilayah Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Muara Jawa dengan luas kemiringan datar adalah sebesar 5.417,41 Ha. Kelas kemiringan datar (*flat*) memiliki kelas lereng antara 0,00 % sampai dengan 2,00 % terjadi akibat dari pelapukan, erosi, pergerakan tanah dan proses pengendapan yang terjadi selama kurun waktu tertentu. Pergerakan tanah yang terjadi kemungkinan ditimbulkan juga dari gempa walaupun Kalimantan jauh dari pusat gempa. Data kemiringan lereng pada Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dapat dilihat dengan jelas pada Gambar 34 berikut ini :

Gambar 34 : Peta Kemiringan Lereng Kawasan Tahura Bukit Soeharto

4.2.3. Lahan Kritis

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto merupakan kawasan pelestarian alam yang digunakan untuk pemanfaatan potensi yang berfungsi untuk koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan jenis asli agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, tempat pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan sebagai tempat untuk rekreasi (PP. No. 68, Tahun 1998). Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terdapat lahan yang tidak mampu lagi memproduksi untuk pertanian, untuk media pengaturan tata air dan tidak mampu sebagai pelindung alam lingkungan dalam hal ini sebutan lahan kritis. Lahan kritis dapat menimbulkan erosi dan longsor di daerah hulu serta terjadi sedimentasi dan banjir di daerah hilir (Zain, 1998).

Pengelolaan lahan merupakan suatu upaya yang dimaksudkan agar lahan dapat berfungsi optimal sebagai media pengatur tata air dan produksi. Bentuk pengelolaan lahan yang baik adalah dapat menciptakan suatu keadaan yang mirip dengan keadaan alamiahnya (Wirosoedarmo dkk, 2007). Pada peta lahan kritis Tahura Bukit Soeharto untuk tingkatan kekritisian lahan dapat diuraikan pada tabel berikut dan Gambar 35

Tabel 24. Tingkat Kekritisian Lahan pada Kawasan Tahura Bukit Soeharto

No	Tingkat Kekritisian Lahan	Luasan (Ha)
1	Tidak Kritis	646,390
2	Agak Kritis	56.870,870
3	Potensi Kritis	6.762,430
4	Kritis	1.894,230

Sumber : Interpretasi ArcGis Peta Lahan Kritasi Tahura Bukit Soeharto

Gambar 35 : Peta Lahan Kritis pada Kawasan Tahura Bukit Soeharto

4.3. Kondisi Biofisik

Kondisi biofisik pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto untuk mengetahui kondisi kenampakan biofisik dengan menggunakan data-data dari peta sehingga diketahui tutupan lahan pada kawasan Tahura Bukit Soeharto. Penggunaan lahan pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dari kurun waktu hasil pencitraan dari peta guna menganalisis pengaturan, kegiatan dan input dari jenis tutupan lahan.

4.3.1. Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2003

Tutupan lahan pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto pada tahun 2003 terlihat dari peta penggunaan lahan warna hijau muda jenis kegiatannya adalah perkebunan terletak pada Kecamatan Sepaku pada Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU), dan kegiatan lainnya seperti hutan tanaman yang berwarna hijau dan sedikit ada kegiatan hutan tanaman masuk pada wilayah Kecamatan Loa Janan. Jenis tutupan lahan yang berwarna coklat adalah transmigrasi terbesar pada Kecamatan Sepaku dan sedikit berada pada Kecamatan Samboja.

Pada tutupan lahan dengan jenis kegiatan pertanian lahan kering campuran semak dengan warna kuning muda dengan luasan lahan terbesar terletak pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada Kecamatan Muara Jawa dengan luasan yang terbesar, kedua pada Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Samboja. Sedangkan pada Kecamatan Sepaku juga terlihat tutupan lahan dengan jenis kegiatan pertanian lahan kering campuran semak. Tutupan lahan hutan mangrove sekunder terlihat dengan berwarna bintik hijau lokasinya terlihat hanya pada Kecamatan Muara Jawa. Semak belukar dan tubuh air terlihat hanya pada Kecamatan Samboja, serta tutupan lahan pertambangan terlihat hanya pada Kecamatan Samboja.

Tabel 25. Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2003

No.	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Mangrove Sekunder	183,820
2	Hutan Rawa Sekunder	301,305
3	Perkebunan	5.186,683
4	Pemukiman	19,897
5	Pertambangan	419,925
6	Hutan Tanaman	1.540,003
7	Pertanian Lahan Kering bercampur dengan Semak	9.261,590
8	Semak / Belukar	48.286,972
9	Semak / Belukar Rawa	171,235
10	Tanah Terbuka	254,161
11	Transmigrasi	580,154
12	Tubuh Air	96,834
Jumlah Luasan Tutupan Lahan		66.302,579

Sumber : Interpretasi ArcGis Peta Tutupan Lahan Tahun 2003

Dari tabel di atas terlihat tutupan lahan terbesar adalah semak belukar dengan luasan 48.286,972 Ha, tutupan lahan pertanian lahan kering campuran semak urutan kedua dengan luasan 9.261,590 Ha dan jenis tutupan lahan urutan ketiga adalah perkebunan dengan luasan 5.186,663 Ha. Pada tutupan lahan yang terkecil adalah pemukiman dengan luasan 19,897 Ha dan kedua terkecil jenis tutupan lahannya adalah tubuh air dengan luasan sebesar 96,834 Ha dan urutan ketiga terkecil adalah tutupan terlihat awan dengan luasan 171,235 Ha. Jumlah tutupan lahan pada kawasan Tahura Bukit Soeharto pada tahun 2003 sebesar 66.302,579 Ha, adapun peta tutupan lahan 2003 dapat dilihat pada Gambar 36 berikut:

Gambar 36 : Peta Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2003

4.3.2. Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2009

Perubahan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto selain akibat dari kebakaran hutan dapat juga diakibatkan oleh banyaknya penduduk yang tinggal di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Hasil penelitian oleh Pawitan (2002) menyatakan dengan meningkatnya tekanan penduduk terhadap sumber daya lahan dan air, yang telah menunjukkan sejumlah dampak negatif yang serius seperti perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali berupa perambahan hutan dan penebangan liar ke daerah hulu, hilangnya tutupan lahan hutan menjadi jenis penggunaan lahan lainnya yang terbukti memiliki daya dukung lingkungan yang terbatas, sehingga bencana banjir dan kekeringan semakin sering terjadi, disertai bencana ikutannya, seperti tanah longsor, korban jiwa, pengungsian penduduk, gangguan kesehatan, sampai kelaparan, dan anak putus sekolah.

Dari peta tutupan lahan tahun 2009 yang terbesar tutupan lahannya adalah semak belukar sebesar 37.750,975 Ha. Tutupan lahan terbesar kedua pertanian lahan kering bercampur dengan semak sebesar 16.114,483 Ha dan tutupan lahan terbesar ketiga adalah perkebunan dengan luas lahan 6,738,714 Ha.

Tutupan lahan Pemukiman dengan luasan 21,345 ha dan luasan lahan tambang sebesar 867,980 Ha. Untuk tutupan lahan Pertambangan meningkat dari tahun 2003 ke tahun 2009 seluas 448,055 Ha tutupan lahan perkebunan meningkat seluas 1.552,031 Ha dan tutupan lahan Pemukiman penduduk meningkat seluas 1,448 Ha. Untuk memperjelas tutupan lahan pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Tahun 2009 dapat diuraikan luasnya pada Tabel 26 dan Gambar 37.

Tabel 26. Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2009

No.	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Mangrove Sekunder	221,345
2	Hutan Rawa Sekunder	269,633
3	Perkebunan	6.738,714
4	Pemukiman	21,345
5	Pertambangan	867,980
6	Pertanian Lahan Kering	2.445,305
7	Pertanian Lahan Kering bercampur dengan Semak	16.114,483
8	Semak / Belukar	37.750,975
9	Semak / Belukar Rawa	529,238
10	Tanah Terbuka	161,042
11	Transmigrasi	1.090,936
12	Tubuh Air	91,583
Jumlah Luasan Tutupan Lahan		66.302,579

Sumber : Interpretasi ArcGis Peta Tutupan Lahan Tahun 2009

Gambar 37 : Peta Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2009

4.3.3. Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2011

Meningkatnya jumlah penduduk menuntut penyediaan sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan yang pada akhirnya menuntut adanya alih fungsi lahan. Perubahan penggunaan lahan pada sistem daerah aliran sungai (DAS) akan mempengaruhi kondisi limpasan, yakni terjadi perubahan debit aliran sungai. Distribusi hujan pada waktu-waktu puncak musim penghujan menjadi limpasan berlangsung sangat cepat sehingga menyebabkan limpasan meningkat dengan cepat pula. (Sunarhadi dkk, 2015).

Dalam kawasan hutan pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sampai dengan tahun 2011 terjadi degradasi ini menunjukkan pengelolaan Tahura Bukit Soeharto belum maksimal terutama dalam pengawasan dan pemanfaatan kawasan sebagai kawasan konservasi, pendidikan dan penelitian. Dari data tutupan lahan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto tahun 2011 pada peta kawasan tutupan yang sangat besar terjadi perubahan terutama tutupan lahan semak belukar dengan luasan 30.347,121 Ha, tutupan lahan terbesar kedua terjadi pada tutupan lahan pertanian lahan kering bercampur dengan semak dengan luasan 15.651,624 Ha dan tutupan lahan terbesar ketiga pada tutupan lahan pertanian lahan kering dengan luasan 11.670,076 Ha.

Tutupan lahan pemukiman penduduk pada tahun 2011 dengan luasan 24,166 Ha, luasan lahan tambang seluas 1.098,766 Ha dan luas lahan perkebunan 4.877,667 Ha. Terjadi penurunan tutupan lahan perkebunan dari tahun 2009 ke tahun 2011 seluas 1.861,047 Ha, tutupan lahan pemukiman penduduk meningkat dengan luasan 2,821 Ha dan tutupan lahan tambang meningkat dengan luasan 230,796 Ha. Untuk memperjelas tutupan lahan pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dapat

diuraikan luasnya pada Tabel 27 dan pada Gambar 38 peta tutupan lahan tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel 27. Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2011

No.	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Mangrove Sekunder	253,344
2	Hutan Rawa Sekunder	195,457
3	Perkebunan	4.877,667
4	Pemukiman	24,166
5	Pertambangan	1.098,776
6	Pertanian Lahan Kering	11.670,076
7	Pertanian Lahan Kering bercampur dengan Semak	15.651,624
8	Semak / Belukar	30.347,121
9	Semak / Belukar Rawa	586,355
10	Tanah Terbuka	418,923
11	Transmigrasi	1.090,936
12	Tubuh Air	88,134
Jumlah Luasan Tutupan Lahan		66.302,579

Sumber : Interpretasi ArcGis Peta Tutupan Lahan Tahun 2011

Gambar 38 : Peta Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2011

4.3.4. Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2016

Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto pada saat musim kemarau seringkali terjadi kebakaran hutan sehingga berpengaruh terhadap tutupan lahan pada daerah tersebut. Kebakaran yang terjadi kurun waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 2015 diperkirakan 1.000 Ha, belum lagi masyarakat yang tinggal di kawasan Tahura Bukit Soeharto dengan membuka lahan untuk melakukan perkebunan, pemukiman, pertambangan dan lain sebagainya.

Dari peta tutupan lahan terlihat bahwa lahan berupa semak/belukar berwarna bintik hijau, bergaris biru semak/belukar rawa, perkebunan berwarna hijau, pemukiman berwarna kuning muda, warna merah muda adalah pertanian lahan kering, biru muda hutan rawa sekunder, untuk warna hijau bergaris hutan mangrove sekunder, sedikit berwarna coklat adalah transmigrasi. Pada arah dekat dengan Selat Makasar sedikit berwarna biru muda tutupan lahannya adalah hutan rawa sekunder, warna biru tutupan lahannya adalah tubuh air dan warna putih tutupan lahannya adalah tanah terbuka.

Dari Tabel 28 dan Gambar 42 peta tutupan dalam tahun 2016 untuk kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto luasan tutupan lahan perkebunan seluas 2.836,100 Ha, tutupan lahan pemukiman 27,370 Ha dan luas tutupan lahan pertambangan 1.587,640 Ha. Dari tutupan lahan tahun 2011 ke tahun 2016 terjadi penurunan penggunaan lahan perkebunan seluas 2.041,567 Ha, sedangkan peningkatan luas lahan yang digunakan terjadi pada tutupan lahan pemukiman seluas 3,204 Ha dan tutupan lahan pertambangan seluas 488,864 Ha.

Untuk dapat melihat lebih jelas tutupan lahan tahun 2016 pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dapat dilihat pada Tabel 28 dan Gambar 39 berikut:

Tabel 28. Tutupan Lahan Kawasan Tahura Bukit Soeharto 2016

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Mangrove Sekunder	281,370
2	Hutan Rawa Sekunder	149,220
3	Perkebunan	2.836,100
4	Pemukiman	27,370
5	Pertambangan	1.587,640
6	Pertanian Lahan Kering	19.308,059
7	Pertanian Lahan Kering bercampur dengan Semak	14.133,630
8	Semak / Belukar	25.840,160
9	Semak / Belukar Rawa	606,330
10	Tanah Terbuka	360,630
11	Transmigrasi	1.090,940
12	Tubuh Air	81,130
Jumlah Luas Tutupan Lahan 2016		66.302,579

Sumber : Interpretasi ArcGis Peta Tutupan Lahan Tahun 2016

Dari Tabel 28 jumlah luas tutupan lahan tahun 2016 seluas 66.302,579 Ha dengan luasan lahan yang terbesar adalah semak/belukar dengan luasan tutupan lahannya sebesar 25.840,16 Ha, luasan lahan terbesar kedua pada tutupan lahan pertanian lahan kering luasan tutupan lahan sebesar 19.308,059 Ha, dan ke tiga adalah pertanian lahan kering bercampur dengan semak luasannya sebesar 14.133,63 Ha. Perubahan tutupan lahan pada tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 42 berikut.

Gambar 39 : Peta Tutupan Lahan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2016

Perubahan tutupan lahan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2016 untuk perubahan lahan pada tutupan lahan perkebunan dapat dilihat pada Gambar 43 berikut ini :

Gambar 40 : Grafik Perubahan Tutupan Lahan Perkebunan

Pada gambar di atas perubahan luasan lahan meningkat pada tahun 2003 seluas 5.186,683 Ha (Tabel 26) ke tahun 2009 seluas 6.738,714 Ha (Tabel 27) dengan kenaikan lahan yang digunakan seluas 1.552,031 Ha. Penggunaan lahan perkebunan menurun dari tahun 2009 seluas 6.738,714 Ha ke tahun 2011 seluas 4.877,677 Ha (Tabel 28) dengan luas lahan yang tidak digunakan seluas 1.861,047 HA. Pada tahun 2016 terjadi penurunan penggunaan lahan, pada tahun 2011 lahan yang digunakan seluas 4.877,677 Ha, menurun pada tahun 2016 seluas 2.836,100 Ha (Tabel 28), dengan luas lahan perkebunan yang tidak digunakan seluas 2.041,567 Ha.

Perubahan tutupan lahan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2016 untuk perubahan lahan pada tutupan lahan Pemukiman penduduk dapat dilihat pada Gambar 41 berikut ini :

Gambar 41 : Grafik Perubahan Tutupan Lahan Pemukiman

Pada Gambar 41 perubahan tutupan lahan pemukiman meningkat setiap tahunnya, dengan luas lahan yang digunakan pada tahun 2003 seluas 19,897 Ha (Tabel 26), tahun 2009 seluas 21,345 Ha (Tabel 27), tahun 2011 seluas 24,166 Ha (Tabel 28) dan pada tahun 2016 seluas 27,370 Ha (Tabel 28). Luas lahan pemukiman yang digunakan di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto dari tahun 2003 ke tahun 2009 seluas 1,448 Ha, sedangkan pada tahun 2009 ke tahun 2011 luas lahan yang digunakan bertambah seluas 2,821 Ha dan pada tahun 2011 ke tahun 2016 bertambah seluas 3,204 Ha.

Perubahan tutupan lahan pertambangan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2016 terjadi peningkatan dalam penggunaan lahan di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto. Untuk perubahan lahan pada tutupan lahan pertambangan dapat dilihat pada Gambar 42 berikut ini :

Gambar 42 : Grafik Perubahan Tutupan Lahan Pertambangan.

Perubahan tutupan lahan pada pertambangan dari Gambar 42 terjadi peningkatan dalam penggunaan lahan, pada tahun 2003 seluas 419,925 Ha (Tabel 26), tahun 2009 seluas 867,980 Ha (Tabel 27), tahun 2011 seluas 1.098,776 Ha (Tabel 28) dan tahun 2016 seluas 1.587,640 Ha (Tabel 28). Penggunaan lahan pertambangan setiap tahunnya meningkat dengan luas lahan yang digunakan dari tahun 2003 ke tahun 2009 seluas 448,055 Ha, dari tahun 2009 ke tahun 2011 lahan yang digunakan meningkat seluas 230,796 Ha dan luas lahan pertambangan yang digunakan meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2016 seluas 488,864 Ha.

4.4. Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan sistem yang menghubungkan satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam sistem jaringan pelayanan (PP No. 34, 2006). Sistem jaringan terdiri dari dua sistem jaringan yaitu sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Jalan yang ada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto masuk pada sistem jaringan jalan sekunder yaitu jalan lokal.

Sistem jaringan jalan sekunder pada kawasan Tahura Bukit Soeharto, yaitu jalan lokal yang menghubungkan kawasan sekunder dengan kawasan sekunder kedua dan seterusnya sampai ke jalan jalur utama (PP No. 34, 2006).

4.4.1. Jaringan Jalan Tahura

Kondisi jalan pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ada jalan yang masih jalan tanah (Gambar 43) yang menghubungkan pemukiman penduduk, jalan kebun seperti kebun karet, nanas, buah naga (Gambar 47) dan sebagainya. Jaringan jalan masih berupa jalan tanah dalam kawasan Tahura sangatlah panjang yang menghubungkan dengan pemukiman penduduk, ke perkebunan, pertambangan dan jalan utama, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam kawasan Tahura semakin berkembang.

Jalan kawasan tahura ada yang sudah disemenisasi dan ada yang sudah dilakukan pengerasan dengan agregat (Gambar 44). Hasil survei lapangan jalan dulunya tanah, saat ini sudah dilakukan pengerasan jalan beton (Gambar 45), sehingga perkembangan ekonominya semakin meningkat, seiring saat musim panen seperti nanas, kelapa sawit dan buah naga.

Gambar 43 : Lokasi Jalan Tanah Dalam Kawasan Tahura Bukit Soeharto

Gambar 44 : Lokasi Jalan Agregat Dalam Kawasan Tahura Bukit Soeharto.

Panjang jalan yang ada di kawasan Tahura Bukit Soeharto merupakan hasil dari peta citra landsat 7 dan citra landsat 8 tahun 2003, tahun 2004, tahun 2015 dan tahun 2016 (Gambar 48). Namun data panjang jalan, jenis dan tipe jalan dapat didata dengan menggunakan peta citra landsat pada tahun 2016 saja sedangkan peta tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dilihat dengan jelas dikarenakan tertutup awan. Data jalan tahun 2016 dapat diuraikan pada Tabel 29 sebagai berikut :

Tabel 29. Panjang Jalan Pada Kawasan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2016

No	Status Jalan	Klasifikasi Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	Nasional	Jalan Arteri Primer	37,27
		Jalan Arteri Sekunder	26,46
2	Provinsi	Jalan Arteri Sekunder	24,22
3	Rencana Jalan	Jalan Tol	26,46
		Jalan Utama	0,21
4	Belum Ditentukan	Jalan Lain 1	122,57
		Jalan Lain 2	11,91
Jumlah Panjang Jalan			249,10

Sumber : Interpretasi ArcGis Peta Jalan Bukit Soeharto Tahun 2016

Dari tabel di atas total panjang jalan di kawasan Tahura Bukit Soeharto tahun 2016 adalah 249,10 Km, khusus pada ruas jalan Samarinda – Balikpapan yang berada pada kawasan Tahura Bukit Soeharto dengan panjang jalan 28,15 Km. Jalan tol (Gambar 49) yang memasuki kawasan Tahura Bukit Soeharto dengan panjang jalan 26,67 Km terdiri dari 26,46 Km jalan beton berada dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, berada pada paket 3 pembangunan jalan tol dan panjang jalan 0,21 Km jalan beton pada paket 2 pembangunan jalan tol (Dinas PU. Prov. Kaltim, 2016).

Jalan yang belum ditentukan dengan status Jalan Lain 1, dengan panjang jalan 122, 57 km ini masih berupa jalan tanah sedangkan Jalan Lain 2, jalan yang ada sudah jalan beton dengan panjang jalan 11,91 km (Gambar 48 dan Gambar 49), seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 45 : Jalan Beton Di dalam Kawasan Tahura Bukit Soeharto

Panjang jalan arteri sekunder yang berada di wilayah Kabupaten Kukar dengan status jalan nasional dengan panjang jalan 26,46 Km dan jalan arteri sekunder yang statusnya jalan provinsi sebagian berada di Kabupaten Kukar dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan panjang jalan 24,22 Km. Jalan arteri sekunder dengan status jalan provinsi yang penanganan dan kewenangannya berada di bawah Gubernur Kalimantan Timur dengan pelaksana teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim.

Untuk luasan jalan yang berada pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 30. Luasan Jalan pada Kawasan Tahura Bukit Soeharto

No	Status Jalan	Klasifikasi Jalan	Panjang (M)	Lebar ^{1,2,3} (M)	Luasan (M ²)
1	Nasional	Jalan Arteri Primer	37.270	12	447.240
		Jalan Arteri Sekunder	26.460	12	317.520
2	Provinsi	Jalan Arteri Sekunder	24.220	10	242.200
3	Rencana Jalan	Jalan Tol	26.460	50	1.323.000
		Jalan Utama	210	50	10.500
4	Belum Ditentukan	Jalan Lain 1	122.570	5	612.850
		Jalan Lain 2	11.910	10	119.100
Jumlah Luasan Jalan Kawasan Tahura					3.072.410

Keterangan : 1. PP No. 34 Tahun 2006, 2. DPU. Prov. Kaltim, 3. Hasil Pengukuran di Lapangan

Dari 30 didapat luasan jalan yang dipergunakan pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sampai dengan tahun 2016 hasil perhitungan diperkirakan luasannya 3.072.410 m² atau 307,241 Ha. Rencana Jalan Tol (Gambar 49) yang berada pada kawasan Tahura Bukit Soeharto lahan yang digunakan dengan luasan 1.323.000 m² atau 132,300 Ha dan jalan utama dengan luasan 10.500 m².

Jalan dengan kondisi masih jalan tanah dengan luasan lahan yang digunakan dengan luas 61,285 Ha ini merupakan jalan yang sudah ada atau masih dimanfaatkan atau yang kurang dimanfaatkan lagi. Sedangkan jalan yang sudah dilakukan pengecoran atau jalan beton dengan luasan lahan yang digunakan 11,910 Ha.

Gambar 46 : Batas Wilayah Kawasan Tahura Bukit Soeharto

Gambar 47 : Tanaman Buah Naga pada Kawasan Tahura Bukit Soeharto

Gambar 48 : Peta Jalan pada Kawasan Tahura Bukit Soeharto Tahun 2016

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim

Gambar 49 : Penampang Melintang Jalan Tol Samarinda - Balikpapan

4.4.2. Kondisi Jalan Arteri

Jalan arteri merupakan jalan utama dimana jalan ini berada pada ruas jalan Samarinda – Balikpapan yang menghubungkan antar Kota Samarinda dan Kota Balikpapan serta melintasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Ruas jalan ini merupakan jalan nasional dimana dalam sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional. Ruas jalan Samarinda – Balikpapan merupakan jalan kelas I masuk kategori jalan arteri primer dengan kecepatan rencana lebih dari 60 Km/jam, memiliki lebar badan jalan minimum 8,00 meter, tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal dan tidak terputus walaupun masuk kota. (PP. No 34, 2006).

Tipe-tipe kerusakan mengacu pada tipe-tipe kerusakan yang disarankan oleh Bina Marga (1995), Shahin (1994), dan Austroads (1987), jenis-jenis tingkat kerusakan jalan perkerasan lentur (aspal) yang sering terjadi seperti retak, berlubang, bergelombang beralur (Gambar 53), deformasi, aspal pecah dan sebagainya. Tipe kerusakan jalan aspal umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Deformasi: bergelombang, alur, ambles, sungkur, mengembang, benjol dan turun.
- Retak: memanjang, melintang, diagonal, reflektif, blok, kulit buaya, dan bentuk bulan sabit.
- Kerusakan tekstur permukaan: butiran lepas, kegemukan, agregat licin, terkelupas, dan stripping.
- Kerusakan lubang, tambalan dan persilangan jalan rel.
- Kerusakan di pinggir perkerasan, pinggir retak/pecah dan bahu turun.

Jenis kerusakan pada lapis perkerasan jalan khususnya lapis permukaan aspal yang berada pada Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan panjang jalan 28,15 Km (Gambar 51) pada ruas jalan Samarinda - Balikpapan dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 31. Data Kerusakan Perkerasan Jalan Aspal

No	Stasiun	Jenis Kerusakan	Panjang (M)	Lebar (M)	Luasan (M ²)
1	45+500 - 46+000	Retak	20,0	3,0	60
		Aus	650,0	5,0	3.250
		Bergelombang	200,0	6,0	1.200,0
		Deformasi	16,0	3,0	48,0
		Cacat Pada Tepi Jalan	15,0	0,5	7,5
2	46+000 - 47+000	Retak	25,0	0,6	15,0
		Aus	360,0	4,0	1.440,0
		Bergelombang	460,0	3,5	1.610,0
		Berlubang	0,2	0,3	0,1
3	47+000 - 48+000	Retak	4,0	1,2	4,8
		Aus	350,0	4,0	1.400,0
		Badan Jalan Turun (47+800)	150,0	8,0	1.200,0
4	48+000 - 49+000	Badan Jalan Turun (48+800)	120,0	8,0	960,0
5	49+000 - 50+000				-
6	50+000 - 51+000	Retak	12,0	1,2	14,4
		Aus	270,0	4,3	1.161,0
		Bergelombang	10,0	4,5	45,0
7	51+000 - 52+000	Retak	6,0	4,0	24,0
		Aus	130,0	4,0	520,0
		Bergelombang	30,0	3,0	90,0
		Deformasi	3,0	1,0	3,0
8	52+000 - 53+000	Retak	20,0	2,5	50,0
		Berlubang	0,2	0,2	0,0
		Terkelupas	1,0	0,5	0,5
		Deformasi	6,0	1,0	6,0
9	53+000 - 54+000	Retak	3,0	1,0	3,0
		Aus	80,0	2,0	160,0
		Bergelombang	8,0	2,0	16,0
		Lapis Aspal Pecah	0,8	0,3	0,2
10	54+000 - 55+000	Retak	30,0	4,0	120,0
		Aus	250,0	5,0	1.250,0
		Bergelombang	20,0	5,0	100,0
		Terkelupas	5,0	4,0	20,0
		Deformasi	3,0	1,5	4,5

Lanjutan Tabel 31a. Data Kerusakan Perkerasan Jalan Aspal

No	Stasiun	Jenis Kerusakan	Panjang (M)	Lebar (M)	Luasan (M ²)
11	55+000 - 56+000	Retak Memanjang	10,0	2,0	20,0
		Retak Blok	5,0	2,0	10,0
		Beralur	200,0	4,0	800,0
		Terkelupas	2,0	0,5	1,0
		Retak pd Tambalan (Patching)	1,0	0,5	0,5
12	56+000 - 57+000	Retak Memanjang	12,0	0,2	2,4
		Retak Blok	5,0	0,5	2,5
		Terkelupas	5,0	0,2	1,0
		Badan Jalan Turun (56+400)	6,0	2,0	12,0
13	57+000 - 58+000	Retak Melintang	10,0	0,2	2,0
		Retak Memanjang	10,0	0,3	3,0
		Aus	120,0	5,0	600,0
		Terkelupas	5,0	0,3	1,5
14	58+000 - 59+000	Retak Memanjang	5,0	0,2	1,0
		Retak pada Bahu	5,0	0,2	1,0
		Terkelupas	5,0	0,4	2,0
		Aus	120,0	5,0	600,0
15	59+000 - 60+000	Retak	150,0	8,0	1.200,0
		Beralur	220,0	6,0	1.320,0
		Jembul	0,5	0,3	0,2
16	60+000 - 61+000	Terkelupas	5,0	1,0	5,0
		Aus	120,0	5,0	600,0
		Deformasi	5,0	1,0	5,0
17	61+000 - 62+000	Retak	20,0	5,0	100,0
		Lapis Aspal Pecah	4,0	2,0	8,0
		Berlubang	0,4	0,3	0,1
		Deformasi	2,0	0,5	1,0
		Badan Jalan Turun (61+700)	12,0	4,0	48,0
18	62+000 - 63+000	Retak pada Sambungan	1,0	0,3	0,3
		Beralur	220,0	6,0	1.320,0
		Terkelupas	2,0	0,5	1,0
		Aus	330,0	5,0	1.650,0

Lanjutan Tabel 31b. Data Kerusakan Perkerasan Jalan Aspal

No	Stasiun	Jenis Kerusakan	Panjang (M)	Lebar (M)	Luasan (M ²)
19	63 + 000 - 64 + 000	Retak	40,0	4,0	160,0
		Beralur	340,0	6,0	2.040,0
		Aus	450,0	6,0	2.700,0
20	64 + 000 - 65 + 000	Retak	30,0	4,0	120,0
		Bergelombang	20,0	2,0	40,0
21	65 + 000 - 66 + 000	Retak	260,0	4,0	1.040,0
		Bergelombang	4,0	2,0	8,0
		Aus	120,0	4,0	480,0
		Lapis Aspal Pecah	2,0	0,3	0,6
22	66 + 000 - 67 + 000	Retak Memanjang	10,0	0,2	2,0
		Bergelombang	5,0	0,5	2,5
		Terkelupas	2,0	0,3	0,6
		Aus	330,0	4,0	1.320,0
23	67 + 000 - 68 + 000	Retak	50,0	5,0	250,0
		Bergelombang	3,0	0,4	1,2
		Terkelupas	2,0	1,0	2,0
		Aus	220,0	4,0	880,0
24	68 + 000 - 69 + 000	Retak	200,0	4,0	800,0
		Beralur	220,0	6,0	1.320,0
		Aus	30,0	4,0	920,0
25	69+ 000 - 70 + 000	Retak	345,0	5,0	1.725,0
		Bergelombang	4,0	1,0	4,0
26	70 + 000 - 71 + 000	Retak	40,0	2,0	80,0
		Bergelombang	2,0	0,3	0,6
		Beralur	300,0	2,0	600,0
		Terkelupas	4,0	1,0	4,0
		Deformasi	4,0	1,5	6,0
27	71 + 000 - 72 + 000	Beralur	205,0	4,0	820,0
		Terkelupas	4,0	1,0	4,0
		Deformasi	2,0	0,4	0,8
		Lapis Aspal Pecah	1,0	0,2	0,2
28	72 + 000 - 73 + 000	Bergelombang	5,0	1,0	5,0
		Deformasi	2,0	0,4	0,8
29	74 + 000 - 74 + 650	Retak	4,0	1,0	4,0
		Beralur	8,0	2,0	16,0
Jumlah Luasan Kerusakan Lapis Aspal					38.458,8

Sumber : Hasil Survei dan Penelitian Lapangan (2015)

Pada Tabel 32 yang merupakan hasil survei lapangan dengan tipe kerusakan yang terbesar adalah cacat pada badan jalan seperti bergelombang, beralur, pengausan, terkelupas dan berlubang dengan jumlah titik kerusakan 56 (lima puluh enam) lokasi, untuk tipe kerusakan retak seperti retak rambut, retak buaya, retak memanjang dan retak melintang dengan jumlah lokasi kerusakan 28 (dua puluh delapan) lokasi, tipe kerusakan deformasi seperti jembul, dan badan jalan turun dengan jumlah lokasi kerusakan ada 9 (sembilan) lokasi dan cacat pada tepi badan jalan seperti, tergerus dan turun badan jalan yang mendekati atau hampir longsor dengan jumlah 4 (empat) lokasi. Luasan kerusakan pada badan jalan 38.458,8 m² atau 38,459 Ha.

Gambar 50 : Lapis Perkerasan Aspal Terkelupas, Aus dan Bergelombang

Dari hasil data kerusakan jalan kemudian menggunakan metode *Pavement Condition Index* (PCI) untuk menganalisis kondisi kerusakan jalan aspal. Dari tabel kerusakan jalan di atas didapat rata-rata kerusakan perkerasan jalan dilakukan perhitungan dan analisis berdasarkan Indeks

Permukaan (IP), dari data luas kerusakan jalan pada tabel tersebut didapat jumlah luas kerusakan jalan aspal sebesar 38.458,8 m².

Panjang jalan arteri dalam lokasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto adalah 28,15 Km yaitu mulai STA. 45 + 500 sampai dengan STA. 73 + 650 dengan lebar perkerasan jalan aspal 10 (sepuluh) meter ditambah dengan bahu jalan kiri dan kanan 1,0 (satu) meter, jadi total lebar badan jalan adalah 12 (dua belas) meter (Gambar 51)

Gambar 51 : Penampang Badan Jalan

Luasan badan jalan yang telah dilakukan perkerasan dengan aspal pada kawasan Tahura Bukit Soeharto ruas jalan Samarinda – Balikpapan adalah panjang 28.150 meter x lebar 10 meter luasanya adalah 281.500 m², maka fungsi layanan jalan tersebut sebagai berikut :

- Indeks Permukaan (IP) = $(281.500 / 38.458,8) = 7,320$ didapat fungsi layanan adalah **SANGAT BAIK** (6 – 8, Tabel 3 hal. 46),
- *Road Condition Index (RCI)* = 5 – 6 (Tabel 2, hal. 45) artinya kondisi jalan masih mampu melayani kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut

- *IRI (International Roughness Index)* = Nilai untuk mendefinisikan karakteristik penampang memanjang dari lintasan roda dan merupakan standar pengukuran kekasaran dari = 3 – 4 (Tabel 3), yaitu Sangat Baik, sangat sedikit sekali lubang, tetapi permukaan tidak teratur dan pelayanan jalannya masih mampu melayani kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut.

4.4.3. Tingkat Reliabilitas

Pengukuran tingkat kepercayaan (reliabilitas) untuk memastikan ruas jalan yang ada, sesuai dengan klasifikasi jalan dimana jalan arteri kelas I dengan klasifikasi jalan arteri primer jalan antar kota klasifikasi 75 – 95. Untuk mengukur tingkat kepercayaan jalan beraspal harus diketahui jumlah lintasan harian rata-rata (LHR) jalan tersebut. Hasil penelitian UPTB. Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi (BPMSK), Balitbangda Prov. Kaltim, data seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 32. Lintasan Harian Rata-Rata (LHR) Akhir Tahun 2014

No	JENIS KENDARAAN	BERAT KENDARAAN (Ton)	LHR (Kend./Hari)
1	Kendaraan Bermotor	< 1	1.320
2	Mobil Penumpang	2	1.610
3	Bus Kecil	5	14
4	Bus Besar	8	17
5	Truck Ringan (2 as)	8	324
6	Truck (3 as)	10	48
7	Trailer (5 as)	25	36
8	Trailer (6 as)	30	84
JUMLAH LHR AKHIR TAHUN 2014			3.453

Sumber : UPTB. BPMSK, Balitbangda Prov. Kaltim (2015)

Hasil penelitian UPTB. Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi (BPMSK), Balitbangda Prov. Kaltim, pertumbuhan lalu lintas ruas jalan Samarinda - Balikpapan sebesar 18,621 %, tingkat reliabilitas (R) merupakan fungsi dari deviasi standar keseluruhan dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan variasi perkiraan lalu-lintas dan perkiraan kinerja digunakan rumus (SNI 03-1732-1989) berikut ini :

$$w_{18} = DD \times DL \times \hat{w}_{18}$$

Dimana :

- DD = faktor distribusi arah → 0,5 (Tabel 5, Hal 49)
- DL = faktor distribusi lajur. → 0,9 (Tabel 5, Hal 49)
- \hat{w}_{18} = beban gandar standar kumulatif untuk dua arah = 8,16
- w_{18} = beban gandar standar kumulatif selama 1 tahun

$$w_{18} = 0,5 \times 0,90 \times 8,16 = 3,672$$

Dengan meningkatnya pertumbuhan lalu lintas maka beban yang diterima lapis permukaan semakin tinggi. Tingkat reliabilitas memperhitungkan beban kendaraan yang melintasi pada ruas dalam jalan kurun waktu selama satu tahun. Umur layanan badan jalan pada ruas jalan diperhitungkan selama satu tahun pula. Beban gandar kendaraan diperhitungkan dengan beban gandar tunggal standar komulatif, maka untuk tingkat reliabilitas digunakan rumus :

$$Wt = w_{18} \times \frac{(1+g)^n - 1}{g} \quad \rightarrow \text{Dimana :}$$

- Wt = Jumlah beban gandar tunggal standar kumulatif.
- w_{18} = Beban gandar standar kumulatif selama 1 tahun.
- n = Umur pelayanan (tahun).
- g = Perkembangan lalu lintas (%).

$$\rightarrow Wt = 3,672 \times [((1 + 0,18621)^{10} - 1) / 0,18621] = 89,052 \%$$

Analisis hasil perhitungan didapat 89,052 % memenuhi persyaratan untuk jalan arteri antar kota yaitu 75 – 95 %. Badan jalan yang ada dengan lebar 10 m dan bahu jalan antara 0,0 – 1,5 m (Gambar 53), berdasarkan standar lebar badan jalan dan daerah jalan Tabel 35 untuk jalan arteri primer lebar ruang milik jalan (RUMIJA) minimal 8,0 m, untuk jalan arteri Samarinda - Balikpapan memenuhi persyaratan. Untuk ruang manfaat jalan (RUMAJA) dimana jalan ini untuk ruang jalan dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tidak memenuhi syarat yaitu harus > 14 m.

Ruang pengawasan jalan (RUWASJA) harus lebih dari 25 m, untuk jalan arteri primer dimana ruang jalan sepanjang jalan diluar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu agar pengemudi dapat pandangan bebas saat mengemudi dan pada sisi jalan pada daerah tertentu terdapat pengaman konstruksi jalan (UU No. 26, 1985), ruas jalan Samarinda – Balikpapan tidak memenuhi syarat untuk daerah pengawasan badan jalan sehingga bila terjadi longsor dan dilakukan perbaikan akan memerlukan proses untuk ijin pemanfaatan lahan karena masuk daerah konservasi yaitu pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Tabel 33. Standar Lebar Badan dan Daerah Jalan

No.	Fungsi Jalan	RUMIJA Minimal (m)	RUMAJA Minimal (m)	RUWASJA Minimal (M)
1	Arteri Primer	8	14	25
2	Kolektor Primer	7	11	15
3	Lokal Primer	6	8	10
4	Arteri Sekunder	8	14	20
5	Kolektor Sekunder	7	7	7
6	Lokal Sekunder	5	5	5

Sumber : Peraturan Pemerintah RI No: 34, Tahun 2006

4.4.4. Stabilitas Lereng

Pergerakan tanah terjadi akibat dari proses gangguan keseimbangan lereng yang menyebabkan berpindahnya massa tanah dan batuan ketempat yang lebih rendah (Suripin, 2002). Pergerakan tanah disebut juga dengan peristiwa tanah longsor, fenomena ini terjadi pada lereng alam atau buatan atau kombinasi keduanya. Longsor atau pergerakan tanah yang terjadi pada kestabilan lereng pada badan jalan ruas jalan Samarinda – Balikpapan khususnya pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto kemiringan badan jalan yang curam akibat dari medannya yang berbukit.

Pada ruas jalan Samarinda – Balikpapan sepanjang 28,15 Km yang berada pada kawasan Tahura Bukit Soeharto ada empat (4) titik yang rawan longsor berdasarkan data hasil survei lapangan yaitu pada STA. 47 + 800, STA. 48 + 800, STA. 56 + 400 dan STA. 61 + 700. Objek penelitian lokasi yang rawan longsor dibedakan menjadi tiga (3) yaitu tipe jalan lembah pada STA. 47 + 800, tipe jalan punggung pada STA. 56 + 400 dan tipe jalan lereng pada STA. 61 + 700. Faktor penyebab penurunan badan jalan yang dapat mengakibatkan longsor salah satu penyebabnya akibat besarnya curah hujan yang diterima daerah tersebut, sehingga menurunkan sifat fisik tanah.

Untuk menghitung besarnya penurunan tanah (S) pada lereng badan jalan, maka diperlukan data-data hasil pengujian tanah. Selain mendapatkan nilai besarnya penurunan yang terjadi selanjutnya menghitung waktu penurunan yang terjadi atau waktu konsolidasi (t) yang terjadi lamanya. Pengambilan sampel tanah tidak terganggu dengan melakukan pengujian bor (*boring test*) dari tabung pengambilan sampel tanah. Kemudian sampel tabung dilakukan uji di laboratorium, salah satu uji yang penting adalah uji konsolidasi. Data hasil pengujian uji tanah yang dilakukan oleh CV. Prisma Soenoe pada Kegiatan Perencanaan Penanganan Longsoran pada Ruas Jalan Samarinda – Balikpapan. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Juli tahun 2015

Tabel 34. Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA. 47 + 800

No	KIND of TEST	B.01 2,50 m
A. PHYSICAL PROPERTIES		
1	Natural Water Content ω (%)	21.485
2	Unit Weight γ (gr/cm ³)	1.913
3	Spesific Gravity Gs	2.693
4	Liquid Limit LL (%)	42.00
	Plastic Limit PL (%)	27.27
	Plasticity Index PI (%)	14.73
5	Gradation by Sieve Analysis (% Passing) :	
	# 10 mm 2.000 mm	96,86
	# 40 mm 0,425 mm	92.86
	# 200 mm 0,075 mm	84.29
6	Soil Proportion by Gradation Curves (%)	
	Gravel	0
	Sand	15,71
	Silt	75,29
	Clay	
B. ENGINEERING PROPERTIES		
1	Direct Shear	
	Cohesion c (kg/cm ²)	0,2434
	Internal Friction Angle ϕ (°)	20,97
2	UCS (Unconfined Compressive Strength)	
	Undisturbed Condition q_u (kg/cm ²)	0.4965
	Remolded Condition q_r (kg/cm ²)	0.5191
	Undrained Cohesion c_u uds (kg/cm ²)	0.2482
	Undrained Cohesion c_u rmd (kg/cm ²)	0.2595
	Sensitivity S_t	0.9565
3	Consolidation	
	Compression Index (Cc)	0.25400
	Coef. Of Consolidation (Cv) (cm ² /detik)	0.00419
	Void Ratio (e)	0.87000
C. SOIL CLASSIFICATION		
1	USCS	ML

Sumber : CV. Prisma Soenoe (2015)

Dari data pada Tabel 34 dan Lampiran pada Tabel 38 pada untuk lokasi jalan pada STA 47 + 800 diambil ujung tepi lereng dengan beda tinggi dari muka badan jalan 10,0 meter jalan dan sampel tabung diambil pada kedalaman 2,5 meter. Hasil uji sampel tabung data uji pada Tabel 34 didapat jenis tanah lanau kepasiran dari hasil pengujian kadar air tanah yang tidak terganggu didapat 21,485 % dengan berat isi sebesar 1,913 gr/cm³, sedangkan hasil pengujian untuk berat jenis tanahnya adalah sebesar 2,693 gr/cc. Setiap tanah memiliki jenis dan tingkatan yang berbeda-beda begitu pula tingkat propertis secara teknis dari struktur tanah. Hasil pengujian batas plastis (PL) didapat sebesar 27,270 %.

Nilai plastis tanah (*plastic index/PI*) dilakukan pengujian batas cair (*liquid limit/LL*) dan batas plastis, untuk pengujian batas cair (*liquid limit/LL*) didapat nilai sebesar 42,00 %. Nilai plastis tanah (*plastic index/PI*) hasil pengujian didapat 14,73 %. Pengujian hydrometer dan kemudian disaring, untuk saringan nomor 10 mm didapat nilai tanah yang tertahan sebesar 96,860 %, tanah yang tertahan pada nomor saringan 40 mililiter sebesar 92,860 % dan saringan nomor 200 tanah yang tertahan sebesar 84,290 %.

Pengujian geser tanah untuk mengetahui gaya perlawanan yang dilakukan besar butir dari susunan tanah terhadap tekanan pada tanah tersebut. Hasil pengujian kuat geser (*direct shear*) tanah (C) didapat sebesar 0,2434 kg/cm² sedangkan nilai gesekan dalam pada tanah (*Internal Friction Angle*) didapat nilainya sebesar (ϕ) 20,970⁰. Pengujian kuat tekan bebas (*Unconfined Compressive Strength*) dari hasil pengujian didapat sebesar (qu) 0,4965 kg/cm², kondisi terbentuk kembali (qr) didapat hasil ujinya sebesar 0,5191 kg/cm². Beban tanah akibat terjadinya pembebanan proses ini disebut konsolidasi dimana hasil uji didapat (Cc) 0,2540 kg/cm², koefisien konsolidasi (Cv) 0,0042 cm²/detik dan dengan rasio kandungan udara (e) sebesar 0,8700 kg/cm² (Lampiran Tabel 38).

Tabel 35. Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA. 56 + 400

No	KIND of TEST	B.03 4,50 m
A. PHYSICAL PROPERTIES		
1	Natural Water Content ω (%)	22.513
2	Unit Weight γ (gr/cm ³)	1.931
3	Spesific Gravity Gs	2.552
4	Liquid Limit LL (%)	33.50
	Plastic Limit PL (%)	24.60
	Plasticity Index PI (%)	8.90
5	Gradation by Sieve Analysis (% Passing) :	
	# 10 mm 2.000 mm	95.43
	# 40 mm 0,425 mm	92.86
	# 200 mm 0,075 mm	83.43
6	Soil Proportion by Gradation Curves (%)	
	Gravel	0
	Sand	16.57
	Silt	73.43
	Clay	10.00
B. ENGINEERING PROPERTIES		
1	Direct Shear	
	Cohesion c (kg/cm ²)	0.2616
	Internal Friction Angle ϕ (°)	12.950
2	UCS (Unconfined Compressive Strength	
	Undisturbed Condition q_u (kg/cm ²)	0.5830
	Remolded Condition q_r (kg/cm ²)	0.5675
	Undrained Cohesion c_u uds (kg/cm ²)	0.2915
	Undrained Cohesion c_u rmd (kg/cm ²)	0.2837
	Sensitivity S_t	1.0274
3	Consolidation	
	Compression Index (Cc)	0.22800
	Coef. Of Consolidation (Cv) (cm ² /detik)	0.00330
	Void Ratio (e)	1.08000
C. SOIL CLASSIFICATION		
1	USCS	ML

Sumber : CV. Prisma Soenoe (2015)

Hasil pengujian sampel tabung pada lokasi STA. 56 + 400 titik pengambilan sampel pada ujung tepi lereng dengan beda tinggi dari muka badan jalan 15,0 meter jalan dan sampel tabung diambil pada kedalaman 4,5 meter. Hasil uji sampel tabung data uji pada Tabel 35 diatas hasil analisis didapat jenis tanah lanau kepasiran dan lempung sedikit lempung (*clay*) dari hasil pengujian kadar air tanah yang tidak terganggu didapat 22,513 % dengan berat isi sebesar $1,931 \text{ gr/cm}^3$, sedangkan hasil pengujian untuk berat jenis tanahnya adalah sebesar $2,552 \text{ gr/cc}$. Pengujian *atterberg limit* uji batas plastis (*plastic limit/PL*) dengan hasil pengujian didapat sebesar 24,600 %. (Lampiran Tabel 39)

Nilai plastis tanah (*plastic index/PI*) dilakukan pengujian batas cair (*liquid limit/LL*) dan batas plastis (PL), untuk pengujian batas cair (*liquid limit/LL*) didapat nilai sebesar 33,50 %. Nilai plastis tanah (*plastic index/PI*) hasil pengujian didapat 8,90 %. Pengujian *hydrometer* dan kemudian diuji analisis saringan, untuk saringan nomor 10 mm didapat nilai tanah yang tertahan sebesar 95,430 %, tanah yang tertahan pada nomor saringan 40 mililiter sebesar 92,860 % dan saringan nomor 200 tanah yang tertahan sebesar 83,430 %. (Lampiran Tabel 38)

Pengujian kuat geser tanah untuk mengetahui gaya perlawanan yang dilakukan besar butir dari susunan tanah terhadap tekanan pada tanah tersebut. Hasil pengujian kuat geser (*direct shear*) tanah (C) didapat dengan nilai sebesar $0,2616 \text{ kg/cm}^2$ sedangkan nilai gesekan dalam pada tanah (*Internal Friction Angle*) didapat nilainya sebesar $(\varphi) 12,950^\circ$. Pengujian kuat tekan bebas (*Unconfined Compressive Strength*) dari hasil pengujian dilaboratorium didapat sebesar $(q_u) 0,5830 \text{ kg/cm}^2$, kondisi terbentuk kembali (*Remolded Condition*) (q_r) didapat hasil ujinya sebesar $0,5830 \text{ kg/cm}^2$. Beban tanah akibat terjadinya pembebanan proses ini disebut konsolidasi dimana hasil uji didapat $(C_c) 0,2284 \text{ kg/cm}^2$, dengan hasil uji koefisien konsolidasi $(C_v) 0,0033 \text{ cm}^2/\text{detik}$ dan dengan rasio kandungan udara (e) sebesar $1,0800 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran Tabel 39)

Tabel 36. Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA. 61 + 700

No	KIND of TEST	B.03 3,50 m
A. PHYSICAL PROPERTIES		
1	Natural Water Content ω (%)	21.369
2	Unit Weight γ (gr/cm ³)	1.867
3	Spesific Gravity Gs	2.567
4	Liquid Limit LL (%)	33.50
	Plastic Limit PL (%)	24.24
	Plasticity Index IP (%)	9.26
5	Gradation by Sieve Analysis (% Passing) :	
	# 10 mm 2.000 mm	96,29
	# 40 mm 0,425 mm	92,29
	# 200 mm 0,075 mm	78,00
6	Soil Proportion by Gradation Curves (%)	
	Gravel	0
	Sand	22,00
	Silt	70,00
	Clay	8,00
B. ENGINEERING PROPERTIES		
1	Direct Shear	
	Cohesion c (kg/cm ²)	0.2180
	Internal Friction Angle ϕ (°)	10.850
2	UCS (Unconfined Compressive Strength)	0.4237
	Undisturbed Condition q_u (kg/cm ²)	0.4068
	Remolded Condition q_r (kg/cm ²)	0.2119
	Undrained Cohesion c_u uds (kg/cm ²)	0.2034
	Undrained Cohesion c_u rmd (kg/cm ²)	1.0417
	Sensitivity S_t	0.2180
3	Consolidation	
	Compression Index (Cc)	0.22800
	Coef. Of Consolidation (Cv) (cm ² /detik)	0.00451
	Void Ratio (e)	3,000
C. SOIL CLASSIFICATION		
1	USCS	ML

Sumber : CV. Prisma Soenoe (2015)

Hasil pengujian sampel pada lokasi STA 61 + 700 titik pengambilan sampel pada ujung tepi lereng dengan beda tinggi dari muka badan jalan 10,0 meter jalan dan sampel tabung diambil pada kedalaman 3,5 meter. Hasil analisis hasil uji sampel tabung (Tabel 36) dengan jenis tanah lanau kepasiran dan lempung sedikit lempung (*clay*) dari hasil pengujian kadar air tanah yang tidak terganggu didapat 21,369 % dengan berat isi sebesar $1,876 \text{ gr/cm}^3$, sedangkan hasil pengujian untuk berat jenis tanahnya adalah sebesar $2,567 \text{ gr/cc}$. Untuk menentukan batas perbedaan dari setiap jenis tanah dilakukan pengujian *atterberg limit* dengan uji yang dilakukan uji batas plastis (*plastic limit/PL*) dengan hasil pengujian sebesar 24,240 %. (Lampiran Tabel 39)

Untuk nilai plastis tanah (*plastic index/PI*) dilakukan pengujian batas cair (*liquid limit/LL*) dan batas plastis (PL), untuk pengujian batas cair (*liquid limit/LL*) didapat nilai sebesar 33,50 %. Nilai plastis tanah (*plastic index/PI*) hasil pengujian didapat 9,26 %. Pengujian *hydrometer* dan kemudian diuji analisis saring, untuk saringan nomor 10 mililiter didapat nilai tanah yang tertahan sebesar 96,290 %, tanah yang tertahan pada nomor saringan 40 mililiter sebesar 92,290 % dan saringan nomor 200 tanah yang tertahan sebesar 78,00 %. (Lampiran Tabel 40)

Pengujian kuat geser tanah untuk mengetahui gaya perlawanan yang dilakukan besar butir dari susunan tanah terhadap tekanan pada tanah tersebut. Hasil pengujian kuat geser (*direct shear*) tanah (C) didapat dengan nilai sebesar $0,2180 \text{ kg/cm}^2$ sedangkan nilai gesekan dalam pada tanah (*Internal Friction Angle*) didapat nilainya sebesar $(\phi) 10,850^{\circ}$. Pengujian kuat tekan bebas (*Unconfined Compressive Strength*) dari hasil pengujian dilaboratorium didapat sebesar $(q_u) 0,4237 \text{ kg/cm}^2$, kondisi terbentuk kembali (*Remolded Condition*) (q_r) didapat hasil ujinya sebesar $0,40680 \text{ kg/cm}^2$. Beban tanah akibat terjadinya pembebanan proses ini disebut konsolidasi dimana hasil uji didapat (C_c) $0,2280 \text{ kg/cm}^2$, dengan hasil uji koefisien konsolidasi (C_v) $0,00451 \text{ cm}^2/\text{detik}$ dan dengan rasio kandungan udara (e) sebesar $3,000 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran Tabel 40)

Untuk menghitung besarnya penurunan tanah pada badan jalan yang terjadi pada STA. 47 + 800, maka perlu menganalisa penurunan yang terjadi dihitung dari data pada Tabel 34 dan Lampiran Tabel 38, maka besar penurunan konsolidasi akibat beban timbunan dengan rumus (Terzaghi dan Peck dan Peck, 1987) sebagai berikut :

$$S = \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \left(\frac{\sigma'_0 + \Delta\sigma'}{\sigma_{r0}} \right)$$

Dimana :

S = Penurunan yang terjadi

e_0 = *Void Ratio* sebelum Pembebanan

H = Tebal lapis Tanah Terkonsolidasi

σ_0 = Tegangan Efektif *Overburden*

$\Delta\sigma$ = Besar Beban Timbunan

C_c = Indeks Pemampatan

$$S = \frac{0,254 \times 10}{1+0,870} \times \text{Log} \left(\frac{84,650 + 67,325}{84,650} \right)$$

$$S = 1,3583 \times 0,2452$$

$$S = 0,345 \text{ meter atau } 34,52 \text{ Cm}$$

Waktu penurunan yang terjadi atau waktu konsolidasi yaitu menghitung berapa lama waktu penurunan terjadi sehingga dapat mengakibatkan kelongsoran badan jalan atau runtuhnya lereng tanah yang berada pada tepi bagian samping (lereng) pada badan jalan. Waktu konsolidasi sehingga mengakibatkan terjadinya longsor badan jalan analisa perhitungannya (Terzaghi dan Peck, 1987) berikut ini :

$$t = \frac{T_v H_{dr}^2}{C_v}$$

Dimana :

H_{dr} = Panjang Aliran rata-rata yang harus ditempuh air pori selama konsolidasi (m)

T_v = Faktor Waktu

T = Waktu (hari, bulan, tahun)

C_v = Koefisien Konsolidasi Vertikal

$$t = \frac{278,00 \times (0,6783)^2}{0,00004190}$$

$$t = 117,771 \text{ Bulan} \rightarrow 118 \text{ Bulan}$$

$$t = 9,83 \text{ Tahun}$$

Hasil analisis perhitungan badan jalan pada STA. 47 + 800 penurunan tanah pada badan jalan dengan tinggi keruntuhannya sebesar (S) = 0,345 meter atau 34,52 centimeter, sedangkan waktu konsolidasi yang diperlukan selama penurunan atau terjadi longsor badan jalan selama (t) = 117,771 bulan atau 118 bulan atau selama 9,83 tahun. Dari beban kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut dan curah hujan serta berat dari beban tanah pada badan jalan untuk waktu terjadinya longsor dan tingginya pola keruntuhan tanah dari hasil perhitungan waktu konsolidasi dalam perkiraan tahunan terjadi longsor sebesar 0,345 meter selama 9,83 tahun atau penurunan yang terjadi sama dengan 0,035 meter per tahun.

Pola keruntuhan atau longsor yang terjadi sangatlah lambat ini dikarenakan beban tanah yang pada lereng tertahan oleh akar pepohonan yang tumbuh pada samping atau lereng pada badan jalan. Dengan adanya tanaman pepohonan berfungsi sebagai penahan untuk memperlambat terjadinya kelongsoran tanah pada badan jalan tersebut. pada Gambar 56 memperlihatkan pola dari keruntuhan pada STA. 47 + 800 sebagai berikut ini :

Gambar 52 : Penampang Jalan Lembah pada Ruas Jalan Arteri Samarinda - Balikpapan

Gambar 53 : Penurunan Tanah pada Badan Jalan STA. 47 + 800

Besarnya penurunan tanah pada tepi atau lereng badan jalan yang terjadi pada STA. 56 + 400, data pada Tabel 35 dan Lampiran Tabel 39, maka besar penurunan konsolidasi akibat beban timbunan dengan rumus sebagai berikut :

$$S = \frac{0,228 \times 15}{1+0,830} \times \text{Log} \left(\frac{80,025 + 77,010}{80,025} \right)$$

$$S = 1,8689 \times 0,2928$$

$$S = 0,547 \text{ meter atau } 54,71 \text{ Cm}$$

Waktu penurunan yang terjadi atau waktu konsolidasi adalah berapa lama waktu penurunan terjadi sehingga dapat mengakibatkan kelongsoran badan jalan atau runtuhnya lereng tanah yang berada pada tepi bagian samping (lereng) pada badan jalan. Waktu konsolidasi sehingga mengakibatkan terjadinya longsor badan jalan analisis perhitungannya berikut ini :

$$t = \frac{T_v H_{dr}^2}{C_v}$$

$$t = \frac{249,00 \times (0,485)^2}{0,0000451}$$

$$t = 112,734 \text{ Bulan} \rightarrow 113 \text{ Bulan}$$

$$t = 9,42 \text{ Tahun}$$

Hasil analisis perhitungan badan jalan pada STA. 56 + 400 penurunan tanah pada badan jalan yang mengakibatkan longsor pada badan jalan dengan tinggi keruntuhannya sebesar (S) = 0,547 meter atau 54,71 centimeter, sedangkan waktu konsolidasi yang diperlukan selama penurunanan atau terjadi longsor badan jalan selama (t) = 112,734 bulan atau 113 bulan atau selama 9,42 tahun. Dari beban kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut dan curah hujan serta berat dari beban tanah pada badan jalan untuk waktu terjadinya longsor dan tingginya pola

keruntuhan tanah dari hasil perhitungan waktu konsolidasi dalam perkiraan tahunan terjadi longsor sebesar 0,547 meter selama 9,394 tahun atau 0,058 meter per tahun.

Pola keruntuhan atau longsor yang terjadi sangatlah lambat ini dikarenakan beban tanah yang pada lereng tertahan oleh akar pepohonan yang tumbuh pada samping atau lereng pada badan jalan. Dengan adanya tanaman pepohonan berfungsi sebagai penahan untuk memperlambat terjadinya kelongsoran tanah pada badan jalan tersebut. pada gambar berikut ini memperlihatkan pola dari keruntuhan pada STA. 56 + 400.:

Gambar 54 : Penampang Jalan Punggung Ruas Jalan Arteri Samarinda – Balikpapan

Gambar 55 : Penurunan Tanah pada Badan Jalan STA. 56 + 400

Besarnya penurunan tanah pada STA. 61 + 700, data pada Tabel 36 dan Lampiran Tabel 40, maka besar penurunan konsolidasi akibat beban timbunan dengan rumus sebagai berikut :

$$S = \frac{0,228 \times 10}{1+0,830} \times \text{Log} \left(\frac{80,025 + 77,010}{80,025} \right)$$

Dimana :

S = Penurunan yang terjadi

Cc = Indeks Pemampatan

H = Tebal lapis Tanah Terkonsolidasi

σ_0 = Tegangan Efektif *Overburden*

$\Delta\sigma$ = Besar Beban Timbunan

eo = *Void Ratio* sebelum Pembebanan

$$S = 1,2459 \times 0,2928$$

$$S = 0,365 \text{ meter atau } 36,48 \text{ Cm}$$

Waktu penurunan yang terjadi atau waktu konsolidasi adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses penurunan terjadi sehingga dapat mengakibatkan kelongsoran badan jalan atau runtuhnya lereng tanah yang berada pada tepi bagian samping (lereng) pada badan jalan. Waktu konsolidasi proses penurunan badan jalan sehingga mengakibatkan terjadinya longsor badan jalan untuk menganalisis pola keruntuhan tanah pada tepi badan jalan dengan analisis perhitungannya sebagai berikut ini :

$$t = \frac{T_v H_{dr}^2}{C_v}$$

Dimana :

H_{dr} = Panjang Aliran rata-rata yang harus ditempuh air pori selama konsolidasi (m)

T_v = Faktor Waktu

T = Waktu (hari, bulan, tahun)

C_v = Koefisien Konsolidasi Vertikal

$$t = \frac{302,00 \times (0,558)^2}{0,0000330}$$

$$t = 109,933 \text{ Bulan} \rightarrow 110 \text{ Bulan}$$

$$t = 9,17 \text{ Tahun}$$

Hasil analisis perhitungan badan jalan pada STA. 61 + 700 penurunan tanah di tepi badan jalan atau lereng badang jalan yang mengakibatkan longsor pada badan jalan dengan tinggi keruntuhannya dengan nilai sebesar (S) = 0,365 meter atau 36,48 centimeter, sedangkan waktu konsolidasi (proses pemampatan) yang diperlukan selama kurun waktu penurunan atau terjadi longsor badan jalan selama (t) = 109,933 bulan atau 110 bulan atau selama 9,17 tahun. Dari beban kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut dan curah hujan serta berat dari beban tanah pada badan jalan untuk waktu terjadinya longsor dan tingginya pola

keruntuhan tanah dari hasil perhitungan waktu konsolidasi dalam perkiraan tahunan terjadi longsor sebesar 0,465 meter selama 9,17 tahun atau 0,0398 meter per tahun

Pola keruntuhan dari badan jalan atau longsor yang terjadi sangatlah lambat ini dikarenakan beban tanah yang pada lereng tertahan oleh akar pepohonan yang tumbuh pada samping atau lereng pada badan jalan. Dengan adanya tanaman pepohonan (vegetasi) yang berfungsi sebagai penahan keruntuhan pada lereng yang berfungsi untuk memperlambat terjadinya kelongsoran tanah pada badan jalan tersebut. Pola keruntuhan pada STA. 61 + 700 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini :

Gambar 56 : Penampang Jalan Lereng Ruas Jalan Arteri Samarinda – Balikpapan pada STA 61 + 700

Dari data hasil pengujian sampel tabung pada STA. 47 + 800 dan data hasil uji pada Tabel 36 hubungan antara pengujian kuat geser langsung (*direct shear*) dan pengujian kuat tekan bebas (*Unconfined Compressive Strength*) hasil analisis pada gambar berikut ini :

Gambar 57 : Grafik Hubungan Tegangan Geser dan Kuat Tekan Bebas STA 47 + 800

Hasil penelitian didapat pola grafik kuat tekan bebas (*Unconfined Compressive Strength*) cenderung linier meningkat terlihat pada sampel tanah hasil pengujian kuat geser langsung pada analisis tegangan geser dengan kuat tekan bebas pada STA. 47 + 800 semakin meningkat, hal ini dikarenakan tanah lanau sedikit mengandung kepasiran mampu berdeformasi dengan akar pehohonan dan semak serta dapat mengisi pada rongga-rongga pori yang ada di dalam tanah sehingga cenderung meningkat kepadatan tanah. Bila terjadi pelepasan butiran pada tanah akibat dari berkurangnya akar dan terjadi pengaliran air pada drainase pada tanah tidak tertahan dapat mengakibatkan penurunan (*settlement*) pada lereng badan jalan

Dari data hasil pengujian sampel tabung pada STA. 56 + 400 dan data hasil uji pada Tabel 37 hubungan antara pengujian kuat geser langsung (*direct shear*) dan pengujian kuat tekan bebas (*Unconfined Compressive Strength*) hasil analisis pada gambar sebagai berikut ini :

Gambar 58 : Grafik Hubungan Tegangan Geser dan Kuat Tekan Bebas STA 56 + 400

Hasil penelitian didapat pola grafik kuat tekan bebas (*Unconfined Compressive Strength*) cenderung linier meningkat terlihat pada sampel tanah hasil pengujian kuat geser langsung pada analisis tegangan geser dengan kuat tekan bebas pada STA. 56 + 400 semakin meningkat dan tajam, hal ini dikarenakan tanah lanau lempung kepasiran mampu berdeformasi dengan akar pehohonan dan semak serta dapat mengisi pada rongga-rongga pori yang ada di dalam tanah sehingga cenderung meningkat kepadatan tanah. Bila terjadi pelepasan butiran pada tanah akibat dari berkurangnya akar dan terjadi pengaliran air pada drainase pada tanah tidak tertahan dapat mengakibatkan penurunan (*settlement*) pada lereng badan jalan

Dari data hasil pengujian sampel tabung pada STA. 61 + 700 dan data hasil uji pada Tabel 38 hubungan antara pengujian kuat geser langsung (*direct shear*) dan pengujian kuat tekan bebas (*Unconfined Compressive Strength*) hasil analisis pada gambar sebagai berikut ini :

Gambar 59 : Grafik Hubungan Tegangan Geser dan Kuat Tekan Bebas STA 61 + 700

Hasil penelitian didapat pola grafik kuat tekan bebas (*Unconfined Compressive Strength*) cenderung linier meningkat terlihat pada sampel tanah hasil pengujian kuat geser langsung pada analisis tegangan geser dengan kuat tekan bebas pada STA. 61 + 700 semakin meningkat dan tajam, hal ini dikarenakan tanah lanau lempung kepasiran mampu berdeformasi dengan akar pehohonan dan semak serta dapat mengisi pada rongga-rongga pori yang ada di dalam tanah sehingga cenderung meningkat kepadatan tanah. Bila terjadi pelepasan butiran pada tanah akibat dari berkurangnya akar dan terjadi pengaliran air pada drainase pada tanah tidak tertahan dapat mengakibatkan penurunan (*settlement*) pada lereng badan jalan.

4.4.5. Analisis Vegetasi

Vegetasi mempengaruhi aliran air pada suatu lereng atau tebing yang ada pada tepi badan jalan. Dengan adanya tutupan vegetasi menghalangi air hujan yang jatuh langsung ke permukaan tanah sehingga erosi atau kekuatan tanah pada lereng yang ada pada badan tidak cepat berkurang. Analisis vegetasi dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat dengan membuat cuplikan pada area penelitian dengan ukuran 2,0 m x 2,0 m (Atmaja dan Ety, 2015). Tutupan vegetasi sepanjang tepi badan jalan Samarinda – Balikpapan ada tiga (3) lokasi yang rawan longsor pada daerah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Gambar 60 : STA. 47 + 800 Daerah Penurunan Tepi Badan Jalan

Hasil pengamatan terhadap jenis pepohonan dan vegetasi pada STA 47 + 800 dengan panjang penurunan tanah di badan jalan sepanjang 150 meter dengan lebar penurunan yang terjadi 8,0 meter (Tabel 33). Hasil analisis ada lima (5) jenis spesies tumbuhan yaitu Pohon Merkubung (*Macaranga gigantea*), Pohon Aren/Enau (*Arenga pinnata*), Gulma : Kentangan (*Borreria latifolia*), Gulma (*Cyperus rotundus*).

Hasil pengukuran dan perhitungan untuk densitas relatif didominasi Gulma : Kentangan (*Borreria latifolia*) sebesar 26,89 %, urutan kedua Gulma : Teki (*Cyperus rotundus*) dengan densitas relatif sebesar 12,10 %, sedangkan untuk jenis Pohon Aren/Enau (*Arenga pinnata*) sebesar 0,34 % dan jenis pohon dan untuk Pohon Merkusung (*Macaranga gigantea*) densitas relatif sebesar 1,18 %, untuk sisanya adalah tanah kosong atau lahan terbuka.

Gambar 61 : STA. 56 + 400 Daerah Rawan Longsor

Hasil pengamatan terhadap jenis pepohonan dan vegetasi yang ada di STA 56 + 400 dengan panjang penurunan tanah di badan jalan sepanjang 6,0 meter dengan lebar penurunan yang terjadi 2,0 meter (Tabel 33). Hasil analisis ada enam (6) jenis spesies tumbuhan yang ada yaitu Pohon Gamal (*Gliricidia sepium*), Pohon akasia (*Acacia sp*), Pohon Mahoni (*Swietenia macrophylla*), Pohon Sengon (*Albizia chinensis*) Rumput Bambu (*Lophatherum gracile brogn*), dan Paku-pakuan/Pakis (*Pteridophyta*).

Hasil pengukuran dan perhitungan untuk densitas relatif didominasi Rumput Bambu (*Lophatherum gracile brogn*) sebesar 33,22 %, urutan kedua Paku-pakuan/Pakis (*Pteridophyta*) dengan densitas relatif sebesar 24,92 %, kemudian urutan ketiga Pohon akasia (*Acacia sp*) densitas relatif sebesar 20,76 %, Pohon Gamal (*Gliricidia sepium*) dengan nilai densitas relatif sebesar 10,63 %, Pohon Sengon (*Albizia chinensis*) dengan densitas relatif 8,97 % dan Pohon Mahoni (*Swietenia macrophylla*) dengan densitas relatif 1,50 %.

Daerah rawan longsor berikutnya pada titik pengamatan yang ke tiga pada STA 61 + 700 pada Gambar 62 berikut:

Gambar 62 : STA 61 + 700 Daerah Rawan Longsor

Hasil pengamatan terhadap jenis pepohonan dan vegetasi yang ada pada lokasi di STA 61 + 700 dengan panjang penurunan tanah di badan jalan sepanjang 12,0 meter dengan lebar penurunan yang terjadi 4,0 meter, luasannya 48,00 meter persegi (Tabel 33). Hasil analisis ada enam (6) jenis spesies tumbuhan yang ada pada daerah yang rawan longsor yang diukur dan diamati yaitu dengan jenis spesies Pohon Gamal

(*Pinnata sepium*), Pohon akasia (*Acacia sp*), Pohon Aren/Enau (*Arange pinannta*), Pohon Gmelina (*Gmelina arborea*), Gulma : *Asystasia intrusa* dan Gulma : Alang-alang (*Imperata cylindrica*).

Hasil pengukuran dan perhitungan untuk densitas relatif didominasi Alang-alang (*Imperata cylindrica*) sebesar 76,36 %, urutan ke dua berikutnya Gulma : *Asystasia intrusa* dengan densitas relatif sebesar 17,45 %, kemudian urutan ketiga Pohon akasia (*Acacia sp*) dengan nilai densitas relatif 3,18 %, Pohon Aren/Enau (*Arange pinnata*) dengan nilai densitas relatif 1,36 %, Pohon Gamal (*Gliricidia sepium*) dengan nilai densitas relatif sebesar 0,82 % dan Pohon Gmelina (*Gmelina arborea*) nilai densitas relatif 0,82 %

4.4.6. Analisis Kestabilan Lereng Terhadap Curah Hujan

Analisis stabilitas lereng badan jalan pada ruas jalan Samarinda - Balikpapan berdasarkan pengaruh curah hujan. Jalan yang dianalisis jalan lembah pada STA. 47 + 800, jalan punggung pada STA. 56 + 400 dan pada jalan lereng STA. 61 + 700. Data curah hujan pada Tabel 23 dengan menghitung curah hujan total (P) yang jatuh ke badan jalan dan ke tanah untuk menahan air (S), kemudian menghitung air aliran (Q), infiltrasi (F) dan abstraksi awal (Ia) dengan rumusestimasi limpasan permukaan dengan Metode *Soil Conservation Service Curve Number (Metode SCS CN)* yang dikembangkan oleh *U.S Department of Agriculture* atau yang dikenali dengan *runoff*.

$$Q = \frac{(P - Ia)^2}{(P - Ia) + S}$$

Dimana :

Q = *run off*

P = *rainfall*

S = Potensi maximum retention sesudah *runoff*

Ia = *Initial abstraction*

Dimana $\rightarrow I_a = 0,2 S$ maka persamaan berikutnya :

$$Q = \frac{(P - 0,2S)^2}{(P + 0,8S) + S}$$

- Nilai S dapat diperoleh dari nilai *runoff Curve Number* (CN) dengan rumus berikut :

$$S = (25400/CN) - 254 \text{ untuk nilai S dalam mm.}$$

- Hasil perhitungan didapat nilai P dan Q, selanjutnya menghitung besar infiltrasi yang terjadi melalui persamaan berikut : $F = (P - I_a) - Q$
- Untuk menghitung volume infiltrasi (V_f) dapat dihitung dengan data dari luasan lereng (A) dengan persamaan : $V_f = F \times A$
- Infiltrasi yang terjadi setiap kali hujan pada daerah kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan menggunakan data curah hujan Tabel 23 dengan menganalisis pada lokasi rawan longsor. Hujan yang jatuh menyebabkan lapisan permukaan (*topsoil*) lereng menjadi jenuh dengan menghitung dari data hasil uji tabung pada Tabel 34 untuk lokasi STA 47 + 800 pada tipe badan jalan lembah, Tabel 35 untuk lokasi 56 + 400 tipe badan jalan punggung, Tabel 36 untuk lokasi STA. 61 + 700 dengan tipe badan jalan lereng. Untuk menghitung angka pori tanah dengan persamaan : $e = ((G_s \times \gamma_w (1+w)) / \gamma_b) - 1$
- Volume tanah kondisi jenuh (*saturated*) dari nilai angka pori dengan rumus : $\gamma_{sat} = (\gamma_w \times (G_s + e)) / (1 + e)$
- Ketebalan tanah jenuh dapat dihitung dengan data hasil volume tanah kondisi jenuh dengan rumus : $h_{sat} = (F / ((\gamma_{sat} - \gamma_b) \times 1 \text{ m}^3)) / A$

Dimana :

G_s = Berat jenis tanah (*specific Gravity*)

γ_b = Berat volume basah (kN/m^3)

γ_{sat} = Berat volume pada kondisi jenuh (kN/m^3)

γ_w = Berat volume air (kN/m^3)

Untuk mengitung faktor keamanan (*safety factor*) dari lereng dibuat model lereng dengan sudut kemiringan dan kedalaman lapis tanah jenuh. Dengan menggunakan metode Bishop sederhana digunakan rumus (Arrozi, dkk, 2015) :

$$SF = \left(\frac{c \cdot L + \tan \phi \cdot \sum (W_i \cdot \cos \alpha_i - \mu_i \cdot l_i)}{\sum (W_i \cdot \sin \alpha_i)} \right)$$

Dimana :

- SF = Faktor Keamanan (*Safety Factor*)
 c = Kohesi Tanah efektif (kN/m²)
 L = Lebar irisan ke-*i* (meter)
 φ = Sudut Gesek dalam tanah efektif (derajat)
 W_i = Berat irisan tanah ke-*i* (kN)
 α_i = Sudut yang didefinisikan (derajat)
 μ_i = Tekanan air pori pada irisan ke-*i* (kN/m²)

Untuk hasil pengujian dari parameter uji dari hasil pada Tabel 34, Tabel 35 dan Tabel 36 : sebagai berikut :

Tabel 37. Hasil Pengujian Sampel Tabung

No	Parameter Tanah	Satuan	STA. 47+800 (Jl. Lembah)	STA. 56+400 (Jl. Punggung)	STA. 61+700 (Jl. Lereng)
1	c	Kg/cm ²	0,2434	0,2180	0,2616
2	φ	°	20,97	10,85	12,95
3	α	°	30	32	28
4	e	-	0,87	0,83	1,08
5	L	m	20	30	20
6	G _s	Gr/cc	2,693	2,567	2,552
7	γ _b	Gr/cm ³	1,913	1,867	1,931
8	γ _w	%	21,485	21,369	22,513
9	P	mm/thn	264,490	264,490	264,490
10	S	m ²	1090	1128	1124

Bentuk stabilitas lereng ruas Jalan Samarinda – Balikpapan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dilakukan analisis setelah terjadi hujan pada setiap variasi tutupan lahan yang memiliki kemiringan dan kedalaman tanah yang berbeda. Hasil analisis untuk jalan dengan tipe jalan lembah pada STA. 47 + 800 pada Gambar 60 diperoleh nilai *safety factor* 1,701 pada tipe jalan punggung STA 56 + 400 pada Gambar 61 hasil analisis nilai *safety factor* 1,665 dan untuk tipe jalan lereng pada STA 61 + 700 pada Gambar 62 hasil analisis nilai *safety factor* 1,831, menurut Bowles (1984) lereng stabil jika $SF > 1,25$, lereng Kritis $SF 1,07 - 1,25$ dan $SF < 1,07$ terjadi longsor. Model keruntuhan lereng dipengaruhi oleh potensi maksimal tanah menahan air pada tutupan vegetasi berikut ini :

Gambar 63 : Grafik Hubungan Antara SF dan Potensi Maksimal Tanah Menahan Air Untuk Tutupan Vegetasi

Gambar 63 menunjukkan model keruntuhan lereng pada tipe jalan lembah (STA 47 + 800) *safety factor* stabilitas lereng kondisi kritis setelah 7,25 tahun, untuk model keruntuhan lereng pada tipe jalan punggung (STA 56 + 400) *safety factor* stabilitas lereng kondisi kritis setelah 8,0 tahun dan untuk model keruntuhan lereng pada tipe jalan lereng (STA 61 + 700) *safety factor* stabilitas lereng kondisi kritis setelah 8,15 tahun.

Gambar 64 : Pemodelan Keruntuhan Lereng Tipe Jalan Lembah
(a) Sebelum Hujan (b) Sesudah Hujan

Untuk pemodelan keruntuhan lereng tipe jalan lembah dihitung stabilitas lereng sebelum terjadi hujan (a) dan setelah terjadi hujan/infiltrasi (b) menyebabkan tanah menjadi jenuh air (*saturated*) sebesar 40,936 % (b) sehingga waktu kritis lereng lebih cepat sebesar 9,83 Tahun (hal. 150) – 7,25 Tahun = 2,58 Tahun

Gambar 65 : Pemodelan Keruntuhan Lereng Tipe Jalan Punggung
(a) Sebelum Hujan (b) Sesudah Hujan

Pemodelan keruntuhan lereng Gambar 65 pada tipe jalan lembah dihitung stabilitas lereng sebelum terjadi hujan (a) dan setelah terjadi hujan/infiltrasi (b) menyebabkan tanah menjadi jenuh air (*saturated*)

sebesar 39,667 % (b) sehingga waktu kritis lereng lebih cepat sebesar 9,42 Tahun (hal. 152) – 8,00 Tahun = 1,42 Tahun.

Gambar 66 : Pemodelan Keruntuhan Lereng Tipe Jalan Lereng
(a) Sebelum Hujan (b) Sesudah Hujan

Pemodelan keruntuhan lereng tipe jalan lembah dihitung stabilitas lereng sebelum terjadi hujan (a) dan setelah terjadi hujan/infiltrasi (b) menyebabkan tanah menjadi jenuh air (*saturated*) sebesar 39,301 % (b) sehingga waktu kritis lereng lebih cepat sebesar 9,17 Tahun (hal. 155) – 8,15 Tahun = 1,02 Tahun

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan interpretasi citra landsat sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2016, terjadi perubahan tutupan lahan di Tahura Bukit Soeharto yang dijadikan lahan perkebunan, pemukiman dan pertambangan. Luas lahan yang digunakan untuk perkebunan 5.186,683 Ha (2003) menjadi 2.836,10 Ha (2016). Pada saat yang sama lahan yang dijadikan pemukiman penduduk dari 19,897 Ha (2003) menjadi 27,617 Ha (2016) dan yang dijadikan lahan pertambangan dari 419,925 Ha (2003) menjadi 1.587,64 Ha (2016). Perubahan luasan tersebut terjadi beberapa faktor salah satu diantaranya adalah keberadaan jaringan jalan dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto.
2. Kondisi jalan arteri Samarinda – Balikpapan dengan lebar badan jalan 10 m, panjang 28,150 Km dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto mulai dari STA. 45 + 500 sampai dengan STA. 73 + 650, berdasarkan nilai dievaluasi berdasarkan beberapa parameter dengan hasil Penilaian sebagai berikut : Indeks Permukaan : sangat baik, *International Roughness Index* : sangat baik, *Road Condition Index* : cukup baik. Tingkat Reliabilitasnya memenuhi persyaratan sebagai Jalan Arteri. Namun demikian tidak memenuhi syarat standar lebar badan jalan dimana seharusnya Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) ≥ 14 m dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) ≥ 25 m
3. Analisis kondisi lereng rawan longsor pada tiga lokasi yaitu pada Jalan Lembah STA 47 + 800 penurunan tanah pada lereng 34,52 cm, waktu penurunan selama 9,83 tahun, dengan kerapatan vegetasi Pohon Merkubung (*Macaranga gigantea*) densitas relatif 1,18 %, sedangkan untuk jenis Pohon Aren/Enau (*Arenga pinnata*) 0,34 % dengan *safety factor* mempertimbangkan curah hujan, kondisi kritisnya diperkirakan

terjadi setelah 7,25 tahun. Jalan Punggung STA 56 + 400 terjadi penurunan tanah pada lereng 54,71 cm, waktu penurunan selama 9,42 tahun dengan kerapatan vegetasi Pohon akasia (*Acacia sp*) densitas relatif 20,76 %, Pohon Gamal (*Gliricidia sepium*) densitas relatif 10,63 %, Pohon Sengon (*Albizia chinensis*) densitas relatif 8,97 % dan Pohon Mahoni (*Swietenia macrophylla*) densitas relatif 1,50 %, dengan *safety factor* mempertimbangkan curah hujan kondisi kritisnya diperkirakan terjadi setelah 8,0 tahun. Jalan Lereng STA 61 + 700 penurunan tanah pada lereng 36,48 cm, waktu penurunan 9,17 tahun dengan kerapatan vegetasi pada lereng Pohon akasia (*Acacia sp*) dengan nilai densitas relatif 3,18 %, Pohon Aren/Enau (*Arenga pinnata*) densitas relatif 1,36 %, Pohon Gamal (*Gliricidia sepium*) dan Pohon Gmelina (*Gmelina arborea*) dan densitas relatif 0,82 % dengan *safety factor* mempertimbangkan curah hujan kondisi kritisnya diperkirakan terjadi setelah 8,15 tahun

5.2. Saran

Hasil kajian lingkungan jalan dan analisis dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut :

1. Dengan luasan lahan yang dialih fungsikan khusus pada lahan perkebunan pada tahun 2011 dengan luasan 7.705,152 Ha dan pada tahun 2016 luasan lahan perkebunan tinggal 836,100 Ha berkurang 6.869,052 Ha, agar lahan yang ditinggalkan dapat ditanam kembali dengan jenis pohon hutan khas Kalimantan.
2. Menekan laju pembukaan lahan yang dialih fungsikan khususnya pada lahan perkebunan, pertanian, pertambangan dan pemukiman, serta dilakukan penindakan jika menambah pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan
3. Membuat *buffer zone* pada Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan penanaman pohon lokal seperti meranti (*Shorea acuminata*), bengkirai (*Shorea laevis*), keruing (*Dipterocarpus*

borneensis), ulin (*Eusideroxylon zwageri*), jabon (*Anthocephalus cadamba*).

4. Jaringan jalan yang sudah ada berupa jalan tanah, agregat dan jalan beton agar dikelola dan ditata untuk memudahkan dalam pengelolaan fungsi Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sebagai kawasan konservasi dengan tujuan khusus.
5. Memberikan prioritas dalam penanganan jalan arteri Samarinda Balikpapan yang rawan longsor khususnya dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1990^a, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.49/PRT/1990, yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Anonim, 1990^b, Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Bina Marga, Jakarta
- Anonim, 1993, Pedoman dan Petunjuk Teknis Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) Pada Hutan Alam Daratan. Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. Jakarta
- Anonim, 1998^a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan, Jakarta
- Anonim, 1998^b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Anonim, 2004, Keputusan Menteri kehutanan No. 419/KPTS/II/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 164/KPTS/II/1994 tentang Pedoman Tukar Menukar Kawasan Hutan, Departemen Kehutanan
- Anonim, 2006^a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, Jakarta
- Anonim, 2006^b, Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, Jakarta.
- Anonim, 2009, Pembukaan Wilayah Hutan dan Keteknikan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makasar, September 2009
- Anonim, 2012, Laporan Penelitian Cepat (*Quick Research*), Survey Pendahuluan Lokasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Prov. Kaltim, Juni 2012
- Anonim, 2015, Penajam Paser Utara Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Penajam Paser Utara, November 2015, Penajam

- Anonim, 2016^a, Kutai Kartanegara Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kutai Kartanegara
- Anonim, 2016^b, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Sekjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Jakarta, 8 Juni 2016
- Alamendah's Blog, 2011, Taman Hutan Raya di Indonesia, <https://alamendah.org/2011/04/01/taman-hutan-roya-di-indonesia> 1 April 2011
- Arrozi, MF; Surjandari, NS; Djarwanti, N, 2015, Analisis Stabilitas Lereng Berdasarkan Pengaruh Hunan Bulanan Maksimum di DAS Tirtomoyo Wonogiri Menggunakan Metode Bishop Disederhanakan, Universitas Sebelas Maret, e-Jurnal Matrik Teknik Sipil, terbit Juni 2015 hal 542-547
- Arsyad, S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. Cetakan Ketiga. Institut Pertanian Bogor Press, Bogor
- Ardiansyah, Tomi, 2017, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Forester Act, <http://foresteract.com/pembukaan-wilayah-hutan-pwh>, Maret 2017
- Atmaja, I Gde dan Dewi, N.P.E.L, 2015, Pemetaan Titik Rawan Longsor Karakteristik Biogeografisnya di Kawasan Wisata Pusuk, Jurnal Media Bina Ilmiah, Volume 9 No. 1, Halaman 10 – 14, Februari 2015, Universitas Nusa Tenggara Barat.
- Austroroads, 1987, A Guide to the Visual Assessment of Pavement Condition, Sydney
- Backmund (1966) & Segebaden dalam Elias (2008). Pembukaan Wilayah Hutan. Institut Pertanian Bogor (IPB) Penerbit Press. Bogor
- Bowles, J. 1984. Sifat-Sifat Fisis dan Geoteknis Tanah (Mekanika Tanah), Erlangga, Jakarta
- Daming dan Chu, 2011, Central Obesity Prediction of Non-Hodgkin's Lymphoma Mortality and Mortality Prediction Overall Obesity in Adult Leukimia Taiwan. American Journal of Clinical Nutrition.
- Danuata, Jonigius, 2015, Perhitungan RD, RD, Persen PWH, Jarak Sarad Berdasarkan Metode SACHS (1968), Laporan Penelitian, Program Studi Manajemen Sumber Daya Hutan, Jurusan manajemen Pertanian Lahan Kering, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Kupang
- Das, Braja. M. 1995. Mekanika Tanah. (Prinsip - Prinsip Rekayasa Geoteknis). Jakarta. Jilid II. Erlangga

- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga 1995, Petunjuk Praktis Pemeliharaan Rutin Jalan Upr. 02.1 Tentang Pemeliharaan Rutin Perkerasan Jalan
- Departemen Kehutanan, 2009, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Suharto yang Terletak Di Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Seluas 67.766 (Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam) Hektar, Departemen Kehutanan
- Dulsalam, M. M. Idris dan D. Tinambunan. 1998. Produksi dan Biaya Penyadapan Getah Tusam dengan Sistem Bor; Studi Kasus di PT. Inhutani IV Sumatera Barat. Buletin Penelitian Hasil Hutan. Vol. 16 No. 1
- Edi G, 2013, Pembukaan Wilayah Hutan Di Luar Jawa, http://alasnusantara.blogspot.co.id/2013/04/pembukaan-wilayah-hutan-di-luar-jawa_30.html, 30 April 2013
- Elias. 2008. Pembukaan Wilayah Hutan. Fakultas Kehutanan Insitute Pertanian Bogor. Bogor
- Elias; Applegate, G; Kartawinata K; 2001, Pedoman Reduced Impact Logging Indonesia, Center For International Forestry Research, SMK Grafika Desa Putra, Jakarta 10065
- Gunawan, P, 2015, Teknik Kehutanan, http://pgun.blogspot.co.id/2015/02/keteknikan-kehutanan-085750787992_3.html, 03 Pebruari 2015, di Unduh 19 Desember 2015
- Hidayat, S, Umar, L, 1994, Peta Geologi Lembar Balikpapan. Kalimantan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.
- Istiqomah, Meilia, 2011, Kualitas Pembukaan Wilayah Hutan pada Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari di PT. Inhutani Unit Manajemen Hutan Sambarata, Berau, Kaltim, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Desember 2011
- Johannessen, Bjorn, 1998, Pedoman Teknis, Metode Pembangunan Jalan Berbasis Tenaga Kerja, Edisi Pertama, Kementerian Pembangunan Pedesaan, I.T. Transport Ttd dan Bjorn Johannessen Engineering Consultant, Jakarta, Juli 1998
- Kiefer T. M. dan Lillesand R. W., 1990. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra.Gadjah Mada University Press. Bulaksumur, Yogyakarta

- Kuja, N, 2013, Pengukuran Panjang Jalan, <http://gesangsharewithyou.blogspot.co.id/2013/03/pengukuran-panjang-jalan.html>, Saturday, March 16, 2013
- Kurniawan, Hari, 2010, Rencana Pengelolaan Hutan Alam (HPH), Manajemen Hutan, Universitas Sumatera Utara, Juni 2010
- Kusmana, C. 1997, Metode Survei Vegetasi, Penerbit PT. Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor
- Köhl, M., Baldauf, T., Plugge, D., & Krug, J. (2009). Reduced emissions from deforestation and forest degradation (REDD) : a climate change mitigation strategy on a critical track. *Carbon Balance and Management* 2009, 4:10. Journal.BioMed Central Ltd
- Kooman, E., Stillwell. J., Bakema, A., & Scholten, H.J. (2007). Modelling Land-Use Change Progress and Application. Springer. The Netherlands
- Klassen A, Hasbillah dan Ekaroza M, 2005, Pertimbangan Dalam Merencanakan Pembalakan Berdampak Rendah, Buku Kedua dari Rangkaian Pedoman Teknis, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Kehutanan RI, Bogor, Agustus 2005, ISBN : 979-97847-0-0
- Klassen A, Hasbillah dan Ekaroza M, 2006, Perencanaan, Lokasi, Survei, Konstruksi dan Pemeliharaan Pembuatan jalan Loging Berdampak Rendah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Kehutanan RI, Bogor, Mei 2006, ISBN : 979-97847-0-0
- Lillesand T.M and Kiefer R.W, 1994, Remote Sensing and Image Interpretation Second Edition. New York, John Wiley & Sons
- Naryanto, N.S. 2002. Evaluasi dan Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Pulau Jawa Tahun 2001. BPPT. Jakarta.
- Pawitan, H., 2002, Perubahan Penggunaan Lahan dan Pengaruhnya terhadap Daerah Aliran Sungai. Bogor: Laboratorium Hidrometeorologi FMIPA IPB
- Sangadji, Ismail. 2003. Formasi Geologi, Penggunaan Lahan, dan Pola Sebaran Aktivitas Penduduk di Jabodetabek. Skripsi. Departemen Tanah Fakultas Pertanian IPB.
- Sayer, M.W., Gillespie T.D dan Queisoz C.A.V., 1986, The International Road Riding Quality Experiment: Establishing Correlative and Calibration Standard for Measurement, Technical Paper 45, World Bank, Washington DC
- Segebaden G.V. (1964): Studies of cross country transportation distances and net extension, *Studia Forestalia Suecica*, No. 18.

- Shahin, M.Y. 1996, *Pavement for Airports, Roads, Parking Lots*, Chapman and Hall, Dept. B.C., New York
- Simbolon, M; 2014, *Pembukaan Wilayah Hutan Perencanaan Pembutan Jalan Hutan*, Universitas Palangkaraya Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan
- Suhartana, S. dan Dulsalam. 1994. *Kerusakan Tegakan Tinggal Akibat Penebangan dan Penyaradan, Kasus di Suatu Perusahaan Hutan di Riau*. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan* Vol. 12, No. 1 pp. 25-29. Lembaga Penelitian Hasil Hutan. Bogor
- Sukirman. S, 1998, *Perkerasan Lenturan Jalan Raya*. Bandung : Nova
- Sunarhadi, R.M., Suharjo, Anna, A.N; Anwar, B.S, 2015, *Penentuan Lebar Sempadan Sebagai Kawasan Lindung Sungai di Kabupaten Sukoharjo*, Pendidikan Biologi, PKLH, FKIP, Universitas Negeri Semarang
- Sune, N dan Daud, Y., 2010, *Modul Praktikum Geografi Tanah*. Universitas Negeri Gorontalo
- Sutanto, R., 2005. *Dasar–dasar Ilmu Tanah Konsep dan Kenyataan*. Kanisius, Yogyakarta
- Suripin. 2002, *Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- SNI, 1989, SNI 03-1732-1989, *Tata Cara Perencanaan Tebal Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa*. Komponen, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Jakarta
- Syafei, Eden Surasana, 1990, *Pengantar Ekologi Tumbuhan*, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Terzaghi, K., dan Peck, R., 1987, *Mekanika Tanah dalam Praktek Rekayasa Jilid 1 (Terjemahan)*. Erlangga, Jakarta.
- Terzaghi, K., dan Peck, R., 1987, *Mekanika Tanah dalam Praktek Rekayasa Jilid 2 (Terjemahan)*. Erlangga, Jakarta.
- Tinambunan. D, 1975. *Pembuatan Jalan Angkutan Hasil Hutan di Kalimantan*. LPHH. Bogor.
- Tinambunan. D, 1999, *Pemanenan Hutan Berwawasan Lingkungan dan Peranannya dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari*, *Info Hasil Hutan* Vol. 5 No. 2 : 61 – 79, Bogor
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 *Tentang Jalan*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta 1981
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*, Departemen Kehutanan, Citra Umbara, Bandung 2014

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta 2004
- USDA [United States Department of Agriculture]. 2010. Egg Nutrient and Trends. USDA Publisher, New York
- Van Zuidam, R.A., 1985. Aerial Photo-Interpretation in Terrain Analysis and Geomorphologic Mapping. Smith Publisher, The Hague, ITC.
- Verhoef, P.N.W. 1994. Geologi Untuk Teknik Sipil. Jakarta. Erlangga
- Wirosoedarmo,R., Bambang Rahadi., dan Dony Anggit Sasmito. 2007, Penggunaan Sistem Informasi Geografi (SIG) Pada Penentuan Lahan Kritis di Wilayah Sub DAS Lesti Kabupaten Malang ISSN 1411 – 0067 Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia. Edisi Khusus, No. 3 2007, Hlm. 452 - 456 452
- Wikipedia, 2015, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Hutan_Raya_Bukit_Soeharto
- Yusuf, D dan Sune, N., 2010, Bahan Ajar Kartografi. Universitas Negeri Gorontalo
- Zain, A. S., 1998. Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Sertifikasi Hutan Rakyat. Rineka Cipta. Jakarta

Tabel 37 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 47 + 800

CV. PRISMA SOENOE

SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7169620, (0541) 272508

: Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Lda Bakung Tlp : (0541) 270783

Samarinda Kalimantan Timur

LABORATORY TEST RESULT

Work : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Location : JL. Samarinda-Balikpapan STA 47+800 - Kalimantan Timur

No	KIND of TEST	B.01 : 2.50 m
A. PHYSICAL PROPERTIES		
1	Natural Water Content ω (%)	21.485
2	Unit Weight γ (gr/cm ³)	1.913
3	Spesific Gravity G_s	2.693
4	Liquid Limit LL (%)	42.00
	Plastic Limit PL (%)	27.27
	Plasticity Index IP (%)	14.73
5	Gradation by Sieve Analysis (% Passing) :	
	# 10 2.000 mm	96.86
	# 40 0.425 mm	92.86
	# 200 0.075 mm	84.29
6	Soil Proportion by Gradation Curves (%)	
	Gravel	0
	Sand	15.71
	Silt	75.29
	Clay	9.00
	Cohesion c (kg/cm ²)	0.2434
	Internal Friction Angle ϕ (°)	20.97
2	UCS (Unconfined Compressive Strength)	
	Undisturbed Condition q_u (kg/cm ²)	0.4965
	Remolded Condition q_r (kg/cm ²)	0.5191
	Undrained Cohesion $c_{u\ unds}$ (kg/cm ²)	0.2482
	Undrained Cohesion $c_{u\ rmd}$ (kg/cm ²)	0.2595
	Sensitivity S_t	0.9565
3	Consolidation	
	Compression Index (Cc)	0.25400
	Coef. Of Consolidation (Cv) (cm ² /detik)	0.00419
	Void Ratio (e)	0.87000
C. SOIL CLASSIFICATION		
1	USCS	ML

Samarinda, 18 Juli 2015

Siswo Edy MT
 Ir. Siswo Edy. MT
 Geotechnical Engineer

Lanjutan Tabel 37 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 47 + 800

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 RL02 Tlp : (0541) 7150620, (0541) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loa Bakung Tlp : (0541) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 47+800 - Kalimantan Timur

Tanggal : 9 Juni 2015 Druji : Krisna Mulyanto A.Md
 No. Sampel : B.01 Dihitung : Diana Susilowati N. A.Md
 Kedalaman : 2.50 m Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

PENGUJIAN KADAR AIR

(ASTM D - 2216 - 71)

No	Uraian	Satuan	Sampel	
1	Nomor Cawan	-	PS 15	PS 18
2	Berat Cawan (W1)	gram	9.75	10.02
3	Berat Cawan + Tanah Basah (W2)	gram	80.27	75.10
4	Berat Cawan + Tanah Kering (W3)	gram	67.68	63.70
5	Berat Air (W4 = W2 - W3)	gram	12.59	11.40
6	Berat Tanah Kering (W5 = W3 - W1)	gram	57.93	53.68
7	Kadar Air (W4/W5)	%	21.73	21.24
8	Kadar Air Rata - Rata	%	21.485	

PENGUJIAN BERAT ISI TANAH (γ)

No	Uraian	Satuan	Sampel		
1	Nomor Ring	-	1	2	3
2	Diameter Ring	cm	6.35	6.35	6.35
3	Tinggi Ring	cm	1.99	1.99	1.99
4	Volume Ring	cm ³	62.99	62.99	62.99
5	Berat Ring (W1)	gram	39.90	39.90	39.90
6	Berat Tanah Basah + Ring (W2)	gram	160.57	160.25	160.41
7	Berat Tanah Basah (W3) = (W2 - W1)	gram	120.67	120.35	120.51
8	Berat Isi Tanah	gram/cm ³	1.916	1.911	1.913
9	Berat Isi Tanah Rata-Rata	gram/cm ³	1.913		

PENGUJIAN SPESIFIC GRAVITY (G_s)

(ASTM D - 854 - 58)

(AASHTO T - 100 - 74)

Uraian	Satuan	Sampel		
Nomor Piknometer	-	1	2	7
Berat Piknometer (W1)	gram	73.32	75.08	74.20
Berat Piknometer + Air (W2)	gram	170.24	170.61	170.43
Berat Piknometer + Air + Tanah (W3)	gram	183.05	181.74	182.40
Berat Piknometer + Tanah (W4)	gram	93.67	92.81	93.24
Berat Tanah (W5) = (W4 - W1)	gram	20.35	17.73	19.04
W6 = W2 + W5	gram	190.59	188.34	189.47
W7 = W6 - W3	gram	7.54	6.60	7.07
Berat Jenis (G _s) = (W5/W7)		2.699	2.686	2.693
Berat Jenis Rata-Rata (G _s)		2.693		

Lanjutan Tabel 37 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 47 + 800

CV. PRISMA SCIENCE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI
 OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7169620, (0541) 272608
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.56 Los Bakung Tlp : (0541) 270763
 Samarinda Kalimantan Timur

ATTERBERG LIMITS

(AASHTO T - 89 - 74 / AASHTO T - 90 - 74 / ASTM D - 423 - 66 / ASTM D - 424 - 74)

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 47+800 - Kalimantan Timur

Tanggal : 20 Juni 2015
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 2.50 m

Druji : Wahyu Kresna A.Md
 Dihitung : Diana Susilowati N, A.Md
 Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

Liquid Limit

Pukulan (N)	9		21		27		36	
No. Cawan (gr)	Ps 15	Ps 17	Ps 24	Ps 88	Ps 16	Ps 14	Ps 22	Ps 28
Berat Cawan (gr)	9.06	9.79	9.97	8.60	10.19	8.66	9.61	9.63
Berat Cawan + Tanah Basah (gr)	35.16	51.82	25.74	28.47	33.02	44.59	44.20	53.14
Berat Cawan + Tanah Kering (gr)	27.80	35.50	20.45	23.00	29.30	30.68	33.00	43.50
Berat Tanah Kering (gr)	18.74	25.71	10.48	14.40	19.11	22.02	23.39	33.87
Berat Air (gr)	7.36	16.32	5.29	5.47	3.72	13.91	11.20	9.64
Kadar Air (%)	39.27	63.48	50.48	37.99	19.47	63.17	47.88	28.46
Kadar Air Rata-Rata (%)	51.38		44.23		41.32		38.17	

Plastis Limit

	(gr)	PS 43	PS 33
Berat Cawan (gr)	4.45	4.38	
Berat Cawan + Tanah Basah (gr)	4.74	4.65	
Berat Cawan + Tanah Kering (gr)	4.67	4.60	
Berat Tanah Kering (gr)	0.22	0.22	
Berat Air (gr)	0.07	0.05	
Kadar Air (%)	31.82	22.73	
Kadar Air Rata-Rata (%)	27.27		

Liquid Limit, LL	=	42.00 %
Plastis Limit, PL	=	27.27 %
Indeks Plastisitas, IP	=	14.73 %

Lanjutan Tabel 37 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 47 + 800

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loe Bakung Tlp : (0541) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

PENGUJIAN ANALISA BUTIRAN TANAH

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : JL. Samarinda-Balikpapan STA 47+800 - Kalimantan Timur

Tanggal : 13 Juni 2015 Druji : Andi Jefri A.Md
 No. Sampel : B.01 Dihitung : Diana Susilowati N, A.Md
 Kedalaman : 2.50 m Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

Berat Tanah (w) = 350.00 gram

Pengujian Analisa Saringan (ASTM C - 36 - 46)

No. Saringan	Ukuran Saringan (mm)	Berat Tertahan (gram)	Jumlah Berat (gram)	% Kumulatif	
				Tertahan	Lolos
1"	24.560	0.00	0.00	0.00	100.00
3/4"	19.100	0.00	0.00	0.00	100.00
3/8"	9.520	0.00	0.00	0.00	100.00
4	4.750	0.00	0.00	0.00	100.00
8	2.360	0.00	0.00	0.00	100.00
10	2.000	11.00	11.00	3.14	96.86
40	0.425	14.00	25.00	7.14	92.86
100	0.150	17.00	42.00	12.00	88.00
200	0.075	13.00	55.00	15.71	84.29
Pan		295.00		0.00	100.00
Berat Total (gr)		350.00			

Lanjutan Tabel 37 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 47 + 800

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159820, (0541) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.56 Loa Bakung Tlp : (0541) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

PENGUJIAN ANALISA BUTIRAN TANAH

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 47+800 - Kalimantan Timur

Tanggal : 16 Juni 2015
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 2.50 m

Diuji :
 Dihitung : Diana Susilowati N, A.Md
 Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

Berat Kering Tanah (w) = 50.00 gram
 Gs = 2.693
 Koreksi Miniskus, m = 0.50

Tipe hidrometer = 152 H
 Koreksi a = 0.963
 $k = (a/w) \times 100 = 1.926$

Pengujian Hidrometer (ASTM D - 422 - 72)

Waktu (t) (menit)	Bacaan R1	Bacaan R2	Temperatur (T) (°c)	Meniskus Terkoreksi $R' = R1 - m$	Kedalaman L	Konstanta (K)	Diameter Butir $D = K(L/t)^{1/2}$ (mm)	Bacaan Hidrometer Terkoreksi $R = R1 - R2$	% Berat Lebih Kecil P
0.5	15	-0.5	25	14.50	8.85	0.01273	0.0536	15.5	29.85
1	12	-0.5	25	11.50	9.00	0.01273	0.0382	12.5	24.07
2	10	-0.5	25	9.50	9.30	0.01273	0.0274	10.5	20.22
5	9.5	-0.5	25	9.00	9.50	0.01273	0.0175	10	19.26
15	8	-0.5	25	7.50	10.45	0.01273	0.0106	8.5	16.37
30	7	-0.5	25	6.50	11.30	0.01273	0.0078	7.5	14.44
60	5	-0.5	25	4.50	12.30	0.01273	0.0058	5.5	10.59
240	0	-0.5	25	-0.50	13.75	0.01273	0.0030	0.5	0.96
1440	0	-0.5	25	-0.50	14.60	0.01273	0.0013	0.5	0.96

Lanjutan Tabel 37 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 47 + 800

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loa Bakung Tlp : (0541) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

GRAFIK HIDROMETER DAN ANALISA AYAK

Tanggal : 16 Juni 2016
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 2.50 m

Diameter Butir (mm)	% Lolos P
24.5600	100.00
19.1000	100.00
9.5200	100.00
4.7500	100.00
2.3600	100.00
2.0000	96.86
0.4250	92.86
0.1500	88.00
0.0750	84.29
0.0536	29.85
0.0382	24.07
0.0274	20.22
0.0175	19.26
0.0106	16.37
0.0078	14.44
0.0058	10.59
0.0030	0.96
0.0013	0.96

Lempung (Clay)	Lanau (Silt)	Pasir (Sand)			Kerikil (Gravel)
		Halus (Fine)	Sedang (Medium)	Kasar (Coarse)	

Gravel	Sand	Silt	Clay	D60	D30	D10	Cu	Cc
0.00 %	15.71 %	75.29 %	9.00 %	0.620	0.040	-	-	-

Lanjutan Tabel 37 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 47 + 800

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI
 OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7169820, (0541) 272608
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.08 Loka Bakung Tlp : (0541) 270765
 Samarinda Kalimantan Timur

PENGUJIAN GESER LANGSUNG
(DIRECT SHEAR TEST)
(AASHTO - 236 - 72 / ASTM D - 3080 - 72)

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 47+800 - Kalimantan Timur

Tanggal : 10 Juni 2015 Diuji : Krisna Mulyanto A.Md
 No. Sampel : B.01 Dihitung : Diana Susilowati N, A.Md
 Kedalaman : 2.50 m Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

Diameter Ring (d) = 6.3500 cm Volume Sampel = 62.9898 cm³
 Tinggi Sampel Ring (t) = 1.9900 cm Beban Normal = 3.7605 Kg
 Luas Sampel = 31.6532 cm² Faktor Kalibrasi = 0.4600 Kg/div

Waktu (menit)	Penurunan (mm)	Beban Normal 1 = 3.7605 Kg		Beban Normal 2 = 6.7605 Kg		Beban Normal 3 = 9.7605 Kg	
		Bacaan Dial	Kekuatan Geser	Bacaan Dial	Kekuatan Geser	Bacaan Dial	Kekuatan Geser
0	0	0	0	0	0	0	0
1	125	7.80	3.5880	10.00	4.6000	10.50	4.8300
2	250	10.40	4.7840	13.00	5.9800	14.90	6.8540
3	375	13.00	5.9800	16.90	7.7740	17.00	7.8200
4	500	15.80	7.2680	19.50	8.9700	20.00	9.2000
5	625	18.00	8.2800	22.50	10.3500	23.00	10.5800
6	750	20.20	9.2920	22.50	10.3500	25.20	11.5920
7	875	20.20	9.2920	22.50	10.3500	25.20	11.5920
8	1000	20.00	9.2000			25.20	
9	1125						
10	1250						
11	1375						
12	1500						
13	1625						
14	1750						
15	1875						
16	2000						

Tegangan Normal	σ	kg/cm ²	=	0.12	0.21	0.31
Tegangan Geser	τ	kg/cm ²	=	0.29	0.33	0.37
Kohesi (c) kg/cm ²	0.2434	kg/cm ²	Sudut Gesek Dalam Tanah (ϕ)			20.97

Lanjutan Tabel 37 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 47 + 800

CV. PRISMA SCIENCE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI
 OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272506
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.55 Loa Bakung Tlp : (0541) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

PENGUJIAN KUAT TEKAN BERAS
(UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH)
 (ASHTO T-198 - 9 / ASTM D-1131 - 06)

Proyek : Perencanaan Pemukiman Lapangan
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 47+800 - Kalimantan Timur

Tanggal : 11 Juni 2015
 No. Sampel : B 01
 Kadaluarsa : 2,50 m

Disaji : Auli Idris A.Md
 Dibimbing : Duan Siregar N, A.Md
 Diperiksa : E. Sirwo Eby, MT

Diameter Ring (d) = 3.4800 cm Volume Sampel = 04.2650 cm³
 Tinggi Sampel Ring (t) = 6.7600 cm Faktor Kalibrasi = 0.4600 kg/dm³
 Luas Sampel = 9.5067 cm²

Tinggi (mm)	Undisturbed Condition					Remolded Condition						
	Beban Dtit (kg)	Beban (kg)	Asapka Koreksi	Luas Tekoreksi (cm ²)	Tegapan (kg/cm ²)	Beban Dtit (kg)	Beban (kg)	Asapka Koreksi	Luas Tekoreksi (cm ²)	Tegapan (kg/cm ²)		
0	0	0	0.000	9.5067	0	0	0	0.000	9.5067	0		
0.5	35	0.35	1.2	0.552	0.001	9.5561	0.0578	1.1	0.506	0.001	9.5561	0.0530
1	70	0.7	2.8	1.288	0.010	9.6061	0.1341	2.5	1.150	0.010	9.6061	0.1197
2	140	1.4	4.4	2.024	0.021	9.7077	0.2085	4.1	1.886	0.021	9.7077	0.1943
3	210	2.1	5.8	2.668	0.031	9.8115	0.2719	5.5	2.530	0.031	9.8115	0.2579
4	280	2.8	6.8	3.128	0.041	9.9174	0.3154	6.5	2.990	0.041	9.9174	0.3015
5	350	3.5	7.6	3.496	0.052	10.0257	0.3487	7.2	3.312	0.052	10.0257	0.3303
6	420	4.2	9.4	4.324	0.062	10.1364	0.4266	8.7	4.002	0.062	10.1364	0.3948
7	490	4.9	9.6	4.416	0.072	10.2496	0.4308	8.9	4.094	0.072	10.2496	0.3994
8	560	5.6	9.8	4.508	0.083	10.3653	0.4349	9.1	4.186	0.083	10.3653	0.4038
9	630	6.3	10.0	4.600	0.093	10.4837	0.4388	9.2	4.232	0.093	10.4837	0.4037
10	700	7	10.6	4.676	0.104	10.6048	0.4598	10.0	4.600	0.104	10.6048	0.4338
11	770	7.7	11.0	5.080	0.114	10.7287	0.4716	10.6	4.876	0.114	10.7287	0.4543
12	840	8.4	11.2	5.152	0.124	10.8556	0.4746	10.8	4.968	0.124	10.8556	0.4576
13	910	9.1	11.8	5.428	0.135	10.9855	0.4941	11.5	5.290	0.135	10.9855	0.4815
14	980	9.8	12.0	5.520	0.145	11.1185	0.4965	11.7	5.382	0.145	11.1185	0.4841
15	1050	10.5	12.0	5.520	0.155	11.2548	0.4995	12.7	5.842	0.155	11.2548	0.5191
16	1120	11.2										
17	1190	11.9										
18	1260	12.6										
19	1330	13.3										
20	1400	14										

Lanjutan Tabel 37 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 47 + 800

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loa Bakung Tlp : (0541) 270783
: Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
Samarinda Kalimantan Timur

Proyek : Pemukiman Pemukiman Lingsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 47+800 - Kalimantan Timur

Tanggal : 20 Juni 2015
 No. Sampel : B-01
 Keluasan : 2,50 m

Diaji : Enay Basuki
 Dibuat : Duta Puslawa Nugrah A Md
 Diperiksa : Ir. Sirewa Ely, MT

PEMERIKSAAN KONSOLIDASI
 ASTM D - 2435 - 70

Waktu (detik)	kg / cm ²	0,50	1,00	2,00	4,00	8,00	16,00	4,00	0,60
	kg / cm ²	0,75	0,60	1,60	1,00	4,00	5,00	2,00	0,25
0.00	detik		48.1	95.2	149.8	190.1	255.1	343.0	310.0
0.00	detik	6.5	53.0	106.1	156.7	204.4	277.1		
21.40	detik	7.8	54.4	111.0	162.3	210.3	284.1		
38.40	detik	8.0	55.5	113.4	165.3	215.5	290.3		
1.00	menit	9.2	55.9	119.8	168.3	220.0	296.4		
2.25	menit	10.8	57.6	124.1	170.8	223.9	301.7		
4.00	menit	12.1	59.0	128.0	173.2	227.8	307.0		
6.00	menit	16.9	64.1	136.7	175.6	231.7	312.2		
16.00	menit	20.9	68.4	133.4	178.0	235.6	317.5		
26.00	menit	25.2	72.9	136.2	180.0	238.9	321.0		
36.00	menit	26.3	77.3	138.9	182.0	242.1	325.4		
46.00	menit	32.8	81.0	141.6	184.1	245.4	329.8		
100.00	menit	37.0	85.5	144.3	186.1	248.6	334.2		
131.00	menit	41.5	90.3	148.0	187.3	250.8	338.8		
144.00	menit	42.1	90.9	147.1	188.1	251.9	338.6		
226.00	menit	43.1	92.0	148.7	189.3	253.8	341.2		
24.00	menit	46.1	95.2	149.8	190.1	255.1	343.0	310.0	380.0

Tegangan : 0.25 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0.00	0.00	15.00	1,500.00
0.31	0.10	14.94	1,493.50
0.46	0.21	14.92	1,492.20
0.62	0.38	14.91	1,491.20
1.00	1.00	14.91	1,490.80
1.50	2.25	14.88	1,489.20
2.00	4.00	14.88	1,487.90
3.00	9.00	14.83	1,483.10
4.00	16.00	14.78	1,479.10
5.00	25.00	14.76	1,474.80
6.00	36.00	14.71	1,470.70
7.00	49.00	14.67	1,467.20
10.00	100.00	14.63	1,463.00
11.00	121.00	14.59	1,458.50
12.00	144.00	14.58	1,457.90
15.00	225.00	14.57	1,456.90

Tegangan : 0.50 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0.00	0.00	14.54	1,453.90
0.31	0.10	14.01	1,400.88
0.46	0.21	13.99	1,399.49
0.62	0.38	13.98	1,398.43
1.00	1.00	13.98	1,398.00
1.50	2.25	13.98	1,396.30
2.00	4.00	13.95	1,394.91
3.00	9.00	13.90	1,389.80
4.00	16.00	13.86	1,385.54
5.00	25.00	13.81	1,380.96
6.00	36.00	13.77	1,376.59
7.00	49.00	13.73	1,372.87
10.00	100.00	13.68	1,368.39
11.00	121.00	13.64	1,363.60
12.00	144.00	13.63	1,362.96
15.00	225.00	13.62	1,361.90

Tegangan : 1.00 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0.00	0.00	13.59	1,358.70
0.31	0.10	12.53	1,252.58
0.46	0.21	12.48	1,247.67
0.62	0.38	12.43	1,243.30
1.00	1.00	12.39	1,238.93
1.50	2.25	12.35	1,234.56
2.00	4.00	12.31	1,230.74
3.00	9.00	12.28	1,228.01
4.00	16.00	12.25	1,225.28
5.00	25.00	12.23	1,222.55
6.00	36.00	12.20	1,219.82
7.00	49.00	12.17	1,217.09
10.00	100.00	12.14	1,214.36
11.00	121.00	12.13	1,212.72
12.00	144.00	12.12	1,211.63
15.00	225.00	12.10	1,209.99

Tegangan : 2.00 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0.00	0.00	12.09	1,208.90
0.31	0.10	10.50	1,050.23
0.46	0.21	10.47	1,046.61
0.62	0.38	10.43	1,043.38
1.00	1.00	10.41	1,040.56
1.50	2.25	10.38	1,038.14
2.00	4.00	10.36	1,035.73
3.00	9.00	10.33	1,033.31
4.00	16.00	10.31	1,030.89
5.00	25.00	10.29	1,028.88
6.00	36.00	10.27	1,026.86
7.00	49.00	10.25	1,024.85
10.00	100.00	10.23	1,022.83
11.00	121.00	10.22	1,021.62
12.00	144.00	10.21	1,020.82
15.00	225.00	10.20	1,019.61

Tegangan : 4.00 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0.00	0.00	10.19	1,018.80
0.31	0.10	8.14	814.40
0.46	0.21	8.09	808.55
0.62	0.38	8.03	803.35
1.00	1.00	7.99	798.80
1.50	2.25	7.86	794.90
2.00	4.00	7.81	791.00
3.00	9.00	7.87	787.10
4.00	16.00	7.83	783.20
5.00	25.00	7.80	779.95
6.00	36.00	7.77	776.70
7.00	49.00	7.73	773.45
10.00	100.00	7.70	770.20
11.00	121.00	7.68	768.25
12.00	144.00	7.67	766.95
15.00	225.00	7.66	765.00

Tegangan : 8.00 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0.00	0.00	7.64	763.70
0.31	0.10	4.87	486.63
0.46	0.21	4.80	479.59
0.62	0.38	4.73	473.44
1.00	1.00	4.67	467.29
1.50	2.25	4.62	462.01
2.00	4.00	4.57	456.74
3.00	9.00	4.51	451.47
4.00	16.00	4.46	446.19
5.00	25.00	4.43	442.68
6.00	36.00	4.38	438.28
7.00	49.00	4.34	433.89
10.00	100.00	4.29	429.49
11.00	121.00	4.27	426.85
12.00	144.00	4.25	425.10
15.00	225.00	4.22	422.46

Lanjutan Tabel 37 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 47 + 800

PT. PRISMA SINDO
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI
 OFFICE : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Log Bakung Tlp : (0541) 270783
 : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
 Samarinda Kalimantan Timur

Proyek : Perencanaan Pembangunan Longform
 Lokasi : Jl. Samarinda Balikpapan STA 47+800 - Kalimantan Timur
 Tanggal : 20 Juni 2015
 No. Sampel : B 01
 Kedalaman : 2,50 m

Duji : Rony Rindan
 Dibitung : Diana Susulwati Ningsih, A.Md
 Diperiksa : Ir. Suwo Edy, MT

PEMERIKSAAN KONSOLIDASI
 ASTM D - 2435 - 70

TABEL AKAR WAKTU

Beban	kg	0.25	1	2	4	8	16	4	1
Tekanan	(kg / cm ²)	0.25	0.25	1.00	2.00	4.00	8.00	2.00	0.25
0.00	awal	1080.00	1413.80	1318.70	1208.80	1018.80	763.70	430.70	130.70
0.50	awal	1483.30	1400.30	1232.30	1010.23	814.40	488.03		
21.40	awal	1482.30	1389.40	1247.07	1048.03	802.55	479.58		
38.40	awal	1481.30	1388.43	1241.30	1042.30	803.35	473.44		
1.00	awal	1480.00	1388.00	1238.00	1040.30	798.00	467.20		
2.25	awal	1480.20	1388.20	1234.50	1038.54	794.00	462.01		
4.00	awal	1487.00	1384.01	1230.74	1031.73	781.00	458.74		
8.00	awal	1483.10	1389.00	1228.01	1031.31	787.10	451.07		
16.00	awal	1479.10	1383.54	1225.30	1030.80	783.20	448.10		
21.00	awal	1474.80	1380.00	1222.30	1028.80	778.80	442.80		
36.00	awal	1470.70	1276.50	1218.02	1028.00	778.70	438.20		
40.00	awal	1487.20	1272.07	1217.00	1024.03	773.45	433.80		
100.00	awal	1485.00	1268.30	1214.30	1022.03	770.20	429.40		
121.00	awal	1478.50	1263.00	1212.72	1021.02	768.20	428.03		
144.00	awal	1477.00	1262.00	1213.03	1020.03	768.00	425.10		
225.00	awal	1455.00	1261.00	1209.00	1018.01	765.00	422.40		
24.00	akhir	1451.00	1258.70	1208.00	1018.00	763.70	420.70	110.70	-100.30

PEMERIKSAAN KONSOLIDASI
 ASTM D - 2435 - 70

KADAR AIR DAN BERAT ISI	Satuan	Sebelum	Setelah	Angka Pori & Der. Jenuh	Sebelum	Setelah
Nomor Ring	(gr)	A	A'	Tinggi Contoh (Hs)	2.150	1.871
Berat Ring (W1)	(gr)	41.69	41.69	Angka Pori	$\frac{H-H_0}{H}$	0.87
Berat Tanah Basah + Ring (W2)	(gr)	116.61	116.29		$\frac{H_0}{H}$	0.630
Berat Tanah Kering + Ring (W3)	(gr)	103.37	103.37	Kadar Air	%	21.47
Berat Tanah Basah (W4) = (W2 - W1)	(gr)	74.92	74.60	Derajat Kelembaban	%	66.18
Berat Tanah Kering (W5) = W3 - W1	(gr)	61.68	61.68			89.61
Berat Air (Ww) = (W4 - W5)	(gr)	13.24	12.92	Berat Jenis (Gs)		2.693
Kadar Air (W) = (Ww / W5) x 100	(gr)	21.47	20.95			
Berat Isi Basah = (W2 - W1) / Volume	(gr/cm ³)	1.75	2.00			

v : 37.34 cm³
 Dring : 5.04 cm
 Ht : 1.148
 A : 19.958 cm²

PEMERIKSAAN KONSOLIDASI
 ASTM D - 2435 - 70

Tekanan (kg / cm ²)	Pemutaran Arloji	Δσ (kg / cm ²)	Pemutaran ΔH (cm)	Δe = $\frac{\Delta H}{H_0}$	Angka Pori e = $e_0 - \Delta e$	Konsolidasi	H rerata H (cm)	t90 (detik)	mv = (Δe/Δσ) (cm ³ / kg)	Cv = 0.212 Hm ² / t90 (cm ² /detik)	Cv x 10 ⁻⁴ (cm ² /detik)	ksuv - Cv ms (cm/detik)
0.00	1.500											
0.25	1.454	0.250	0.046	0.040	0.833	0.023	2.13	304.00	0.161	0.00190	1.90292	3.06E-07
0.50	1.339	0.250	0.093	0.083	0.791	0.071	2.08	328.00	0.332	0.00174	1.73603	3.76E-07
1.00	1.209	0.500	0.150	0.131	0.743	0.123	2.03	332.00	0.261	0.00660	6.60212	1.72E-06
2.00	1.019	1.000	0.190	0.166	0.708	0.170	1.98	344.00	0.166	0.00577	5.77199	9.56E-07
4.00	0.764	2.000	0.253	0.222	0.651	0.223	1.93	234.00	0.111	0.00337	3.36561	3.74E-07
8.00	0.421	4.000	0.343	0.299	0.573	0.299	1.85	126.00	0.075	0.00376	3.76441	4.31E-07
2.00	0.111		0.310	0.270	0.603							
0.25	-0.169		0.280	0.244	0.630							
Rerata									0.18418	0.00419	4.19051	7.28E-07

Lanjutan Tabel 37 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 47 + 800

CV. PRISMA SCIENCE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loa Bakung Tlp : (0541) 270783
: Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7158620, (0541) 272508
Samarinda Kalimantan Timur

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsor
Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 47+800 - Kalimantan Timur

Tanggal : 20 Juni 2015
No. Sampel : B.01
Kedalaman : 2,50 m

Diuji : Rony Ruslani
Dihitur : Diana Susiowati Ningsih, A.Md
Diperil : Ir. Siswo Edy, MT

GRAFIK TEKANAN VS ANGKA PORI

e1	=	0.651		Cc	=	$\frac{e1 - e2}{\text{Log } P2 - \text{Log } P1}$
e2	=	0.575			=	$\frac{0.509 - 0.431}{\text{Log } 8 - \text{Log } 4}$
P1'	=	4	kg/cm ²	Cc	=	0.254
P2'	=	8	kg/cm ²			
Pe'	=	4.258	kg/cm ²			

GRAFIK TEKANAN VS KOEFISIEN KONSOLIDASI

Tabel 38 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 56 + 400

CV. PRISMA SOENOE

SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159820, (0541) 272508

: Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.56 Loe Bakung Tlp : (0541) 270763
Samarinda Kalimantan Timur**LABORATORY TEST RESULT**

Work : Perencanaan Penanganan Longsoran
Location : JL. Samarinda-Balikpapan STA 56+400 - Kalimantan Timur

No	KIND of TEST	B.01 : 3,00 m
A. PHYSICAL PROPERTIES		
1	Natural Water Content w (%)	21.369
2	Unit Weight γ (gr/cm^3)	1.867
3	Specific Gravity G_s	2.567
4	Liquid Limit LL (%)	33.50
	Plastic Limit PL (%)	24.24
	Plasticity Index IP (%)	9.26
5	Gradation by Sieve Analysis (% Passing) :	
	# 10 2.000 mm	96.29
	# 40 0.425 mm	92.29
	# 200 0.075 mm	78.00
6	Soil Proportion by Gradation Curves (%)	
	Gravel	0
	Sand	22.00
	Silt	70.00
	Clay	8.00
B. ENGINEERING PROPERTIES		
1	Direct Shear	
	Cohesion c (kg/cm^2)	0.2180
	Internal Friction Angle ϕ ($^\circ$)	10.85
2	UCS (Unconfined Compressive Strength)	
	Undisturbed Condition q_u (kg/cm^2)	0.4237
	Remolded Condition q_r (kg/cm^2)	0.4068
	Undrained Cohesion $c_{u\ uds}$ (kg/cm^2)	0.2119
	Undrained Cohesion $c_{u\ rmd}$ (kg/cm^2)	0.2034
	Sensitivity S_t	1.0417
3	Consolidation	
	Compression Index (C_c)	0.22800
	Coef. Of Consolidation (C_v) ($cm^2/detik$)	0.00451
	Void Ratio (e)	0.83000
C. SOIL CLASSIFICATION		
1	USCS	ML

Samarinda, 18 Juli 2015

Ir. Siswo Edy. MT
Geotechnical Engineer

Lanjutan Tabel 38 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 56 + 400

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl.Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0641) 7159820, (0641) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.68 Loe Bakung Tlp : (0641) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : JL. Samarinda-Balikpapan STA 56+400 - Kalimantan Timur

Tanggal : 9 Juni 2015 Diuji : Krisna Mulyanto A.Md
 No. Sampel : B.01 Dihitung : Diana Susilowati N, A.Md
 Kedalaman : 3,00 m Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

PENGUJIAN KADAR AIR

(ASTM D - 2216 - 71)

No	Uraian	Satuan	Sampel	
1	Nomor Cawan	-	PS 17	PS 16
2	Berat Cawan (W1)	gram	9.74	10.19
3	Berat Cawan + Tanah Basah (W2)	gram	83.77	88.61
4	Berat Cawan + Tanah Kering (W3)	gram	69.84	75.78
5	Berat Air (W4 = W2 - W3)	gram	13.93	12.83
6	Berat Tanah Kering (W5 = W3 - W1)	gram	60.10	65.59
7	Kadar Air (W4/W5)	%	23.18	19.56
8	Kadar Air Rata - Rata	%	21.369	

PENGUJIAN BERAT ISI TANAH (γ)

No	Uraian	Satuan	Sampel		
1	Nomor Ring	-	1	2	3
2	Diameter Ring	cm	6.35	6.35	6.35
3	Tinggi Ring	cm	1.99	1.99	1.99
4	Volume Ring	cm ³	62.99	62.99	62.99
5	Berat Ring (W1)	gram	39.90	39.90	39.90
6	Berat Tanah Basah + Ring (W2)	gram	157.37	157.49	157.60
7	Berat Tanah Basah (W3) = (W2-W1)	gram	117.47	117.59	117.70
8	Berat Isi Tanah	gram/cm ³	1.865	1.867	1.869
9	Berat Isi Tanah Rata-Rata	gram/cm ³	1.867		

PENGUJIAN SPESIFIC GRAVITY (Gs)

(ASTM D - 854 - 58)

(AASHTO T - 100 - 74)

Uraian	Satuan	Sampel		
Nomor Piknometer	-	3	4	9
Berat Piknometer (W1)	gram	72.57	69.97	71.27
Berat Piknometer + Air (W2)	gram	179.69	170.00	174.85
Berat Piknometer + Air + Tanah (W3)	gram	188.41	180.44	184.43
Berat Piknometer + Tanah (W4)	gram	88.00	86.10	87.05
Berat Tanah (W5) = (W4-W1)	gram	15.43	16.13	15.78
W6 = W2 + W5	gram	195.12	186.13	190.63
W7 = W6 - W3	gram	6.71	5.69	6.20
Berat Jenis (Gs) = (W5/W7)		2.300	2.835	2.567
Berat Jenis Rata-Rata (Gs)		2.567		

Lanjutan Tabel 38 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 56 + 400

CV. PRISMA SCIENCE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI
 OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159520, (0541) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.55 Loa Bakung Tlp : (0541) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

ATTEBERG LIMITS

(AASHTO T - 89 - 74 / AASHTO T - 90 - 74 / ASTM D - 423 - 66 / ASTM D - 424 - 74)

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 56+400 - Kalimantan Timur

Tanggal : 20 Juni 2016
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 3,00 m

Diuji : Wahyu Kresna A.Md
 Dihitung : Diana Susilowati N, A.Md
 Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

Liquid Limit

Pukulan (N)	9		24		28		36	
No. Cawan (gr)	Ps 10	Ps 11	Ps 5	Ps 32	Ps 1	Ps 17	Ps 18	Ps 23
Berat Cawan (gr)	9.61	9.63	10.45	9.92	9.93	9.64	9.93	8.22
Berat Cawan + Tanah Basah (gr)	44.20	53.14	26.42	22.30	38.60	46.66	41.20	53.14
Berat Cawan + Tanah Kering (gr)	33.10	43.50	22.42	19.05	31.45	37.36	33.00	43.50
Berat Tanah Kering (gr)	23.49	33.87	11.97	9.13	21.52	27.72	23.07	35.28
Berat Air (gr)	11.10	9.64	4.00	3.25	7.15	9.30	8.20	9.64
Kadar Air (%)	47.25	28.46	33.42	35.60	33.22	33.55	35.54	27.32
Kadar Air Rata-Rata (%)	37.86		34.51		33.39		31.43	

Plastis Limit

(gr)	PS 57	PS 34
Berat Cawan (gr)	4.41	2.43
Berat Cawan + Tanah Basah (gr)	4.86	2.80
Berat Cawan + Tanah Kering (gr)	4.74	2.76
Berat Tanah Kering (gr)	0.33	0.33
Berat Air (gr)	0.12	0.04
Kadar Air (%)	36.36	12.12
Kadar Air Rata-Rata (%)	24.24	

Liquid Limit, LL	=	33.50 %
Plastis Limit, PL	=	24.24 %
Indeks Plastisitas, IP	=	9.26 %

Lanjutan Tabel 38 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 56 + 400

CV. PRISMA SCIENCE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI
 OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.56 Loa Bakung Tlp : (0541) 270763
 Samarinda Kalimantan Timur

PENGUJIAN ANALISA BUTIRAN TANAH

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 56+400 - Kalimantan Timur

Tanggal : 16 Juni 2016
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 3,00 m

Diuji :
 Dihitung : Diana Susilowati N, A.Md
 Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

Berat Kering Tanah (w) = 50.00 gram
 Gs = 2.567
 Koreksi Miniskus, m = 0.50

Tipe hidrometer = 152 H
 Koreksi a = 1.013
 $k = (a/w) \times 100 = 2.026$

Pengujian Hidrometer (ASTM D - 422 - 72)

Waktu (t) (menit)	Bacaan R1	Bacaan R2	Temperatur (T) (°c)	Meniskus Terkoreksi $R' = R1 - m$	Kedalaman L	Konstanta (K)	Diameter Butir $D = K(L/t)^{1/2}$ (mm)	Bacaan Hidrometer Terkoreksi $R = R1 - R2$	% Berat Lebih Kecil P
0.5	13	-0.5	25	12.50	8.85	0.01323	0.0557	13.5	27.35
1	12	-0.5	25	11.50	9.00	0.01323	0.0397	12.5	25.33
2	11	-0.5	25	10.50	9.30	0.01323	0.0285	11.5	23.30
5	10	-0.5	25	9.50	9.50	0.01323	0.0182	10.5	21.28
15	9	-0.5	25	8.50	10.45	0.01323	0.0110	9.5	19.25
30	8	-0.5	25	7.50	11.30	0.01323	0.0081	8.5	17.22
60	5	-0.5	25	4.50	12.30	0.01323	0.0060	5.5	11.14
240	0	-0.5	25	-0.50	13.75	0.01323	0.0032	0.5	1.01
1440	0	-0.5	25	-0.50	14.60	0.01323	0.0013	0.5	1.01

Lanjutan Tabel 38 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 56 + 400

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0641) 7159620, (0641) 272608
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.68 Loa Bakung Tlp : (0641) 270763
 Samarinda Kalimantan Timur

GRAFIK HIDROMETER DAN ANALISA AYAK

Tanggal : 16 Juni 2016
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 3,00 m

Diameter Butir (mm)	% Lolos P
24.5600	100.00
19.1000	100.00
9.5200	100.00
4.7500	100.00
2.3600	100.00
2.0000	96.29
0.4250	92.29
0.1500	87.14
0.0750	78.00
0.0557	27.35
0.0397	25.33
0.0285	23.30
0.0182	21.28
0.0110	19.25
0.0081	17.22
0.0060	11.14
0.0032	1.01
0.0013	1.01

Gravel	Sand	Silt	Clay	D60	D30	D10	Cu	Cc
0.00 %	22.00 %	70.00 %	8.00 %	0.680	0.058	-	-	-

Lanjutan Tabel 38 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 56 + 400

CV. PRISMA SCIENCE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7160620, (0541) 272608
: Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Lda Bekung Tlp : (0541) 270783
Samarinda Kalimantan Timur

PENGUJIAN GESER LANGSUNG
(DIRECT SHEAR TEST)
(AASHTO - 236 - 72 / ASTM D - 3080 - 72)

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
Lokasi : JL. Samarinda-Balikpapan STA 56+400 - Kalimantan Timur

Tanggal : 10 Juni 2015
No. Sampel : B.01
Kedalaman : 3,00 m
Diuji : Krisna Mulyanto A.Md
Dihitung : Diana Susilowati N, A.Md
Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

Diameter Ring (d) = 6.3500 cm Volume Sampel = 62.9898 cm³
Tinggi Sampel Ring (t) = 1.9900 cm Beban Normal = 3.7605 Kg
Luas Sampel = 31.6532 cm² Faktor Kalibrasi = 0.4600 Kg/div

Waktu (menit)	Penurunan (mm)	Beban Normal 1 = 3.7605 Kg		Beban Normal 2 = 6.7605 Kg		Beban Normal 3 = 9.7605 Kg	
		Bacaan Dial	Kekuatan Geser	Bacaan Dial	Kekuatan Geser	Bacaan Dial	Kekuatan Geser
0	0	0	0	0	0	0	0
1	125	3.50	1.6100	4.50	2.0700	6.50	2.9900
2	250	5.00	2.3000	6.00	2.7600	9.80	4.5080
3	375	6.50	2.9900	7.50	3.4500	12.00	5.5200
4	500	7.80	3.5880	8.60	3.9560	14.50	6.6700
5	625	8.40	3.8640	9.50	4.3700	16.00	7.3600
6	750	9.80	4.5080	11.20	5.1520	17.50	8.0500
7	875	10.40	4.7840	12.50	5.7500	18.00	8.2800
8	1000	11.50	5.2900	13.30	6.1180	19.00	8.7400
9	1125	12.50	5.7500	14.60	6.7160	18.00	8.2800
10	1250	13.60	6.2560	16.00	7.3600		
11	1375	14.80	6.8080	17.50	8.0500		
12	1500	16.50	7.5900	17.00	7.8200		
13	1625	15.00	6.9000				
14	1750						
15	1875						
16	2000						

Tegangan Normal	σ	kg/cm ²	=	0.12	0.21	0.31
Tegangan Geser	τ	kg/cm ²	=	0.24	0.25	0.28
Kohesi (c) kg/cm ²	0.2180	kg/cm ²	Sudut Gesek Dalam Tanah (ϕ)			10.85

Lanjutan Tabel 38 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 56 + 400

CV. PRISMA SCIENCE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.66 Loe Bakung Tlp : (0541) 270763
 Samarinda Kalimantan Timur

PENGUJIAN KUAT TEKAN BEBAS
(UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH)
 (AASHTO T. 100 - T / ASTM D. 1100 - 00)

Proyek : Pemukiman Petempatan Longosoro
 Lokasi : Jl. Samarinda Balikpapan STA 56+400 - Kalimantan Timur

Tanggal : 11 Juni 2015
 No. Sampel : B 01
 Kedalaman : 3,00 m

Drgj : Anis Irfi A. Md
 Dibimbing : Dena Simulwen N. A.Md
 Dipantau : Ir. Suro Eddy, MT

Diameter Ring (d) = 3.4800 cm
 Tinggi Sampel Ring (t) = 6.7600 cm
 Luas Sampel = 9.5067 cm²

Volume Sampel = 84.2650 cm³
 Faktor Kelemban = 0.4600 Kg/dm³

Time (Menit)	Undisturbed Condition						Remolded Condition					
	Bacaan Dial Deformasi	Deformasi ΔL (mm)	Bacaan Dial Beton	Beban (Kg)	Angka Koreksi	Luas Tekanan (cm ²)	Tegangan (Kg/cm ²)	Bacaan Dial Beton	Beban (Kg)	Angka Koreksi	Luas Tekanan (cm ²)	Tegangan (Kg/cm ²)
0	0	0	0	0	0.000	9.5067	0	0	0	0.000	9.5067	0
0.5	35	0.35	1.2	0.552	0.005	9.5561	0.0578	0.9	0.414	0.005	9.5561	0.0433
1	70	0.7	2.4	1.104	0.010	9.6061	0.1149	2.1	0.966	0.010	9.6061	0.1006
2	140	1.4	3.0	1.380	0.021	9.7077	0.1422	2.7	1.242	0.021	9.7077	0.1279
3	210	2.1	3.6	1.656	0.031	9.8115	0.1688	3.3	1.518	0.031	9.8115	0.1547
4	280	2.8	4.0	1.840	0.041	9.9174	0.1855	3.7	1.702	0.041	9.9174	0.1716
5	350	3.5	4.0	1.840	0.052	10.0257	0.1835	3.7	1.702	0.052	10.0257	0.1698
6	420	4.2	4.8	2.208	0.062	10.1364	0.2178	4.5	2.070	0.062	10.1364	0.2042
7	490	4.9	5.3	2.438	0.072	10.2496	0.2379	5.0	2.300	0.072	10.2496	0.2244
8	560	5.6	6.0	2.760	0.083	10.3653	0.2663	5.7	2.622	0.083	10.3653	0.2530
9	630	6.3	7.5	3.450	0.093	10.4837	0.3291	7.2	3.312	0.093	10.4837	0.3159
10	700	7	8.8	4.048	0.104	10.6048	0.3817	8.5	3.910	0.104	10.6048	0.3687
11	770	7.7	9.4	4.324	0.114	10.7287	0.4030	9.1	4.186	0.114	10.7287	0.3902
12	840	8.4	10.0	4.600	0.124	10.8556	0.4237	9.6	4.416	0.124	10.8556	0.4068
13	910	9.1	9.5	4.370	0.135	10.9855	0.3978	9.2	4.232	0.135	10.9855	0.3852
14	980	9.8										
15	1050	10.5										
16	1120	11.2										
17	1190	11.9										
18	1260	12.6										
19	1330	13.3										
20	1400	14										

Lanjutan Tabel 38 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 56 + 400

CV. PRISMA SCIENCE

SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loa Bakung Tlp : (0541) 270783

: Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508

Samarinda Kalimantan Timur

Proyek : Perencanaan Pemukiman Lingsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda Balikpapan STA 56+400 - Kalimantan Timur
 Tanggal : 30 Juni 2015
 No. Sampel : B-01
 Kebutuhan : 3,00 m

Dgn : Rany Hanius
 Dibuat : Dina Sudoewati Ningsih, A.Md
 Diperiksa : Ir. Sirwa Ely, MT

PEMERIKSAAN KONSOLIDASI
 ASTM D - 2435 - 70

Waktu	kg	0.50	1.00	2.00	4.00	8.00	16.00	4.00	0.50
(depth)	kg / cm ²	0.25	0.50	1.00	2.00	4.00	8.00	2.00	0.25
0.00	detik	36.1	95.0	159.0	230.0	289.0	369.8	340.1	
9.60	detik	2.0	39.4	107.8	174.6	243.0	309.2		
21.40	detik	3.1	41.2	113.6	181.0	248.3	315.7		
38.40	detik	3.8	42.3	118.7	186.7	253.0	321.3		
1.00	menit	4.8	43.9	123.8	191.7	257.1	327.0		
2.25	menit	8.9	50.6	128.9	195.9	260.7	331.8		
4.00	menit	10.5	53.2	133.4	200.2	264.2	336.7		
9.00	menit	16.2	62.5	136.6	204.4	267.8	341.5		
16.00	menit	20.8	70.0	139.8	208.7	271.3	346.4		
26.00	menit	25.5	77.7	143.0	212.3	274.3	349.6		
36.00	menit	28.0	81.8	146.2	215.8	277.2	353.6		
49.00	menit	30.8	86.4	149.4	219.4	280.2	357.7		
100.00	menit	32.0	90.0	152.6	222.9	283.1	361.7		
121.00	menit	34.1	91.7	154.5	225.0	284.9	364.1		
144.00	menit	34.5	92.4	155.8	226.5	286.1	365.8		
225.00	menit	35.0	93.2	157.7	228.6	287.8	368.2		
24.00	mm	36.1	95.0	159.0	230.0	289.0	369.8	340.1	310.8

Tegangan : 0.25 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0.00	0.00	15.00	1,500.00
0.31	0.10	14.88	1,490.00
0.46	0.21	14.97	1,496.90
0.82	0.38	14.90	1,496.20
1.00	1.00	14.86	1,495.20
1.50	2.25	14.91	1,491.10
2.00	4.00	14.90	1,489.50
3.00	9.00	14.94	1,483.00
4.00	16.00	14.70	1,479.20
5.00	25.00	14.75	1,474.50
6.00	36.00	14.72	1,472.00
7.00	49.00	14.69	1,469.20
10.00	100.00	14.68	1,468.00
11.00	121.00	14.68	1,465.90
12.00	144.00	14.68	1,465.50
15.00	225.00	14.65	1,465.00

Tegangan : 0.50 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0.00	0.00	14.94	1,463.90
0.31	0.10	14.25	1,424.54
0.46	0.21	14.23	1,422.74
0.82	0.38	14.22	1,421.60
1.00	1.00	14.20	1,419.97
1.50	2.25	14.13	1,413.28
2.00	4.00	14.11	1,410.67
3.00	9.00	14.01	1,401.37
4.00	16.00	13.94	1,393.86
5.00	25.00	13.88	1,386.19
6.00	36.00	13.82	1,382.12
7.00	49.00	13.78	1,377.55
10.00	100.00	13.74	1,373.90
11.00	121.00	13.72	1,372.16
12.00	144.00	13.72	1,371.51
15.00	225.00	13.71	1,370.69

Tegangan : 1.00 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0.00	0.00	13.89	1,368.90
0.31	0.10	12.81	1,281.10
0.46	0.21	12.65	1,255.34
0.82	0.38	12.50	1,250.22
1.00	1.00	12.46	1,245.10
1.50	2.25	12.40	1,239.90
2.00	4.00	12.36	1,235.50
3.00	9.00	12.32	1,232.30
4.00	16.00	12.29	1,229.10
5.00	25.00	12.26	1,225.90
6.00	36.00	12.23	1,222.70
7.00	49.00	12.20	1,219.50
10.00	100.00	12.16	1,216.30
11.00	121.00	12.14	1,214.38
12.00	144.00	12.13	1,213.10
15.00	225.00	12.11	1,211.18

Tegangan : 2.00 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0.00	0.00	12.10	1,209.90
0.31	0.10	10.35	1,035.28
0.46	0.21	10.29	1,028.89
0.82	0.38	10.23	1,023.21
1.00	1.00	10.18	1,018.24
1.50	2.25	10.14	1,013.98
2.00	4.00	10.10	1,009.72
3.00	9.00	10.05	1,005.46
4.00	16.00	10.01	1,001.20
5.00	25.00	9.98	997.65
6.00	36.00	9.94	994.10
7.00	49.00	9.91	990.55
10.00	100.00	9.87	987.00
11.00	121.00	9.85	984.87
12.00	144.00	9.83	983.45
15.00	225.00	9.81	981.32

Tegangan : 4.00 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0.00	0.00	9.80	979.90
0.31	0.10	7.37	736.92
0.46	0.21	7.32	731.61
0.82	0.38	7.27	726.89
1.00	1.00	7.23	722.76
1.50	2.25	7.19	719.22
2.00	4.00	7.16	715.88
3.00	9.00	7.12	712.14
4.00	16.00	7.09	708.60
5.00	25.00	7.06	705.65
6.00	36.00	7.03	702.70
7.00	49.00	7.00	699.75
10.00	100.00	6.97	696.80
11.00	121.00	6.95	695.03
12.00	144.00	6.94	693.85
15.00	225.00	6.92	692.08

Tegangan : 8.00 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0.00	0.00	6.91	690.90
0.31	0.10	3.82	381.70
0.46	0.21	3.75	375.24
0.82	0.38	3.70	369.58
1.00	1.00	3.64	363.92
1.50	2.25	3.59	359.08
2.00	4.00	3.54	354.23
3.00	9.00	3.49	349.38
4.00	16.00	3.45	344.53
5.00	25.00	3.41	341.30
6.00	36.00	3.37	337.26
7.00	49.00	3.33	333.22
10.00	100.00	3.29	329.18
11.00	121.00	3.27	326.76
12.00	144.00	3.25	325.14
15.00	225.00	3.23	322.72

Lanjutan Tabel 38 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 56 + 400

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI
 OFFICE : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT. 58 Lda Bakung Tlp : (0541) 270783
 : Jl. Kemuning No.24 Rt.02, Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
 Samarinda Kalimantan Timur

Proyek : Perencanaan Penanganan Longoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 56+400 - Kalimantan Timur

Tanggal : 20 Juni 2015
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 3,00 m

Dimi : Rony Rusli
 Dituang : Diana Susilowati Ningali, A.Md
 Diperiksa : Ir. Sirwo Edy, MT

PEMERIKSAAN KONSOLIDASI
 ASTM D - 2435 - 70

TABEL AKAR WAKTU

Beban	tg	0.2	1	2	4	8	16	4	1
Tekanan	(kg / cm ²)	0.25	0.50	1.00	2.00	4.00	8.00	2.00	0.25
0.00	leleh	1500.00	1463.90	1368.90	1209.90	979.90	690.90	321.10	-19.00
9.60	leleh	1490.00	1424.54	1261.10	1031.28	736.92	381.70		
21.40	leleh	1486.90	1422.74	1223.34	1028.89	731.61	372.24		
33.40	leleh	1486.20	1421.60	1220.22	1023.21	728.89	369.38		
1.00	plast	1485.20	1419.97	1245.10	1038.24	722.76	363.92		
2.21	plast	1481.10	1413.28	1239.98	1033.98	718.22	358.08		
4.00	plast	1480.30	1410.67	1235.30	1029.72	713.68	354.23		
8.00	plast	1483.80	1401.37	1232.90	1001.46	712.14	348.88		
16.00	plast	1479.20	1391.66	1229.10	1001.20	708.60	344.33		
23.00	plast	1474.30	1386.10	1225.90	997.63	703.63	341.30		
36.00	plast	1472.00	1382.12	1222.70	994.10	700.70	337.26		
48.00	plast	1469.20	1377.55	1219.30	990.73	699.71	333.22		
100.00	plast	1468.30	1373.90	1216.30	987.90	698.80	329.18		
121.00	plast	1465.90	1372.16	1214.38	984.87	695.03	326.76		
144.00	plast	1465.30	1371.51	1213.10	983.43	693.81	323.14		
223.00	plast	1463.80	1370.69	1211.18	981.32	692.08	322.72		
24.00	jam	1463.90	1368.90	1209.90	979.90	690.90	321.10	-19.00	-29.80

PEMERIKSAAN KONSOLIDASI
 ASTM D - 2435 - 70

KADAR AIR DAN BERAT ISI	Sampel	Sebelum	Sesudah	Angka Port & Den. Jarak	Sebelum	Sesudah
Nomor Ring	(gr)	B	B'	Tinggi Cawat (Ho)	2.150	1.839
Berat Ring (W1)	(gr)	40.23	40.23	Angka Pas	0.83	0.564
Berat Tanah Basah + Ring (W2)	(gr)	113.34	113.10			
Berat Tanah Kering + Ring (W3)	(gr)	100.47	100.47	Kadar Air	%	21.36
Berat Tanah Basah (W4) = (W2 - W1)	(gr)	73.11	72.87	Derajat Keplastisan	%	66.19
Berat Tanah Kering (W5) = W3 - W1	(gr)	60.24	60.24			
Berat Air (W6) = (W4 - W5)	(gr)	12.87	12.63	Berat Jenu (G _s)		2.567
Kadar Air (W) = (W ₆ / W ₅) x 100	(gr)	21.36	20.97			
Berat Isi Basah = (W2 - W1) / Volume	(gr/cm ³)	1.70	1.99			

v : 36.70 cm³
 Øring : 5.04 cm
 H₀ : 1.176
 A : 19.958 cm³

PEMERIKSAAN KONSOLIDASI
 ASTM D - 2435 - 70

Tekanan (kg / cm ²)	Pembacaan Arloji	Δh (kg / cm ²)	Pemrosesan ΔH (cm)	Δσ = $\frac{\Delta H}{H_0}$	Angka Pas = $e_0 - \Delta e$	Konsolidasi	H rerata H (cm)	e ₀ (desib.)	mv = (Δσ / Δe) (cm ² / kg)	Cv = 0.212 H ₀ ² / 690 (cm ² / desib.)	Cv x 10 ³	Urutan Cv (cm / desib.)
0.00	1.500											
0.25	1.464	0.250	0.036	0.031	0.798	0.018	2.13	432.00	0.123	0.00223	2.23052	2.748-07
0.50	1.369	0.250	0.095	0.081	0.748	0.066	2.08	516.00	0.323	0.00179	1.78513	5.778-07
1.00	1.210	0.500	0.159	0.135	0.693	0.127	2.02	132.00	0.270	0.00657	6.57283	1.788-06
2.00	0.980	1.000	0.230	0.196	0.633	0.195	1.96	138.00	0.196	0.00587	5.87452	1.15E-06
4.00	0.691	2.000	0.289	0.246	0.583	0.260	1.89	144.00	0.123	0.00526	5.26171	6.47E-07
8.00	0.321	4.000	0.370	0.315	0.514	0.329	1.82	132.00	0.079	0.00532	5.32343	4.19E-07
2.00	-0.019		0.340	0.289	0.539							
0.25	-0.330		0.311	0.264	0.564							
Basah									0.18560	0.00451	4.50802	8.07E-07

Lanjutan Tabel 38 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 56 + 400

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loa Bakung Tlp : (0541) 270783
 : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
 Samarinda Kalimantan Timur

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 56+400 - Kalimantan Timur

Tanggal : 20 Juni 2015
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 3,00 m

Diuji : Rony Ruslani
 Dihitung : Diana Susilowati Ningsih, A.Md
 Diperik : Ir. Siswo Edy, MT

GRAFIK TEKANAN VS ANGKA PORI

e1	=	0.583		Cc	=	$\frac{e1 - e2}{\log P2' - \log P1'}$
e2	=	0.514			=	$\frac{0.407 - 0.338}{\log 8 - \log 4}$
P1'	=	4	kg/cm ²	Ce	=	0.228
P2'	=	8	kg/cm ²			
Pc'	=	4.200	kg/cm ²			

GRAFIK TEKANAN VS KOEFISIEN KONSOLIDASI

Tabel 39 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 61 + 700

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 RL.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loa Belung Tlp : (0541) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

LABORATORY TEST RESULT

Work : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Location : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 61+700 - Kalimantan Timur

No	KIND of TEST	B.01 : 4.00 m
A. PHYSICAL PROPERTIES		
1	Natural Water Content ω (%)	22.513
2	Unit Weight γ (gr/cm ³)	1.931
3	Spesific Gravity G_s	2.552
4	Liquid Limit LL (%)	33.50
	Plastic Limit PL (%)	24.60
	Plasticity Index IP (%)	8.90
5	Gradation by Sieve Analysis (% Passing) :	
	# 10 2.000 mm	95.43
	# 40 0.425 mm	92.86
	# 200 0.075 mm	83.43
6	Soil Proportion by Gradation Curves (%)	
	Gravel	0
	Sand	16.57
	Silt	73.43
	Clay	10.00
B. ENGINEERING PROPERTIES		
1	Direct Shear	
	Cohesion c (kg/cm ²)	0.2616
	Internal Friction Angle ϕ (°)	12.95
2	UCS (Unconfined Compressive Strength)	
	Undisturbed Condition q_u (kg/cm ²)	0.5830
	Remolded Condition q_r (kg/cm ²)	0.5675
	Undrained Cohesion c_u u_{ds} (kg/cm ²)	0.2915
	Undrained Cohesion c_u m_{ud} (kg/cm ²)	0.2837
	Sensitivity S_t	1.0274
3	Consolidation	
	Compression Index (Cc)	0.22800
	Coef. Of Consolidation (Cv) (cm ² /detik)	0.00330
	Void Ratio (e)	1.08000
C. SOIL CLASSIFICATION		
1	USCS	ML

Samarinda, 18 Juli 2015

Siswo Edy
 Ir. Siswo Edy, MT
 Geotechnical Engineer

Lanjutan Tabel 39 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 61 + 700

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0641) 7169620, (0641) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loa Bekung Tlp : (0641) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : JL. Samarinda-Balikpapan STA 61+700 - Kalimantan Timur

Tanggal : 9 Juni 2015
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 4,00 m

Diuji : Krisna Mulyanto A.Md
 Dihitung : Diana Susilowati N. A.Md
 Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

PENGUJIAN KADAR AIR

(ASTM D - 2216 - 71)

No	Uraian	Satuan	Sampel	
1	Nomor Cawan	-	PS 31	PS 14
2	Berat Cawan (W1)	gram	10.19	8.67
3	Berat Cawan + Tanah Basah (W2)	gram	98.86	80.42
4	Berat Cawan + Tanah Kering (W3)	gram	82.29	67.46
5	Berat Air (W4 = W2 - W3)	gram	16.57	12.96
6	Berat Tanah Kering (W5 = W3 - W1)	gram	72.10	58.79
7	Kadar Air (W4/W5)	%	22.98	22.04
8	Kadar Air Rata - Rata	%	22.513	

PENGUJIAN BERAT ISI TANAH (Y)

No	Uraian	Satuan	Sampel		
1	Nomor Ring	-	1	2	3
2	Diameter Ring	cm	6.35	6.35	6.35
3	Tinggi Ring	cm	1.99	1.99	1.99
4	Volume Ring	cm ³	62.99	62.99	62.99
5	Berat Ring (W1)	gram	39.90	39.90	39.90
6	Berat Tanah Basah + Ring (W2)	gram	161.77	161.53	161.32
7	Berat Tanah Basah (W3) = (W2-W1)	gram	121.87	121.63	121.42
8	Berat Isi Tanah	gram/cm ³	1.935	1.931	1.928
9	Berat Isi Tanah Rata-Rata	gram/cm ³	1.931		

PENGUJIAN SPESIFIC GRAVITY (Gs)

(ASTM D - 854 - 58)

(AASHTO T - 100 - 74)

Uraian	Satuan	Sampel		
Nomor Piknometer	-	5	6	9
Berat Piknometer (W1)	gram	75.07	72.74	73.91
Berat Piknometer + Air (W2)	gram	177.47	172.34	174.91
Berat Piknometer + Air + Tanah (W3)	gram	190.33	183.67	187.00
Berat Piknometer + Tanah (W4)	gram	95.64	91.96	93.80
Berat Tanah (W5) = (W4-W1)	gram	20.57	19.22	19.90
W6 = W2 + W5	gram	198.04	191.56	194.80
W7 = W6 - W3	gram	7.71	7.89	7.80
Berat Jenis (Gs) = (W5/W7)		2.668	2.436	2.552
Berat Jenis Rata-Rata (Gs)		2.552		

Lanjutan Tabel 39 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 61 + 700

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI
 OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tip : (0641) 7159620, (0641) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loa Bakung Tip : (0641) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

ATTEBERG LIMITS

(AASHTO T - 89 - 74 / AASHTO T - 90 - 74 / ASTM D - 423 - 66 / ASTM D - 424 - 74)

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 61+700 - Kalimantan Timur

Tanggal : 20 Juni 2015
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 4,00 m

Diuji : Wahyu Kresna A.Md
 Dihitung : Diana Susilowati N, A.Md
 Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

Liquid Limit

Pukulan (N)	10		21		28		35	
No. Cawan (gr)	Ps 15	Ps 17	Ps 99	Ps 54	Ps 36	Ps 38	Ps 33	Ps 46
Berat Cawan (gr)	9.23	9.45	4.35	4.04	4.44	2.58	8.99	8.45
Berat Cawan + Tanah Basah (gr)	45.10	54.16	23.25	26.21	29.89	31.61	41.20	53.10
Berat Cawan + Tanah Kering (gr)	33.15	43.50	19.50	19.18	20.50	29.72	33.20	43.50
Berat Tanah Kering (gr)	23.92	34.05	15.15	15.14	16.06	27.14	24.21	35.05
Berat Air (gr)	11.95	10.66	3.75	7.03	9.39	1.89	8.00	9.60
Kadar Air (%)	49.96	31.31	24.75	46.43	58.47	6.96	33.04	27.39
Kadar Air Rata-Rata (%)	40.63		35.59		32.72		30.22	

Plastis Limit

(gr)	PS 45	PS 44
Berat Cawan (gr)	4.20	4.20
Berat Cawan + Tanah Basah (gr)	4.49	4.47
Berat Cawan + Tanah Kering (gr)	4.42	4.43
Berat Tanah Kering (gr)	0.22	0.23
Berat Air (gr)	0.07	0.04
Kadar Air (%)	31.82	17.39
Kadar Air Rata-Rata (%)	24.60	

Pukulan (N)

Liquid Limit, LL	=	33.50 %
Plastis Limit, PL	=	24.60 %
Indeks Plastisitas, IP	=	8.90 %

Lanjutan Tabel 39 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 61 + 700

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0641) 7169620, (0641) 272608
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Los Bakung Tlp : (0641) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

PENGUJIAN ANALISA BUTIRAN TANAH

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 61+700 - Kalimantan Timur

Tanggal : 13 Juni 2015
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 4,00 m

Diuji : Andi Jefri A.Md
 Dihitung : Diana Susilowati N, A.Md
 Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

Berat Tanah (w) = 350.00 gram

Pengujian Analisa Saringan (ASTM C - 36 - 46)

No. Saringan	Ukuran Saringan (mm)	Berat Tertahan (gram)	Jumlah Berat (gram)	% Kumulatif	
				Tertahan	Lolos
1"	24.560	0.00	0.00	0.00	100.00
3/4"	19.100	0.00	0.00	0.00	100.00
3/8"	9.520	0.00	0.00	0.00	100.00
4	4.750	0.00	0.00	0.00	100.00
8	2.360	0.00	0.00	0.00	100.00
10	2.000	16.00	16.00	4.57	95.43
40	0.425	9.00	25.00	7.14	92.86
100	0.150	18.00	43.00	12.29	87.71
200	0.075	15.00	58.00	16.57	83.43
Pan		292.00		0.00	100.00
Berat Total (gr)		350.00			

Lanjutan Tabel 39 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 61 + 700

CV. PRISMA SCIENCE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7169620, (0541) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.68 Loa Bakung Tlp : (0541) 270763
 Samarinda Kalimantan Timur

PENGUJIAN ANALISA BUTIRAN TANAH

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 61+700 - Kalimantan Timur

Tanggal : 16 Juni 2015
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 4,00 m

Diuji :
 Dihitung : Diana Susilowati N, A.Md
 Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

Berat Kering Tanah (w) = 50.00 gram
 Gs = 2.552
 Koreksi Miniskus, m = 0.50

Tipe hidrometer = 152 H
 Koreksi a = 1.019
 k = (a/w)x100 = 2.038

Pengujian Hidrometer (ASTM D - 422 - 72)

Waktu (t) (menit)	Bacaan R1	Bacaan R2	Temperatur (T) (°c)	Meniskus Terkoreksi $R' = R1 - m$	Kedalaman L	Konstanta (K)	Diameter Butir $D = K(L/t)^{1/2}$ (mm)	Bacaan Hidrometer Terkoreksi $R = R1 - R2$	% Berat Lebih Kecil P
0.5	13	-0.5	25	12.50	8.85	0.01329	0.0559	13.5	27.52
1	10	-0.5	25	9.50	9.00	0.01329	0.0399	10.5	21.40
2	9	-0.5	25	8.50	9.30	0.01329	0.0287	9.5	19.36
5	8	-0.5	25	7.50	9.50	0.01329	0.0183	8.5	17.33
15	7	-0.5	25	6.50	10.45	0.01329	0.0111	7.5	15.29
30	5.5	-0.5	25	5.00	11.30	0.01329	0.0082	6	12.23
60	5	-0.5	25	4.50	12.30	0.01329	0.0060	5.5	11.21
240	2	-0.5	25	1.50	13.75	0.01329	0.0032	2.5	5.10
1440	0.5	-0.5	25	0.00	14.60	0.01329	0.0013	1	2.04

Lanjutan Tabel 39 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 61 + 700

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loa Bakung Tlp : (0541) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

GRAFIK HIDROMETER DAN ANALISA AYAK

Tanggal : 16 Juni 2016
 No. Sampel : B 01
 Kedalaman : 4,00 m

Diameter Butir (mm)	% Lolos P
24.5600	100.00
19.1000	100.00
9.5200	100.00
4.7500	100.00
2.3600	100.00
2.0000	95.43
0.4250	92.86
0.1500	87.71
0.0750	83.43
0.0559	27.52
0.0399	21.40
0.0287	19.36
0.0183	17.33
0.0111	15.29
0.0082	12.23
0.0060	11.21
0.0032	5.10
0.0013	2.04

Gravel	Sand	Silt	Clay	D60	D30	D10	Cu	Cc
0.00 %	16.57 %	73.43 %	10.00 %	0.063	0.058	-	-	-

Lanjutan Tabel 39 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 61 + 700

CV. PRISMA SCIENCE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI
 OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272506
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.55 Loe Bekung Tlp : (0541) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

PENGUJIAN GESER LANGSUNG
(DIRECT SHEAR TEST)
 (AASHTO - 236 - 72 / ASTM D - 3080 - 72)

Proyek : Perencanaan Penanganan Longsoran
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 61+700 - Kalimantan Timur

Tanggal : 10 Juni 2015 Diuji : Krisna Mulyanto A.Md
 No. Sampel : B.01 Dihitung : Diana Susilowati N, A.Md
 Kedalaman : 4,00 m Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

Diameter Ring (d) = 6.3500 cm Volume Sampel = 62.9898 cm³
 Tinggi Sampel Ring (t) = 1.9900 cm Beban Normal = 3.7605 Kg
 Luas Sampel = 31.6532 cm² Faktor Kalibrasi = 0.4600 Kg/div

Waktu (menit)	Penurunan (mm)	Beban Normal 1 = 3.7605 Kg		Beban Normal 2 = 6.7605 Kg		Beban Normal 3 = 9.7605 Kg	
		Bacaan Dial	Kekuatan Geser	Bacaan Dial	Kekuatan Geser	Bacaan Dial	Kekuatan Geser
0	0	0	0	0	0	0	0
1	125	1.40	0.6440	11.60	5.3360	11.80	5.4280
2	250	2.50	1.1500	15.20	6.9920	17.20	7.9120
3	375	4.60	2.1160	16.80	7.7280	20.40	9.3840
4	500	6.50	2.9900	18.00	8.2800	22.00	10.1200
5	625	9.80	4.5080	18.40	8.4640	22.80	10.4880
6	750	12.00	5.5200	18.60	8.5560	23.80	10.9480
7	875	14.50	6.6700	19.40	8.9240	23.80	10.9480
8	1000	16.00	7.3600	21.20	9.7520	24.00	11.0400
9	1125	17.50	8.0500	21.20	9.7520	23.00	10.5800
10	1250	18.00	8.2800	22.00	10.1200		
11	1375	19.00	8.7400	23.00	10.5800		
12	1500	20.00	9.2000	22.00	10.1200		
13	1625	21.00	9.6600				
14	1750	20.00	9.2000				
15	1875						
16	2000						

Tegangan Normal	σ	kg/cm ²	=	0.12	0.21	0.31
Tegangan Geser	τ	kg/cm ²	=	0.31	0.33	0.35
Kohesi (c) kg/cm ²	0.2616	kg/cm ²	Sudut Gesek Dalam Tanah (ϕ)			12.95

Lanjutan Tabel 39 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 61 + 700

CV. PRISMA SOENOE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI
 OFFICE : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159820, (0541) 272508
 : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.08 Lda Bakung Tlp : (0541) 270783
 Samarinda Kalimantan Timur

PENGUJIAN KUAT TEKAN BEBAS
(UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH)
 (AASHTO T-198 / ASTM D-2166-06)

Proyek : Perencanaan Pembangunan Lapangan
 Lokasi : Jl. Samarinda Balikpapan STA 61+700 - Kalimantan Timur

Tanggal : 11 Juni 2015
 No Sampel : B.01
 Kedalaman : 4,00 m

Dippt : Ansh Jethri A.Md
 Diruang : Dina Sunlowati N, A.Md
 Diperiksa : Ir. Sirewo Edy, MT

Diameter Ring (d) = 3.4800 cm
 Tinggi Sampel Ring (t) = 6.7600 cm
 Luas Sampel = 9.5067 cm²

Volume Sampel = 64.2650 cm³
 Faktor Kalibrasi = 0.4690 Kg/dm³

Time (Menit)	Bacaan Dial Deformasi	Deformasi Timah Δt (mm)	Undisturbed Condition				Remolded Condition					
			Bacaan Dial Beban	Beban (Kg)	Angka Koreksi	Luas Terkoreksi (cm ²)	Tegangan (Kg/cm ²)	Bacaan Dial Beban	Beban (Kg)	Angka Koreksi	Luas Terkoreksi (cm ²)	Tegangan (Kg/cm ²)
0	0	0	0	0	0.000	9.5067	0	0	0	0.000	9.5067	0
0.5	35	0.35	0.4	0.104	0.005	9.5561	0.0193	0.1	0.046	0.005	9.5561	0.0048
1	70	0.7	0.8	0.368	0.010	9.6061	0.0383	0.5	0.130	0.010	9.6061	0.0239
2	140	1.4	1.2	0.552	0.021	9.7077	0.0569	0.9	0.414	0.021	9.7077	0.0426
3	210	2.1	1.6	0.736	0.031	9.8115	0.0750	1.3	0.598	0.031	9.8115	0.0609
4	280	2.8	1.8	0.828	0.041	9.9174	0.0835	1.5	0.680	0.041	9.9174	0.0696
5	350	3.5	2.0	0.920	0.052	10.0257	0.0918	1.7	0.782	0.052	10.0257	0.0780
6	420	4.2	2.4	1.104	0.062	10.1364	0.1089	2.1	0.966	0.062	10.1364	0.0853
7	490	4.9	3.0	1.380	0.072	10.2496	0.1346	2.7	1.242	0.072	10.2496	0.1212
8	560	5.6	4.0	1.840	0.083	10.3653	0.1775	3.7	1.702	0.083	10.3653	0.1642
9	630	6.3	5.0	2.300	0.093	10.4837	0.2194	4.7	2.162	0.093	10.4837	0.2062
10	700	7	6.0	2.760	0.104	10.6048	0.2603	5.7	2.622	0.104	10.6048	0.2472
11	770	7.7	7.8	3.588	0.114	10.7287	0.3344	7.5	3.450	0.114	10.7287	0.3216
12	840	8.4	8.5	3.910	0.124	10.8556	0.3602	8.0	3.680	0.124	10.8556	0.3390
13	910	9.1	9.2	4.232	0.135	10.9855	0.3852	8.7	4.002	0.135	10.9855	0.3643
14	980	9.8	10.3	4.738	0.145	11.1185	0.4261	10.0	4.600	0.145	11.1185	0.4137
15	1050	10.5	11.0	5.060	0.155	11.2548	0.4496	11.7	5.382	0.155	11.2548	0.4782
16	1120	11.2	12.0	5.520	0.166	11.3943	0.4844	12.7	5.842	0.166	11.3943	0.5127
17	1190	11.9	13.0	5.980	0.176	11.5377	0.5183	12.6	5.796	0.176	11.5377	0.5504
18	1260	12.6	14.0	6.440	0.186	11.6846	0.5512	13.7	6.302	0.186	11.6846	0.5393
19	1330	13.3	15.0	6.900	0.197	11.8352	0.5830	14.6	6.716	0.197	11.8352	0.5675
20	1400	14	14.0	6.440	0.207	11.9897	0.5371	13.6	6.256	0.207	11.9897	0.5218

Lanjutan Tabel 39 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 61 + 700

CV. PRISMA SCIENCE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI

OFFICE : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loa Bakung Tlp : (0541) 270783
 : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
Samarinda Kalimantan Timur

Proyek : Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Kerasul
 Lokasi : Jl. Samarinda Balikpapan STA 61+700 - Kalimantan Timur
 Tanggal : 20 Juli 2015
 No Sampel : B-01
 Kedalaman : 4,00 m

Direksi : Eddy Rusliani
 Diteliti : Dina Salsawati Napitih, A.Md
 Diperiksa : Ir. Suswo Eddy, MT

PEMERIKSAAN KONSOLIDASI
 ASTM D - 2435 - 70

Waktu (detik)	kg	0,50	1,00	2,00	4,00	8,00	16,00	4,00	0,50
(detik)	kg / cm ²	0,25	0,50	1,00	2,00	4,00	8,00	2,00	0,25
0,00	detik	87,5	156,3	198,0	248,0	321,0	392,0	352,5	
9,60	detik	9,2	94,7	163,8	208,0	262,6	337,3		
21,40	detik	11,8	96,8	167,6	212,5	269,2	343,0		
38,40	detik	14,8	99,1	170,9	216,5	275,0	348,7		
1,00	menit	18,0	101,7	174,2	220,5	280,9	353,0		
2,25	menit	26,2	108,1	178,0	224,5	286,7	358,6		
4,00	menit	32,9	113,4	181,3	227,0	290,3	362,9		
9,00	menit	41,5	120,1	183,4	230,0	294,7	367,2		
16,00	menit	50,5	127,3	185,5	233,0	299,1	371,4		
28,00	menit	68,2	141,1	187,6	235,5	302,8	374,3		
36,00	menit	75,0	146,5	189,7	238,0	306,4	377,8		
49,00	menit	79,0	149,6	191,7	240,5	310,1	381,4		
100,00	menit	81,0	151,2	193,8	243,0	313,7	384,9		
121,00	menit	82,0	152,0	195,1	244,5	315,9	387,0		
144,00	menit	84,0	153,5	195,9	245,5	317,4	388,5		
228,00	menit	85,5	154,7	197,2	247,0	319,5	390,6		
24,00	jam	87,5	156,3	198,0	248,0	321,0	392,0	352,5	323,0

Tegangan : 0,25 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0,00	0,00	15,00	1,500,00
0,31	0,10	14,91	1,490,80
0,46	0,21	14,88	1,488,20
0,82	0,38	14,86	1,485,20
1,00	1,00	14,82	1,482,00
1,50	2,25	14,74	1,473,80
2,00	4,00	14,67	1,467,10
3,00	9,00	14,59	1,459,50
4,00	16,00	14,50	1,449,50
5,00	25,00	14,32	1,431,80
6,00	36,00	14,25	1,425,00
7,00	49,00	14,21	1,421,00
10,00	100,00	14,19	1,419,00
11,00	121,00	14,18	1,418,00
12,00	144,00	14,16	1,416,00
15,00	225,00	14,15	1,414,50

Tegangan : 0,50 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0,00	0,00	14,13	1,412,50
0,31	0,10	13,18	1,317,77
0,46	0,21	13,16	1,315,72
0,82	0,38	13,13	1,313,36
1,00	1,00	13,11	1,310,85
1,50	2,25	13,04	1,304,40
2,00	4,00	12,99	1,299,13
3,00	9,00	12,92	1,292,37
4,00	16,00	12,85	1,285,29
5,00	25,00	12,71	1,271,38
6,00	36,00	12,68	1,266,03
7,00	49,00	12,63	1,262,88
10,00	100,00	12,61	1,261,31
11,00	121,00	12,61	1,260,52
12,00	144,00	12,59	1,258,95
15,00	225,00	12,58	1,257,77

Tegangan : 1,00 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0,00	0,00	12,58	1,256,20
0,31	0,10	10,82	1,082,39
0,46	0,21	10,80	1,080,64
0,82	0,38	10,85	1,085,31
1,00	1,00	10,82	1,081,97
1,50	2,25	10,78	1,078,22
2,00	4,00	10,75	1,074,88
3,00	9,00	10,73	1,072,80
4,00	16,00	10,71	1,070,71
5,00	25,00	10,69	1,068,63
6,00	36,00	10,67	1,066,54
7,00	49,00	10,64	1,064,46
10,00	100,00	10,62	1,062,37
11,00	121,00	10,61	1,061,12
12,00	144,00	10,60	1,060,29
15,00	225,00	10,59	1,059,03

Tegangan : 2,00 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0,00	0,00	10,58	1,058,20
0,31	0,10	8,50	850,20
0,46	0,21	8,46	846,70
0,82	0,38	8,42	841,70
1,00	1,00	8,38	837,70
1,50	2,25	8,34	833,70
2,00	4,00	8,31	831,20
3,00	9,00	8,28	828,20
4,00	16,00	8,25	825,20
5,00	25,00	8,23	822,70
6,00	36,00	8,20	820,20
7,00	49,00	8,18	817,70
10,00	100,00	8,15	815,20
11,00	121,00	8,14	813,70
12,00	144,00	8,13	812,70
15,00	225,00	8,11	811,20

Tegangan : 4,00 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0,00	0,00	8,10	810,20
0,31	0,10	5,48	547,60
0,46	0,21	5,41	541,03
0,82	0,38	5,35	535,19
1,00	1,00	5,29	529,35
1,50	2,25	5,24	523,51
2,00	4,00	5,20	519,66
3,00	9,00	5,15	515,48
4,00	16,00	5,11	511,10
5,00	25,00	5,07	507,45
6,00	36,00	5,04	503,80
7,00	49,00	5,00	500,15
10,00	100,00	4,97	496,50
11,00	121,00	4,94	494,31
12,00	144,00	4,93	492,85
15,00	225,00	4,91	490,66

Tegangan : 8,00 kg / cm ²			
waktu	dial	waktu	dial
0,00	0,00	4,89	489,20
0,31	0,10	1,52	151,87
0,46	0,21	1,46	146,19
0,82	0,38	1,41	140,51
1,00	1,00	1,36	136,25
1,50	2,25	1,31	130,57
2,00	4,00	1,26	126,31
3,00	9,00	1,22	122,05
4,00	16,00	1,18	117,79
5,00	25,00	1,15	114,95
6,00	36,00	1,11	111,40
7,00	49,00	1,08	107,85
10,00	100,00	1,04	104,30
11,00	121,00	1,02	102,17
12,00	144,00	1,01	100,75
15,00	225,00	0,99	98,62

Lanjutan Tabel 39 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 61 + 700

CV. PRISMA SCIENCE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI
 OFFICE : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Loa Bakung Tlp : (0541) 270783
 : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
 Samarinda Kalimantan Timur

Proyek : Perencanaan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kernel
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balpapan STA 61+700 - Kalimantan Timur

Tanggal : 20 Juni 2015
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 4,00 m

Dmji : Rony Ruslani
 Dhitung : Diana Susilowati Ningsih, A.Md
 Diperiksa : Ir. Siswo Edy, MT

PEMERIKSAAN KONSOLIDASI
 ASTM D - 2435 -70

TABEL AKAR WAKTU

Waktu	kg	0.25	1	2	4	8	16	30	60
Tekanan	(kg / cm ²)	0.25	0.50	1.00	2.00	4.00	8.00	16.00	32.00
0.00	dek	1190.00	1412.50	1216.20	1018.20	810.20	489.20	97.20	-253.36
0.50	dek	1480.80	1317.77	1867.39	828.20	547.60	151.87		
1.00	dek	1483.20	1212.72	1083.64	845.70	341.03	148.16		
15.00	dek	1483.20	1312.50	1083.31	842.70	535.19	140.51		
1.00	mas	1482.00	1310.81	1081.87	837.70	529.21	138.21		
2.25	mas	1473.80	1304.40	1078.22	833.70	523.51	130.57		
4.00	mas	1467.10	1289.13	1074.88	831.20	519.88	128.31		
6.00	mas	1458.50	1282.37	1072.80	828.20	515.48	122.01		
18.00	mas	1448.50	1285.29	1070.73	825.20	511.18	117.78		
35.00	mas	1431.80	1271.38	1068.63	823.70	507.40	114.85		
38.00	mas	1425.00	1266.03	1066.54	820.20	503.80	111.40		
40.00	mas	1421.00	1262.88	1064.48	817.70	500.13	107.81		
100.00	mas	1409.00	1261.31	1062.37	813.20	496.50	104.20		
131.00	mas	1403.00	1260.52	1061.12	813.70	494.31	102.17		
184.00	mas	1403.00	1258.93	1060.29	812.70	492.81	100.71		
225.00	mas	1404.50	1257.77	1059.63	811.20	490.68	98.42		
24.00	mas	1412.50	1256.20	1058.20	810.20	489.20	97.20	-253.36	-578.36

PEMERIKSAAN KONSOLIDASI
 ASTM D - 2435 -70

KADAR AIR DAN BERAT ISI	Satuan	Sebelum	Setelah	Angka Poros & Der. Jenuh	Sebelum	Setelah
Nomor Ring	(gr)	C	C'	Tinggi Contoh (H ₀)	2.150	1.826
Berat Ring (W ₁)	(gr)	43.97	43.97	Angka Poros $\frac{H - H_0}{H_0} \frac{W_2 - W_1}{W_2 - W_1}$	1.08	0.768
Berat Tanah Basah + Ring (W ₂)	(gr)	107.81	107.50			
Berat Tanah Kering + Ring (W ₃)	(gr)	96.60	96.60	Kadar Air %	21.30	20.71
Berat Tanah Basah (W ₄) = (W ₂ - W ₁)	(gr)	63.84	63.53			
Berat Tanah Kering (W ₅) = W ₃ - W ₁	(gr)	52.63	52.63	Derajat Kejernihan %	50.30	68.81
Berat Air (W ₆) = (W ₄ - W ₅)	(gr)	11.21	10.90			
Kadar Air (W) = (W ₆ / W ₅) x 100	(%)	21.30	20.71	Berat Jenis (G _s)	2.552	
Berat Isi Basah = (W ₂ - W ₁) / Volume	(gr/cm ³)	1.40	1.74			

V : 36.44 cm³
 Øring : 5.04 cm
 H₀ : 1.033
 A : 19.958 cm²

PEMERIKSAAN KONSOLIDASI
 ASTM D - 2435 -70

Tekanan (kg / cm ²)	Pembacaan Arloji	Δσ (kg / cm ²)	Penurunan ΔH (cm)	$\Delta e = \frac{\Delta H}{H_0}$	Angka Poros $e = e_0 - \Delta e$	Konsolidasi	H rerata H (cm)	e ₉₀ (desik)	uv = (Δe/Δσ) (cm ² / kg)	C _v = 0.212 Hm ² / t ₉₀ (cm ² /detik)	C _v x 10 ⁻⁴	log uv - C _v / su (cm/detik)
0.00	1.500											
0.25	1.413	0.250	0.087	0.085	0.996	0.044	2.11	492.00	0.339	0.00191	1.91137	6.47E-07
0.50	1.256	0.250	0.156	0.151	0.929	0.122	2.03	372.00	0.605	0.00234	2.34408	1.42E-06
1.00	1.058	0.500	0.198	0.192	0.889	0.177	1.97	138.00	0.383	0.00598	5.97923	2.29E-06
2.00	0.810	1.000	0.248	0.240	0.841	0.223	1.93	150.00	0.240	0.00525	5.24817	1.26E-06
4.00	0.489	2.000	0.321	0.311	0.770	0.285	1.87	360.00	0.155	0.00305	2.04939	3.18E-07
8.00	0.097	4.000	0.382	0.379	0.701	0.357	1.79	300.00	0.095	0.00227	2.27369	2.16E-07
7.00	-0.255		0.353	0.341	0.740							
0.25	-0.578		0.323	0.313	0.788							
Rechts									0.30286	0.00330	3.30002	1.03E-06

Lanjutan Tabel 39 : Data Hasil Pengujian Sampel Tabung pada STA 61 + 700

CV. PRISMA SCIENCE
SOIL TEST, SONDIR, BORING, SPT, TOPOGRAFI
 OFFICE : Jl. Jakarta Blok BE 24 RT.58 Log Bakung Tlp : (0541) 270783
 : Jl. Kemuning No.24 Rt.02 Tlp : (0541) 7159620, (0541) 272508
 Samarinda Kalimantan Timur

Proyek : Perencanaan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelam
 Lokasi : Jl. Samarinda-Balikpapan STA 61+700 - Kalimantan Timur

Tanggal : 20 Juni 2015
 No. Sampel : B.01
 Kedalaman : 4,00 m

Duji : Rony Ruslani
 Dihitung : Diana Suslowati Ningsih, A.Md
 Diperik : Ir. Siswo Edy, MT

GRAFIK TEKANAN VS ANGKA PORI

e1	=	0.770		Cc	=	$\frac{e1 - e2}{\text{Log } P2' - \text{Log } P1'}$
e2	=	0.701			=	$\frac{0.562 - 0.493}{\text{Log } 8 - \text{Log } 4}$
P1'	=	4	kg/cm ²	Cc	=	0.228
P2'	=	8	kg/cm ²			
Pc'	=	2.100	kg/cm ²			

GRAFIK TEKANAN VS KOEFISIEN KONSOLIDASI

Gambar 69 : Kawasan Warung Panjang pada Ruas Jalan Samarinda - Balikpapan pada STA. 57 + 500

Gambar 70 : Jalan Arteri sebagai Akses Jalan Nasional Kawasan Tahura Bukit Soeharto Ruas Jalan Samarinda - Balikpapan STA. 59 + 000

Gambar 71 : Jalan Tanah menuju akses Kebun Buah Naga, Kebun Nanas dan Kelapa Sawit yang berada Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Gambar 72 : Jalan Beton menuju pemukiman penduduk, Kebun Sawit dan Kebun Nanas dalam Kawasan Tahura

Gambar 73 : Jalan Beton menuju pemukiman penduduk, Kebun Sawit dan Kebun Nanas dalam Kawasan Tahura

Gambar 74 : Pemukiman Penduduk dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Gambar 75 : Jalan Agregat menuju akses Kebun Sawit dan Buah Naga

Gambar 76 : Jalan Beton sebagai moda Transportasi ke Pemukiman Penduduk, Kebun Kelapa Sawit, Kebun Buah Naga, Kebun Nanas dan Akses Karyawan Tambang Batu Bara

Gambar 77 : Batas Wilayah Tahura Bukit Soeharto yang ditanami Buah Naga

Gambar 78 : Kawasan Pemukiman Penduduk, akses Jalan, Kebun Nanas, Sawit dan Kebun Pisang dalam Kawasan Tahura Bukit Soeharto

Gambar 79 : Kebun Sawit dan Tambang Batu Bara

Gambar 80 : Kebun Sawit, Kebun Nanas dan Kebun Buah Naga

Gambar 81 : Bekas Tambang menjadi Kolam, Kebun Sawit dan Kebun Nanas serta Jalan Beton sebagai Akses untuk Melakukan Aktivitas

Gambar 82 : Pembangunan Jalan Tol dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto